

PROJEKT FAHRPLAN GASWENDE

-

Technologien und Infrastrukturen des Energiesystems Gas

Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI)

DOI: 10.5281/zenodo.17855146

Autoren:

Johannes Schaffert
Lukas Heidbreder
Enado Pineti
Nils Brede
Marc Fiebrandt

Unter Mitwirkung von:

Martin Schmelzer (GWI), Jan Radtke (GWI), Eren Tali (GWI), Nils Brücken (GWI), Aml Mahmoud (GWI), Philipp Fischer (GWI), Otto Feltges (GWI), Janina Senner (GWI), Frank Burmeister (GWI), Hedda Gardian (DLR, Stuttgart), Jens Schmugge (DLR, Stuttgart), Hans Christian Gils (DLR, Stuttgart), Leander Kimmer (Fraunhofer IFAM, Bremen), Max Fette (Fraunhofer IFAM, Bremen)

Projektleitung: Dr. Johannes Schaffert
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI)
Hafenstraße 101, 45356 Essen
Abteilung für Brennstoff- und Gerätetechnik

Datum: 19.12.2025

Förderkennzeichen: 03EI1030

Die Projektdokumentation des Gesamtvorhabens wurde veröffentlicht unter:

Gils, Hans Christian; Schaffert, Johannes; Fette, Max; Schmugge, Jens; Kimmer, Leander; Meyer, Roland; Gardian, Hedda (2025) Fahrplan Gaswende – Techno-ökonomische Analyse von Pfaden zu einer klimaneutralen und flexiblen Gasversorgung im integrierten Energiesystem der Zukunft, Projektdokumentation, DOI: 10.5281/zenodo.17987399.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Dieses Forschungsvorhaben wurde gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	1
2	Wasserstoff-Erzeugung.....	2
2.1	Elektrolyse.....	3
2.1.1	Alkalische Elektrolyse (AEL).....	3
2.1.2	Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEM).....	4
2.1.3	Festoxid-Elektrolyse (SOE).....	5
2.2	Dampfreformierung	7
2.3	Methan-Pyrolyse.....	10
3	Rückverstromungsoptionen	12
3.1	Gas- und Dampfturbinenkraftwerke.....	12
3.2	Offene Gasturbinen-Kraftwerke.....	14
3.3	Brennstoffzellen.....	15
3.4	Reversible Brennstoffzellen / Elektrolyseanlagen.....	18
4	Beimischung von Wasserstoff	19
5	Methanisierung.....	21
5.1	Katalytische (chemische) Methanisierung.....	21
5.2	Biologische Methanisierung.....	24
6	Erdgastransportnetz.....	26
6.1	Transportkapazitäten Erdgas-Fernleitungsnetz.....	27
6.2	Netzausbaukosten Erdgas-Fernleitungsnetz.....	28
7	Wasserstoff-Transportnetz (Hydrogen Backbone)	29
7.1	Transportkapazitäten Wasserstoff-Fernleitungsnetz.....	31
7.2	Netzausbaukosten Wasserstoff-Fernleitungsnetz.....	32
8	Wasserstoff- und Methan-Importoptionen auf dem Seeweg	33
8.1	LNG-Terminals Status Quo.....	33
8.2	Neue LNG-Terminals in Deutschland.....	34
8.3	Zukünftige Bio-LNG und LH ₂ -Importe auf dem Seeweg	35
8.4	Wasserstoff-Importe.....	38

9	Gasvorwärmung	39
10	Gasverdichtung im Transportnetz	39
11	Gasspeicher	43
11.1	Untertage-Gasspeicher	43
11.2	Untertage-Wasserstoffspeicher	47
12	Biomethan	51
12.1	Biogas	51
12.2	Biomethan.....	51
12.3	Biomethanpotenzial	52
13	Gasanwendungs-Technologien	54
13.1	Erdgas- und Wasserstoffboiler in der häuslichen Endanwendung.....	54
13.2	Erdgas- und Wasserstoffboiler in Fernwärmenetzen und Industrie	56
14	CO₂-Abscheidung	57
14.1	CO ₂ aus Abgasströmen.....	57
14.2	Direct-Air-Capture	59
15	Literaturverzeichnis	60
16	Tabellenverzeichnis	79
17	Abbildungsverzeichnis	81
18	Abkürzungsverzeichnis	82
18.1	Abkürzungen.....	82
18.2	Einheiten	83
18.3	Modellregionen.....	84
19	Anhänge	86
19.1	Methan aus Biomasse-Vergasung (SNG).....	86
19.2	Wasserstoff aus Dunkler Fermentation	87
19.3	Ionischer Gasverdichter.....	87
19.4	Annahmen zu Biomethanpotenzialen in den Modellregionen.....	88

1 Vorwort

Das Bundesforschungsprojekt Fahrplan Gaswende hat die Bewertung der Rolle synthetischer Gase im zukünftigen Energiesystem zum zentralen Ziel. Betrachtet werden insbesondere die Transformation und künftige Nutzung der europäischen Gasinfrastruktur, die Wechselwirkung mit anderen Sektoren sowie die dafür notwendige Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens. Dabei sollte die Analyse sowohl aus der Sicht des Gesamtsystems (volkswirtschaftliche Optimierung) als auch aus Akteurssicht (betriebswirtschaftliche Umsetzbarkeit) erfolgen. Es werden Szenarien für die Erreichung vorgegebener politischer Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen im gesamten Energiesystem erarbeitet und Energietechnologien und Infrastrukturen charakterisiert und techno-ökonomisch parametrisiert, um anschließend Energiesystem-Modellierungen bis 2050 durchführen zu können. Deren Ergebnisse wiederum fließen in die betriebswirtschaftlichen Berechnungen ein.

Der vorliegende Bericht zu Technologien und Infrastrukturen des Energiesystems Gas fasst die Arbeiten zur Technologie-Charakterisierung und -Parametrierung aus dem Bereich der (erneuerbaren) Gase zusammen.

Die Modellierungsergebnisse werden von den drei Partnerinstituten in einem gesonderten Dokument frei zugänglich veröffentlicht (DOI: 10.5281/zenodo.17987399).

Die für die REMix-Modellierung aus diesem Bericht abgeleiteten Input-Dateien werden gemeinsam mit weiteren Modellierungsannahmen separat als Datensatz veröffentlicht.

Die Autoren möchten sich an dieser Stelle für den wertvollen Austausch bei allen während der Projektlaufzeit kontaktierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft bedanken. Insbesondere sei DEEP, KBB sowie den Mitgliedern der Projektbegleitgruppe Thyssengas, Gasunie Deutschland, EnBW und EWE Netz gedankt, die sich im Rahmen eines Technologie-Workshops an der Validierung der Technologiedaten beteiligten.

2 Wasserstoff-Erzeugung

Für die Wasserstoff-Erzeugung stehen unterschiedliche Technologien zur Verfügung, die sich in ihren Edukten und Produkten voneinander unterscheiden. Ihnen werden daher unterschiedliche CO₂-Fußabdrücke, gesellschaftliche Akzeptanz, sowie rechtliche und regulatorische Einordnungen beigemessen. Der produzierte Wasserstoff hat also Qualitäten, die über die chemische Produktqualität weit hinausgehen und seine Marktchancen entscheidend prägen. Um diese Qualitäten sinnvoll und nachvollziehbar zu beschreiben, hat sich eine Klassifizierung in Form eines Farbcodes durchgesetzt.

In Fahrplan Gaswende entspricht die Definition der Wasserstoffqualitäten den Beschreibungen des Bundeswirtschaftsministeriums. Eine übersichtliche Zusammenstellung hat der Sachverständigenrat in Umweltfragen erarbeitet [HKDK21], an die sich Abbildung 2-1 anlehnt [RSBA22].

Abbildung 2-1: Wasserstoff-Farbenlehre in Anlehnung an [HKDK21, RSBA22]. Grün dargestellte Produkte und Technologien setzen die Verwendung erneuerbarer Energie (Strom) voraus.

Zur Wasserstoffherzeugung durch Wasser-Elektrolyse werden im Rahmen des vorliegenden Projektes folgende Technologien berücksichtigt: (1) die Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (*proton exchange membrane*, PEM), (2) die alkalische Elektrolyse (AEL) und (3) die Festoxid-Elektrolyse (*solid oxide electrolysis*, SOE). (1) und (2) sind im aktuellen Entwicklungsstadium bereits für eine Serienfertigung geeignet. Die innovative Hochtemperatur-Elektrolyse (3) verspricht zukünftig höhere **Wirkungsgrade**, befindet sich aber noch nicht in Serienfertigung. Als weitere Synthesemethoden für Wasserstoff werden die Dampfreformierung (*steam methane reforming*, SMR) und die Methan-Pyrolyse betrachtet.

Die im Forschungsstadium befindlichen Prozessrouten der Thermolyse und der Photolyse von Wasser sowie die (Hochtemperatur-) Co-Elektrolyse von Wasser und CO₂ als Alternativen zu den oben vorgestellten Technologien werden im Rahmen dieses Projektes nicht berücksichtigt.

2.1 Elektrolyse

Im Folgenden werden Wasser-Elektrolyse-Technologien vorgestellt. Die bekanntesten Vertreter dieser Technologieklasse AEL, die PEM und SOE. Alle drei Elektrolyseure haben gemein, dass die Herstellung von Wasserstoff auf einer Redoxreaktion beruht, die durch Zugabe von elektrischer Energie ausgelöst wird. Prinzipiell wird bei Elektrolyseuren zwischen Nieder- und Hochtemperatur-Elektrolyseuren unterschieden. Demnach handelt es sich bei AEL und PEM um Niedertemperatur-Elektrolyseure, da diese bei Temperaturen von 40-90 °C bzw. 20-100 °C betrieben werden. Im Gegensatz dazu ist die SOE ein Hochtemperatur-Elektrolyseur, der bei Temperaturen von 700-1.000°C betrieben wird. [HRFG19, NBHL15a]

Der Bestand an Wasser-Elektrolysen¹ ist von AEL-Anlagen dominiert. Sie weisen größere Leistungen auf als die kleineren PEM-Elektrolyseure. Der Forschungsschwerpunkt rückte in der Mitte des letzten Jahrzehnts klar auf die PEM-Anlagen. SOE-Anlagen kamen erst in den letzten Jahren in den Fokus der Forschung, jedoch gibt es bis dato nur vereinzelt Anlagen und diese weisen heute noch kleinere Leistungen auf. [MGKH18]

2.1.1 Alkalische Elektrolyse (AEL)

Die AEL verfügt über ein Technology Readiness Level (TRL) von 8-9 und ist somit die Elektrolyse-Technologie, die zum Zeitpunkt dieser Arbeit die höchste technologische Reife besitzt [SWSP18]. Die AEL wird seit vielen Jahren im industriellen Maßstab genutzt und erzielt hohe Wirkungsgrade bei einer hohen Lebensdauer im stationären Dauerbetrieb [HRFG19]. AEL-Stacks werden derzeit mit einer elektrischen Leistung von bis zu 3,4 MW betrieben. Die Anlage mit der größten elektrischen Leistung, die aus einer Verschaltung mehrerer Stacks besteht, wies 2015 eine Leistung von 156 MW auf [NBHL15b]. Namensgebend für die AEL ist die alkalische Lösung, die man dem Eduktstrom zugibt. Meist dient Kalilauge als Elektrolyt und ermöglicht dank ihrer hohen Leitfähigkeiten den Ionentransport von einer Zellkammer zur anderen. Zusätzlich zur technischen Reife bietet die AEL den Vorteil, dass sie derzeit bei Drücken bis zu 30 bar betrieben werden kann, womit eine anschließende Verdichtung des erzeugten Wasserstoffes je nach weiterführendem Prozess obsolet ist. In Bezug auf die Kopplung der AEL mit erneuerbaren Energien lässt sich sagen, dass eine AEL durchaus Netzschwankungen folgen kann. Dennoch weist die AEL eine geringe Dynamik auf, was auf die vielen peripheren Komponenten wie beispielsweise die Laugenpumpe und die Gasseparatoren zurückzuführen ist. Außerdem können lediglich Stromdichten zwischen 0,2 und 0,4 A/cm² zugeführt werden, weshalb mehrere Zellen notwendig sind, um große Mengen an Wasserstoff zu erzeugen und Anlagen somit viel Platz einnehmen [GöLi18].

¹ Der Bedarf an Wasser für die Elektrolyseanlagen wird im vorliegenden Vorhaben nicht betrachtet.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Zur Beschreibung der alkalischen Elektrolyse im hier verwendeten Modell wird eine großtechnische Anlage mit einer Eingangsleistung von 100 MW verwendet. Die Investitionskosten und fixen Betriebskosten stammen aus [Dani24]. Die fixen Betriebskosten beinhalten ebenfalls die Kosten für den Austausch des Stacks, welcher aufgrund von Verschleiß nach einer bestimmten Zeit, in diesem Fall zur Hälfte der Lebensdauer der Anlage, erneuert werden muss. Die Kosten des Stack-Austausches und die Bestimmung der elektrischen Wirkungsgrade finden sich ebenfalls in [Dani24]. Für das Jahr 2035 und 2045 wurde interpoliert. [Dani24] gibt Lebensdauern für Stacks in Betriebsstunden an. Aufbauend auf dieser Information wurde ein Aufschlag auf die fixen Betriebsstunden für Stackerneuerungen errechnet, indem die Stack-Nutzungsstunden durch die Jahresvolllaststunden der Elektrolyseure (ca. 4000 h/a) geteilt wurden und anschließend die Kosten für einen Stackwechsel durch die sich ergebende Stacklebensdauer in Jahren geteilt wurde. Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parameter findet sich in Tabelle 2-1.

Tabelle 2-1: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von alkalischen Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV)

Parameter	Einheit	AEL
Anlagengröße	MW _{el}	100
Investitionskosten	€/kW _{el}	1200/ 550/ 425/ 300
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	62,39/ 26,99/ 20,78/ 14,48
el. Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{H2} /kW _{el})	69,4/ 74,7/ 78,5/ 84,1
Lebensdauer	a	25
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020

2.1.2 Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEM)

Die PEM wird derzeit vermehrt genutzt und befindet sich an der Schwelle zur Nutzung im industriellen Maßstab. Insbesondere in den letzten Jahren rückte die PEM in den Fokus der Forschung und kann als direkter Konkurrent der AEL betrachtet werden [HRFG19]. Namensgebend für die PEM ist die protonenleitende Membran, wobei als Elektrolyt reines Wasser dient. Die kompakten Bauweisen von PEM-Elektrolyseuren werden unter anderem durch die hohen erzielbaren Stromdichten von 0,6 bis 2 A/cm² begünstigt [GöLi18]. Ein Aspekt der PEM, der sich nachteilig auf die Kosten auswirkt, ist die Nutzung von Edelmetallen wie Platin, Ruthenium und Iridium, die als Katalysatoren auf die Elektroden aufgebracht werden. In Bezug auf die Kopplung mit volatilen erneuerbaren Energiequellen bietet die PEM eine hohe Flexibilität [HRFG19].

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Zur Beschreibung der PEM-Elektrolyse wird zwischen zwei Größenordnungen der Anlagen unterschieden. Die Wahl der Anlagengrößen beruhen auf einer PEM-Anlage von Shell, die eine elektrische Eingangsleistung von 10 MW besitzt sowie einer geplanten Anlage mit 100 MW elektrischer Eingangsleistung, deren Bau ab 2022 erfolgen soll [Wein21]. Die kleine PEM-Variante wird im Modell als verfügbare Technologie ab 2020 angenommen, während die große PEM im betrachteten Modell erst ab 2025 verfügbar ist. Die Investitionskosten beider Anlagen stammen aus [BZRT20]. Die fixen Betriebskosten setzen sich aus jährlichen Wartungskosten und der Notwendigkeit des Stackwechsels zusammen; letzterer wurde auf die jährlichen Betriebskosten umgelegt. Die fixen Betriebskosten für die Wartungen finden sich in [FLKZ21] und wurden als konstant über die Jahre angenommen. Zur Berücksichtigung der Stackwechselkosten ist die Anlagenlebensdauer aus [BCHL14] herangezogen worden. Der Anteil der fixen Betriebskosten durch die Stackwechsel wurde mithilfe der durchschnittlichen Lebensdauer eines Stacks berechnet [Iea19]. Neben der Stack-Lebensdauer sind die elektrischen Wirkungsgrade aus [Iea19] entnommen und auf den Brennwert von Wasserstoff umgerechnet worden². Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parameter findet sich in Tabelle 2-2.

Tabelle 2-2: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von PEM-Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder, jedoch Werte für die große Anlage beginnend bei 2025 statt 2020. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV)

Parameter	Einheit	Kleine PEMEL	Große PEMEL
Anlagengröße	MW _{el}	10	100
Investitionskosten	€/kW _{el}	1.100/ 631/ 448/ 265	727/ 513/ 355/ 196
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	122,57/ 62,79/ 40,97/ 18,92	81,04/ 51,00/ 32,42/ 14,02
el. Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{H2} /kW _{el})	68,44/ 77,29/ 80,24/ 83,19	72,87/ 77,29/ 80,24/ 83,19
Lebensdauer	a	20/ 25/ 30/ 30	
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2025

2.1.3 Festoxid-Elektrolyse (SOE)

Die SOE ist eine bis dato vergleichsweise weniger eingesetzte Technologie, die zwar schon in den 1970er Jahren in Deutschland beforscht wurde, jedoch erst im Laufe der letzten Jahre wieder an Bedeutung gewonnen hat [GöLi18]. Erwähnenswert ist das Projekt „GrInHy2.0“, in welchem eine vergleichsweise große SOE-Anlage mit einer elektrischen Eingangsleistung

² Es wurde dabei unterstellt, dass die Langfrist-Perspektiven in der Quelle („long term“) auf das Modelljahr 2050 zutreffen. Für die übrigen Szenariojahre wurde interpoliert.

von 720 kW erbaut und erprobt wird [SaSu19]. Namensgebend für die SOE ist die ionenleitende Festoxid-Schicht, die meist aus Zirkoniumoxid besteht und erst ab einem Temperaturintervall von 700-1000 °C ionenleitend ist. Aus diesem Grund handelt es sich bei der SOE um einen Hochtemperatur-Elektrolyseur, bei dem, im Gegensatz zur AEL und PEM, Wasserdampf zugeführt wird. Diese hohen Betriebstemperaturen resultieren in einem geringeren Strombedarf, da ein Teil der notwendigen elektrischen Energie in Form von Wärme zugeführt wird. In Kombination mit einem exothermen Prozess, welcher die notwendige Wärme für die SOE bereitstellt, können hohe Stack- und Systemwirkungsgrade erzielt werden [GKLA19]. Außerdem ist eine Kopplung mit erneuerbaren Energiequellen theoretisch realisierbar, da die Komponenten der SOE Laständerungen folgen können. Nichtsdestotrotz weist die SOE eine niedrigere Lebensdauer auf, was damit zusammenhängt, dass die Komponenten anfällig für Temperaturschwankungen sind und somit eine geringe zyklische Belastbarkeit haben [GöLi18].

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Zur Beschreibung der SOE für die Modellierung wird zwischen zwei Größenordnungen der Anlagen unterschieden. Da die derzeit größte SOE-Anlage im Projekt GrInHy2.0 eine vergleichsweise niedrige Anlagengröße aufweist und die SOE momentan aufgrund der im Vergleich zu anderen Elektrolyseuren hohen Investitionskosten aktuell nicht konkurrieren kann, wird eine verfügbare Anlagengröße von 10 MW elektrischer Eingangsleistung erst für das Modelljahr 2030 angenommen. Eine größere Anlage mit einer elektrischen Eingangsleistung von 100 MW wird erst ab dem Jahr 2045 als verfügbar angenommen. Die Investitionskosten sind [BZRT20] entnommen worden. Die fixen Betriebskosten setzen sich aus einem Anteil für Wartungen und einem Anteil für Stackwechsel zusammen. Letzterer ist erforderlich, da der Stack die anfälligste Komponente eines Elektrolyseurs darstellt und sich die Effizienz aufgrund stetiger Degradation verschlechtert. Der Anteil bestehend aus den Wartungen ist der Mittelwert des in [Delo21] angegebenen OPEX und wird als konstant über die Modelljahre angenommen. Die Berechnung des normierten Anteils der fixen Betriebskosten durch Stackwechsel basiert auf der Lebensdauer einer Anlage und dem Anteil des Stacks an den Investitionskosten [Delo21]. Die aus [Delo21] verwendeten Daten werden ab 2030 als konstant angenommen. Die durchschnittlichen Stack-Lebensdauern finden sich in [Iea19]. Ebenso finden sich die elektrischen Wirkungsgrade in [Iea19]³. Diese sind für die Nutzung im vorliegenden Projekt auf den Brennwert von Wasserstoff bezogen worden. Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parametern findet sich in Tabelle 2-3.

³ Es wurde dabei unterstellt, dass die Langfrist-Perspektiven in der Quelle („long term“) auf das Modelljahr 2050 zutreffen. Für die übrigen Szenariojahre wurde interpoliert.

Tabelle 2-3: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von SOE-Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2030, 2040 bzw. 2050 wieder, jedoch Werte für die große Anlage beginnend bei 2045 statt 2030. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV)

Parameter	Einheit	Kleine SOE	Große SOE
Anlagengröße	MW _{el}	10	100
Investitionskosten	€/kW _{el}	1.082/ 747/ 412	498/ 412
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	129,81/ 74,66/ 32,92	49,83/ 32,92
el. Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{H2} /kW _{el})	84,99/ 86,76/ 88,53	87,65/ 88,53
Lebensdauer	a	20	20
Verfügbar ab Modelljahr	-	2030	2045

2.2 Dampfreformierung

Derzeit wird ein Großteil des weltweiten Wasserstoffbedarfs mithilfe der SMR von Erdgas gedeckt [ZaZh20]. Theoretisch kann neben Methan, dem Hauptbestandteil von Erdgas, auch eine Reformierung anderer organischer Verbindungen stattfinden [EnLu18]. Das Verfahren teilt sich in drei Teilprozesse auf. Der erste Teilprozess beinhaltet die Reformierung des Methans unter Zugabe von Wasserdampf. Dieser Teilprozess bzw. die zugrundeliegende Reaktion ist endotherm und läuft bei Temperaturen zwischen 700-1.000 °C ab. Die Reaktion wird von einem Nickel-basierten Katalysator begleitet und findet bei einem Betriebsdruck von 3-25 bar statt. Das Produkt des ersten Teilprozesses ist ein Synthesegas, das reich an Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid ist. Um die Wasserstoffausbeute zu erhöhen, findet im zweiten Teilprozess die Wassergas-Shift-Reaktion statt. Hierbei wird wieder Wasserdampf zugeführt. Diese Reaktion ist exotherm, findet aber dennoch bei einer Temperatur von circa 200-600 °C statt, da die Reaktionskinetik bei niedrigeren Temperaturen zu gering ist. Außerdem findet die Reaktion in Anwesenheit eines Katalysators statt, der erst bei höheren Temperaturen aktiv ist. Ein Nebenprodukt dieses Teilprozesses ist Kohlenstoffdioxid. Anschließend wird im dritten Teilprozess eine Abtrennung des Wasserstoffs vom Prozessstrom bzw. eine Reinigung des Wasserstoffs durchgeführt. Meist wird eine Druckwechsel-Adsorption in diesem Teilprozess genutzt, da der gewonnene Wasserstoff eine Reinheit von bis zu 99,99 % aufweisen kann. Die hohe Reinheit ist dadurch begründet, dass neben Kohlenstoffdioxid ebenfalls verbliebenes Kohlenstoffmonoxid und Methan abgeschieden wird. Ein Teil des abgeschiedenen Gemisches kann dem ersten Teilprozess in Form von Brenngas zugeführt werden, um einen Teil der notwendigen Wärme bereitzustellen. Weitere mögliche Verfahren im dritten Teilprozess wären die Aminwäsche, die Hochdruck-Membranfiltration und die kryogene Trennung. [DDMD20, Ogde01]

Neben der Dampfreformierung gibt es zwei weitere mögliche Verfahren, um Wasserstoff unter Zugabe von Methan zu gewinnen. Ein Verfahren ist die trockene Reformierung, bei der nicht Wasserdampf, sondern Kohlenstoffdioxid herangezogen wird [DDMD20]. Dieses

Verfahren verspricht eine bessere Treibhausgas-Bilanz durch die Nutzung von Kohlenstoffdioxid. Nichtsdestotrotz ist die trockene Reformierung nur bedingt sinnvoll zur Gewinnung von Wasserstoff, da ein Teil des Wasserstoffes, insbesondere bei hohem Druck, zu Wasser umgewandelt wird [OHGL12]. Ein anderes Verfahren ist die autotherme Reformierung, die eine Kombination aus partieller Oxidation (erprobtes Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff) und Dampfreformierung von Methan ist. Der Vorteil der autothermen Reformierung ist, dass bei entsprechender Konfiguration der Betriebsparameter keine externe Wärmequelle notwendig ist, da die partielle Oxidation die notwendige Wärme erzeugt. Somit verspricht die autotherme Reformierung einen höheren Wirkungsgrad und eine kompaktere Anlage als die konventionelle Dampfreformierung. [Ogde01] Dennoch findet die autotherme Reformierung vergleichsweise wenig Verwendung im industriellen Maßstab und wird derzeit hinsichtlich einer potenziell besseren Kohlenstoffdioxid-Abscheidung näher untersucht [HRFG19].

Der Vorteil der Dampfreformierung zur Gewinnung von Wasserstoff ist die technologische Reife des Verfahrens und insbesondere die geringen Wasserstofferzeugungskosten von weniger als 2 €/kg [KaKB19]. Dem gegenübergestellt sind die hohen Treibhausgasemissionen von circa 10,6 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Tonne hergestellten Wasserstoffs [HRFG19]. Die Dampfreformierung von Methan ist somit für hohe Treibhausgasemissionen verantwortlich; bislang werden weltweit jährlich ca. 120 Mt Wasserstoff produziert [ZaZh20].

Im Fall der Reformierung von Methan wird der gewonnene Wasserstoff auch grauer Wasserstoff genannt, da dieser auf klimaschädlichem Wege produziert worden ist. Im Zuge der Sichtung potenzieller Verfahren, mit denen Wasserstoff klimafreundlicher hergestellt werden kann, wird die Kopplung von Reformern mit Carbon Capture and Storage (CCS, zu dt. CO₂-Abscheidung und -Speicherung) in Betracht gezogen. CCS ist ein Verfahren, bei dem Kohlenstoffdioxid aus Prozessströmen abgeschieden und anschließend in Unterspeicherung verpresst wird. Ein mögliches Verfahren zur Abscheidung von Kohlenstoffdioxid ist die Aminwäsche, die technisch erprobt ist und beispielsweise als Zwischenschritt zwischen Dampfreformierung und Ammoniaksynthese genutzt wird. [MaZR17] Auf diesem Weg können bei der Dampfreformierung von Methan Abscheideraten von 90 % erzielt werden [HRFG19]. Anschließend wird das extrahierte Kohlenstoffdioxid in ungenutzte Aquifere oder entleerte Gas- oder Öl-Lagerstätten verpresst und gespeichert. Somit wird verhindert, dass das Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangt und kann möglicherweise zukünftig für andere Prozesse herangezogen und genutzt werden. Der Wasserstoff, der aus Kopplung von Reformierung und CCS gewonnen wird, wird blauer Wasserstoff genannt [MaZR17]. Bis dato findet Reformierung + CCS noch wenig Verwendung - lediglich 0,6 % der jährlichen weltweiten Wasserstoffproduktion nutzt Methan in Kombination mit CCS [HRFG19, ZaZh20]. Eine breitere Nutzung von CCS wird in der nationalen Wasserstoffstrategie als potenzieller Ansatz zur Erreichung der Klimaziele erwähnt [Bund20a]. In Kapitel 0 wird das Thema CC (Carbon Capture) ausführlicher erörtert.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Zur Beschreibung der Dampfreformierung im Modell werden zwei Anlagen genommen, die eine identische Produktionskapazität an Wasserstoff besitzen und sich dahingehend unterscheiden, ob eine CO₂-Abscheidung stattfindet oder nicht. Die Anlagen sind vergleichsweise groß dimensioniert, was damit zusammenhängt, dass die Dampfreformierung zur Herstellung von Wasserstoff die höchste technologische Reife aller Wasserstoffherstellungsverfahren besitzt [Cima20]. Als Technologie zur CO₂-Abscheidung ist die Aminwäsche des Abgases

gewählt worden, da diese eine der höchsten technologischen Reifen aufweist [KeLC21] und die höchste CO₂-Abscheidungsrate der betrachteten Verfahren besitzt. Es wird aufgrund der hohen technologischen Reife angenommen, dass die Technologien im angegebenen Größenverhältnis verfügbar sind und dass das Kostenreduktionspotenzial vernachlässigbar gering ist und die techno-ökonomischen Parameter somit konstant bleiben. Eine Studie der IRENA spricht der Aminwäsche mittels Monoethanolamin (MEA) und der Aminwäsche des geschifteten Synthesegases mittels Methyldiethanolamin (MDEA) bei der Bereitstellung von Wasserstoff durch die Dampfreformierung eine kommerzielle Verfügbarkeit ab 2020 zu [LyDK21a]. Da eine Abscheidung im dreistelligen Megawattmaßstab und insbesondere eine Abnehmerstruktur bzw. CO₂-Pipelines aktuell nicht vorhanden sind, wird dem Modell erst ab 2030 erlaubt, die Option zu ziehen. Die Investitionskosten setzen sich aus den direkten Kosten für den Ausbau der Anlagen und zusätzlich aus Zinsen während der Bauphase, Kosten für Einzelteile und weiterer indirekter Kosten zusammen. Des Weiteren verfügen beide Anlagen über einen gekoppelten Dampfturbinenprozess, welcher die Wärme aus der Dampfreformierung nutzt, um überhitzten Hochdruckdampf bereitzustellen, welcher durch Zufuhr in die Dampfturbine elektrische Energie bereitstellt, die in der restlichen Anlage genutzt werden kann und den variablen Kosten zugutekommt. Die fixen Betriebskosten setzen sich aus den Wartungskosten, den Personalkosten, den Überwachungskosten und den Versicherungskosten zusammen. Die variablen Betriebskosten in Tabelle 2-4 beinhalten die Kosten für Wasser, Katalysatoren und Chemikalien und können schätzungsweise als konstant angenommen werden. Das Erdgas, welches zur Dampfreformierung als Edukt und Brennstoff zur Prozesswärmebereitstellung genutzt werden muss und welches der Kostentreiber der variablen Betriebskosten ist, wird in der Tabelle nicht berücksichtigt, da die Erdgaskosten im Modell separat berechnet werden.

Tabelle 2-4: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von Dampfreformern. Annahme von konstanten Werten ab 2020 aufgrund der technologischen Reife. Parameter in Bezug auf Energiegase in HHV. Alle Parameter unverändert oder umgerechnet aus [Ieag17]

Parameter	Einheit	SMR	SMR+CCS
Anlagengrößen	MW _{H2}	354	354
Investitionskosten	€/kW _{H2}	630	1.127
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{H2} *a)	21,31	32,62
Variable Betriebskosten (ohne Gasbezug)	€/(kW _{H2} *a)	1,47	1,39
Wirkungsgrad	% (kW _{H2} /kW _{NG})	81,52	74,13
CO ₂ -Emissionen	kgCO ₂ /kWh _{H2}	0,229	0,025
CO ₂ -Abscheidung	kgCO ₂ /kWh _{H2}	0	0,226
Lebensdauer	a	25	
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2030

2.3 Methan-Pyrolyse

Zusätzlich zur Dampfreformierung und zur Elektrolyse existieren Potenziale für eine Wasserstoffproduktion durch eine stoffliche Dekarbonisierung von Gasmengen durch Pyrolyseprozesse. Dazu zählen sowohl die Pyrolyse von Festbiomassen wie auch die Pyrolyse von Erdgas. Hierbei wird Wasserstoff bereitgestellt, indem die Kohlenstoff-Anteile aus dem Methan physisch abgetrennt werden.

Die Reaktion ist endotherm und erfordert somit Energie, die je nach Verfahren anders eingebracht wird. Die einzelnen Verfahren lassen sich in drei Kategorien einteilen: Die thermische, die plasma-gestützte und die katalytische Erdgaspyrolyse. Bei der thermischen Erdgaspyrolyse wird die notwendige Prozesswärme konvektiv oder diffusiv eingebracht, jedoch kommt es an den wärmeübertragenden Flächen schnell zur Ablagerung von Kohlenstoff. Nach derzeitigem Stand gibt es zwei Laboransätze, die in dieser Sparte angesiedelt sind. Zum einen gibt es einen Ansatz, der die entstandenen Kohlenstoffpartikel im Kreislauf fährt, damit ein Wärmeaustausch zwischen dem kalten Edukt und den rezirkulierten Kohlenstoffpartikeln stattfindet. Die Kohlenstoffpartikel agglomerieren dabei, statt sich an der Reaktorwand abzulagern [LBGM20]. Zum anderen gibt es einen Ansatz, bei dem ein Blasensäulenreaktor gefüllt mit flüssigem Zinn zum Einsatz kommt, wobei sich der Kohlenstoff oberhalb der Flüssigkeit ablagert und abgeschieden werden kann [LBGM20].

Bei der plasma-gestützten Erdgaspyrolyse (bzw. Methan-Pyrolyse, auch Plasmalyse) wird Methan durch eine Plasmafackel in Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten. Die Verfahren zur plasma-gestützten Erdgaspyrolyse erfordern einen hohen Bedarf an elektrischer Energie und sind technisch noch herausfordernd [LBGM20]. Das Zielprodukt der meisten plasma-gestützten Erdgaspyrolyse-Verfahren war bis dato der Kohlenstoff und nicht der Wasserstoff [SBGK20a]. Bei der katalytischen Erdgaspyrolyse wird durch die Verwendung eines Katalysators die Reaktionsgeschwindigkeit bei Temperaturen unter 1.000 °C erhöht. Mögliche Katalysatoren sind aktivierter Kohlenstoff oder Eisenoxide, jedoch sorgt die Kohlenstoff- bzw. Rußbildung für eine schnelle Desaktivierung des Katalysators [LBGM20]. Nichtsdestotrotz baut das Start-Up Hazer Group Ltd. eine Demonstrations-Anlage und hat im Juni 2022 mit den Tests an den Kaltreaktor begonnen [Haze22].

Im Fall der Methan-Pyrolyse unter Verwendung fossilen Erdgases spricht man beim Produktgas von türkisfarbenem Wasserstoff, während blauer Wasserstoff sich in der Regel auf Wasserstoff aus Dampfreformierung und CCS bezieht (s.o.). Die anfallenden Kohlenstoffmengen der Methanpyrolyse – und das ist der wesentliche Unterschied – liegen jedoch in fester Form vor und können selbst ein Wertprodukt darstellen, welches weiteren Produktionsprozessen zugeführt wird. So kann Kohlenstoff in reiner Form beispielsweise als Farbstoff (Carbon Black) oder zur Produktion von Reifen verwendet werden. Schlussendlich kann abgeschiedener Kohlenstoff auch eingelagert werden. Er ist chemisch stabil und gelangt somit nicht in Form von CO₂ in die Atmosphäre. Nichtsdestotrotz stellt Kohlenstoff als Nebenprodukt aus Sicht der Reaktionstechnik ein großes Problem dar, da dieser sich an der Reaktorwand ablagert und somit einen kontinuierlichen Betrieb erschwert [LBGM20]. Die Fa. BASF rechnet mit einer großtechnischen Anlage ab circa 2030 [Basf21]. Die Entsorgung/Endlagerung des Kohlenstoffs wird im vorliegenden Projekt nicht betrachtet.

Zur Beschreibung der Methanpyrolyse wurden techno-ökonomische Parameter für eine Anlagengröße nach [LBGM20] berücksichtigt (siehe Tabelle 2-5). Die genaue Prozessführung

wird im vorliegenden Projekt offengelassen und angesichts des geringen Technologiereifegrades vieler Anlagenkonzepte [SBGK20b] keine Fallunterscheidung vorgenommen. Bezüglich der fixen Betriebskosten zeigt sich bei der Methanpyrolyse eine hohe Unsicherheit [TiKF20], weswegen hier eine Annahme in Höhe von 3 % des CAPEX getroffen wird. Der Wirkungsgrad der Anlage, bezogen auf die gewonnene Menge an H₂ zur benötigten Menge an Erdgas, der spezifische Strombedarf und die spezifischen Emissionen sind aus [Dvgw22] entnommen. Da die zukünftige Entwicklung der Methanpyrolyse schwer zu antizipieren ist, jedoch Aktivitäten in Richtung der Weiterentwicklung der Methanpyrolyse zu verzeichnen sind, wird gemäß *BASF* eine Anlagenverfügbarkeit ab 2030 angenommen [Basf21]. Als Lebensdauer werden 20 Jahre angenommen. Für die Modellierungen wird von einer Kostenreduktion von 2040 bis 2050 für die Methanpyrolyse ausgegangen. Die Kostenreduktion des OPEX korreliert mit der des CAPEX. Die aus Rechercheergebnissen zusammengetragenen Annahmen für eine großtechnische Modellanlage sind in Tabelle 2-5 zusammengefasst.

Tabelle 2-5: Techno-ökonomische Parameter einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff mittels Methanpyrolyse, Parameter in Bezug auf Energiegase in HHV. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2040, 2045 und 2050 wieder.

Parameter	Einheit	Methanpyrolyse
Anlagengröße	MW _{H2}	354
Investitionskosten	€/kW _{H2}	487 / 414 / 341
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{H2} *a)	14,61 / 12,42 / 10,23
Wirkungsgrad	% (kW _{H2} /kW _{NG})	62,53
spez. Strombedarf	kW _{el} /kW _{H2}	0,254
spez. Emissionen durch Erdgasförderung, -transport und -pyrolyse	gCO _{2äq} /kW _{H2}	37,288
Lebensdauer	a	20
Verfügbar ab Modelljahr	-	2040

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Für die Energiesystem-Modellierung in der REMix-Modellumgebung des DLR im Rahmen von Fahrplan Gaswende wurde die Methan-Pyrolyse nicht berücksichtigt.

3 Rückverstromungsoptionen

Im Folgenden werden Technologien zur Verstromung oder Rückverstromung von Gasen vorgestellt. Es handelt sich dabei um Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GuD), offene Gasturbinen-Kraftwerke (OCGT), Brennstoffzellen unterschiedlicher Klassen, sowie reversibel betriebene Brennstoffzellen/Elektrolyseanlagen.

3.1 Gas- und Dampfturbinenkraftwerke

GuD werden heute konventionell mit Erdgas betrieben. 2020 wurde der Strommix in Europa zu ca. 20 % über Erdgas gedeckt [Iea20]. Ein GuD besteht aus einem Gasturbinen- und einem Dampfturbinenprozess, welche miteinander gekoppelt sind. Im Gasturbinenprozess wird Luft angesaugt und verdichtet, ehe es in einer Brennkammer als Oxidationsmittel für Erdgas benutzt wird. Dabei entsteht warmes Abgas, welches einer Gasturbine zugeführt wird, um Strom zu erzeugen. Die Restwärme des Abgases, welches die Gasturbine verlässt, wird über mehrere Wärmetauscher für den Dampfturbinenprozess entzogen, damit das Speisewasser verdampft und ein entsprechendes Temperaturniveau hat, ehe es der Dampfturbine zur Stromerzeugung zugeführt wird.

Zukünftig bietet sich der Bau von GuD-Kraftwerken für den Brennstoff **Wasserstoff** an. Die hauptsächlichen Unterschiede zwischen Erdgas GuDs und Wasserstoff GuDs sind das Design und die Auslegung der Gasturbinen und das Engineering zwischen Gasturbinen- und Dampfturbinenprozess. In der Vergangenheit gab es nur zwei nennenswerte Realanwendungen von Gasturbinen mit nahezu 100 % Wasserstoffbetrieb für die Stromerzeugung [Gold19]. Hersteller wie Siemens und General Electric verfügen über Gasturbinen, die 100 % Wasserstoff nutzen können, jedoch liegen die Leistungen noch in Größenordnungen, die eher für Transportverdichter als für Großkraftwerke relevant sind [NWES21].

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Zur Betrachtung von Gas- und Dampfkraftwerken werden im Modell drei unterschiedliche Konfigurationen berücksichtigt. Das erste GuD in Tabelle 3-1 nutzt Erdgas und beinhaltet keine CO₂-Abscheidung. Da ein solches GuD als Stand der Technik hinsichtlich der Stromerzeugung aus Erdgas betrachtet werden kann, gilt diese Technologie im Modell als sofort ab 2020 verfügbar. Die Investitionskosten, die fixen und variablen Betriebskosten sowie der Wirkungsgrad bezogen auf den Brennwert des Erdgases und die CO₂-Emissionen sind aus [Nrel22a] entnommen. Die Laständerungskosten stammen aus [Nrel12] und die Annahme zur Lebensdauer aus [Iea10].

Eine alternative Konfiguration (siehe Tabelle 3-1) besteht aus Erdgas-GuD und nachgeschalteter CO₂-Abscheidung in Form einer lösungsmittelbasierten Abgasreinigung [Nrel22b]. Die Kosten, der Wirkungsgrad, die CO₂-Emissionen und CO₂-Abscheidungsrate sind wie bereits beim herkömmlichen GuD aus [Nrel22a] entnommen. Die Laständerungskosten und die Lebensdauer sind entsprechend zum konventionellen GuD angenommen. Die Verfügbarkeit eines GuDs mit CCS ist laut [LyDK21a] verfügbar und daher bereits für das Szenariojahr 2025 angenommen, da es sich bei der CO₂-Abscheidung um eine nachgeschaltete Aminwäsche handelt. Demnach ist CCS bei einem Erdgas-GuD bereits heute eine Frage der Wirtschaftlichkeit und nicht der technischen Machbarkeit.

3 Rückverstromungsoptionen

Für die Wasserstoff-betriebene Variante (letzte Spalte in Tabelle 3-1) wird im Modell ein Aufschlag von pauschal 15 % für alle kostenverbundenen Größen angenommen, da tatsächliche Betriebserfahrungen in dieser Anlagenklasse noch nicht vorliegen. Die Lebensdauer ist als identisch zu den anderen GuD-Konfigurationen angenommen worden. Die Effizienz der Wasserstoff-GuD für 2030 und 2040 wurde aus [McCr23] entnommen, für 2050 wurde keine weitere Verbesserung angenommen. Es wird eine Verfügbarkeit ab 2030 unterstellt.

Tabelle 3-1: Techno-ökonomische Parameter der Erdgas- und Wasserstoff-befeuerten Kraftwerke. Für das Erdgas-GuD-Kraftwerk wurde optional Carbon Capture berücksichtigt. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 und 2050 wieder, jedoch beginnen die Werte beim GuD mit Carbon Capture ab 2025 und beim GuD mit H₂ ab 2030. Energetische Größen beziehen sich auf den Brennwert (HHV). Kosten in Dollar wurden mit dem Euro-Referenzkurs der europäischen Zentralbank von 2020 umgerechnet [Deut21a].

Parameter	Einheit	GuD	GuD+CCS	GuD
Brennstoff		Erdgas	Erdgas	Wasserstoff
Investitionskosten	€/kW _{el}	909/ 798/ 764/ 734	1.888/ 1.752/ 1.515/ 1.385	918/ 879/ 844
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	24,51	55,17/ 54,28/ 52,53/ 52,53	28,19
Variable Betriebskosten (ohne Gasbezug)	€/MWh _{el}	1,75	5,25	2,01
Laständerungskosten	€/MW _{el}	0,56	0,56	0,64
Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{el} /kW _{NG})	53,65	47,66/ 50,18/ 55,30/ 55,30	54 / 55 / 55
CO ₂ -Abscheidungsrate	%	0	90	0
Lebensdauer	a	30	30	30
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2025	2030

3.2 Offene Gasturbinen-Kraftwerke

OCGT ist ein Kraftwerk, das im Unterschied zu einem GuD nur den Gasturbinenprozess beinhaltet. Somit setzt sich eine OCGT aus der Luftansaugung, Luftverdichtung, Verbrennung des Heizmediums und der Stromerzeugung durch Überführung des heißen Abgases in eine Gasturbine zusammen. Anders als bei einem GuD wird der Abgasstrom, der die Gasturbine verlässt, nicht weiter thermisch genutzt. Die OCGTs werden wie die GuDs mit Erdgas betrieben und weisen eine geringere Effizienz aus. Nichtsdestotrotz können OCGT als Spitzenlast-Kraftwerke dienen und weisen in dieser Funktion geringe Vollaststunden pro Jahr auf, weshalb die niedrigere Effizienz eine untergeordnete Rolle einnimmt [IMDA19].

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Im Modell werden zwei Konfigurationen eines OCGT betrachtet. Die erste Konfiguration ist ein mit Erdgas betriebenes OCGT und findet sich in der ersten Spalte von Tabelle 3-2 wieder. Die Investitionskosten, die fixen Betriebskosten, die variablen Betriebskosten, der Wirkungsgrad und die CO₂-Emissionen wurden [Nrel22a] entnommen. Die Laständerungskosten stammen aus [Nrel12] und die Annahme zur Lebensdauer aus [Ieae10]. Da eine erdgasbetriebenes OCGT eine hohe technologische Reife besitzt wird eine sofortige Verfügbarkeit der Technologie angenommen.

Tabelle 3-2: Techno-ökonomische Parameter der Erdgas- und Wasserstoff-befeuerten Kraftwerke. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 und 2050 wieder, jedoch beginnen die Werte beim OCGT mit H₂ ab 2030. Energetische Größen beziehen sich auf den Brennwert (HHV). Kosten in Dollar wurden mit dem Euro-Referenzkurs der europäischen Zentralbank von 2020 umgerechnet [Deut21a].

Parameter	Einheit	OCGT _{NG}	OCGT _{H2}
Investitionskosten	€/kW _{el}	807/ 684/ 646/ 615	787/ 743/ 707
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	18,39	21,15
Variable Betriebskosten (ohne Gasbezug)	€/MWh _{el}	4,38	5,04
Laständerungskosten	€/MW _{el}	1,39	1,59
Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{el} /kW _{NG})	35	36
Lebensdauer	a	30	30
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2030

Für die Wasserstoff-betriebene Variante (letzte Spalte in Tabelle 3-2) wird im REMix-Modell ein Kostenaufschlag von pauschal 15 % für alle kostenverbundenen Größen angenommen, da tatsächliche Betriebserfahrungen in dieser Anlagenklasse noch fehlen. Die Effizienz der OCGT_{H2} wurde nach einem Vergleich zwischen Turbinen von Kawasaki und Siemens durch eine Erhöhung des OCGT_{NG}-Wirkungsgrades um einen Prozentpunkt erhöht. Die Lebensdauer ist als identisch zur Erdgas-betriebenen OCGT und die Verfügbarkeit ab 2030

angenommen worden. Bei der Verbrennung von reinem Wasserstoff in einem OCGT entsteht praktisch kein CO_2 , da kein Kohlenwasserstoff als Brennstoff dient. Es sei angemerkt, dass durch die sehr hohen Flammgeschwindigkeiten und Verbrennungstemperaturen die Bildung von Stickoxiden aus dem in der angesaugten Luft enthaltenen Stickstoff begünstigt wird, was jedoch in der Modellierung nicht betrachtet wird. [ChLM05, DiHB20, DiLL15]

3.3 Brennstoffzellen

Im Folgenden werden Brennstoffzellentechnologien vorgestellt. In diesen findet eine elektrochemische Umwandlung von Brenngasen zu elektrischer und thermischer Energie statt, womit sie das Gegenstück zur Elektrolyse darstellen. Im Projekt „Fahrplan Gaswende“ werden die Protonen-Austausch-Membran-Brennstoffzelle (PEMFC) und die Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) berücksichtigt [SWJM20]. Die Alkalische Brennstoffzelle (AFC) wird im Zuge dieser Arbeit vernachlässigt, da sie aufgrund ihrer hohen Anforderungen an die Reinheit der Gase und ihrer geringen Lebensdauer nur in bestimmten Anwendungen Verwendung finden kann. Insbesondere die sehr hohen Wirkungsgrade verschaffen Brennstoffzellen Vorteile im Wettbewerb mit konkurrierenden Technologien wie Motoren und Blockheizkraftwerken. Brennstoffzellensysteme wurden in den letzten Jahren fortschreitend weiterentwickelt und in zunehmenden Stückzahlen produziert. So wurden im Jahr 2019 weltweit erstmals über 1 GW_{el} an Brennstoffzellensystemen abgesetzt, wobei Brennstoffzellen für die stationäre Stromerzeugung die Stückzahlen dominieren. Zwei Hauptgründe scheinen einem breiten Markterfolg derzeit im Wege zu stehen. Zum einen fehlt eine erforderliche Infrastruktur zur flächendeckenden Bereitstellung von Wasserstoff, so dass bis dato meist in einem vorgeschalteten Schritt Erdgas reformiert werden muss. Zum anderen sind die Brennstoffzellensysteme kostenintensiver als Vergleichstechnologien [Vdma20].

Die **PEMFC** stellt ein direktes Gegenstück zur bereits vorgestellten PEM-Elektrolyse dar, denn sie nutzt ebenfalls eine protonenleitende Polymermembran und Edelmetalle wie Platin, Ruthenium oder Iridium als Katalysatoren. Kommerziell erhältliche PEMFC nutzen beispielsweise eine Polymermembran aus Nafion, die jedoch bei Temperaturen über $90 \text{ }^\circ\text{C}$ weitestgehend ihre Protonenleitfähigkeit verliert, weshalb die Betriebstemperaturen im Bereich von $60\text{-}85 \text{ }^\circ\text{C}$ liegen [DRMH17]. Aus diesem Grund wird zwischen Nieder- und Hochtemperatur-PEMFC unterschieden. Letztere kann unter Verwendung anderer Membranmaterialien bei Temperaturen von $95\text{-}200 \text{ }^\circ\text{C}$ betrieben werden [OWIT21]. Die erhöhten Betriebstemperaturen gewährleisten Vorteile hinsichtlich einer Erhöhung der Wirkungsgrade und der Kopplung mit anderen Technologien. Dennoch hat die Niedertemperatur-PEMFC einen höheren Stand der Technik, weshalb der Fokus im Folgenden auf ihr liegt. Die PEMFC weist bezogen auf den Brennwert einen hohen elektrischen Wirkungsgrad von 60% und einen hohen Gesamtwirkungsgrad von 86% auf [SWJM20]. Die PEMFC wird insbesondere für mobile Anwendungen im Bereich von 5 bis $500 \text{ kW}_{\text{el}}$ sowie vereinzelt in stationären Anwendungen bei Nutzleistungen zwischen 1 bis 5 MW_{el} verwendet [DRMH17]. Die PEMFC erfordert eine hohe Wasserstoff-Reinheit und werden derzeit mit internen Reformern zur Erdgasnutzung geliefert. Kostentreiber der PEMFC-Technologie sind unter anderem Katalysatoren und Membranen [DRMH17].

Bei der **SOFC** handelt es sich um eine Brennstoffzelle, bei der im Gegensatz zur PEMFC eine Feststoffkeramik als Membran dient. Diese kann entweder für die Sauerstoff-Anionen (O-

SOFC), oder für die Wasserstoff-Protonen (H-SOFC) durchlässig sein. Die Permeabilität der Membran wird dabei über die Zusammensetzung und das Herstellungsverfahren bestimmt. O-SOFCs werden beispielsweise auf Zirkonium- oder Cer-Basis hergestellt, während mögliche Materialien für H-SOFCs BaCeO_3 oder etwa BaZrO_3 sind. Da jedoch die O-SOFC den Standardfall darstellt wird diese im Folgenden betrachtet. Die Betriebstemperatur kann 600-1000 °C betragen. Das genaue Betriebsfenster hängt von den verwendeten Elektroden und der Membran ab. An weiteren Promotoren wird geforscht.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Die Annahmen zur Modellierung werden in Tabelle 3-3 zusammengefasst. Als Datengrundlage ist eine Studie vom FCHJU herangezogen worden, die sich mit der Marktentwicklung von stationären Brennstoffzellen befassen [FuRo15]. Die Studie beschreibt zwei Brennstoffzellen-Konfigurationen, die aufgrund ihrer Größenordnung für die Technologie-Parametrisierung im vorliegenden Projekt geeignet sind. Bei der ersten Konfiguration handelt es sich um eine PEMFC oder SOFC. Obwohl die Studie nur die SOFC unter dieser Konfiguration nennt, ist die Größenordnung dennoch für eine PEMFC realisierbar [DRMH17]. Als Brennstoff sind entweder Erdgas oder Wasserstoff vorgesehen. Bei Ersterem muss für eine PEMFC ein vorgeschalteter Reformer berücksichtigt werden. Die zweite Brennstoffzellen-Konfiguration in Tabelle 3-3 nutzt eine SOFC-Brennstoffzelle. Des Weiteren wird bei dieser Konfiguration ebenfalls primär Erdgas oder Wasserstoff als Brennstoff verwendet. Die Investitionskosten werden über die in der Studie beschriebene Kostenentwicklung linear auf die Szenariojahre interpoliert. Somit wird im Jahr 2050 vom prognostizierten Markthochlauf der entsprechenden Konfiguration ausgegangen. Die fixen Betriebskosten beinhalten sowohl die Wartungskosten als auch die Stackaustauschkosten. Sie wurden auf jährliche Kosten umgelegt. Für die Lebensdauer und die Anzahl der ausgewechselten Stacks pro Jahr wird der Status Quo angenommen. Die Wirkungsgradentwicklung wird über die Jahre linear interpoliert. Für beide Konfigurationen wird eine sofortige Verfügbarkeit angenommen.

3 Rückverstromungsoptionen

Tabelle 3-3: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von Brennstoffzellen für den Einsatz als KWK-Technologie. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert (HHV).

Parameter	Einheit	FC _{KWK, klein}	FC _{KWK, groß}
Elektrische Leistung	kW _{el}	50	1.400
Thermische Leistung	kW _{th}	40	1.100
Investitionskosten	€/kW _{el}	17.908/ 12.631/ 7.354/ 2.077	4.714/ 3.833/ 2.952/ 2.071
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{el} *a)	662/ 488/ 314/ 140	859/ 666/ 472/ 279
el. Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{el} /kW _{NG})	53/ 57/ 61/ 65	49/ 50/ 51/ 52
th. Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{th} /kW _{NG})	32/ 33/ 33/ 34	31
Brennstoff	-	Biomethan / Erdgas / Wasserstoff	
Lebensdauer	a	10	16
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2020

3.4 Reversible Brennstoffzellen / Elektrolyseanlagen

Reversible Brennstoffzellen können sowohl im Elektrolyse-Modus als auch im Brennstoffzellen-Modus betrieben werden. Der Vorteil der Technologie ist die flexible Fahrweise. So könnte sie in Zeiten hoher EE-Verfügbarkeit als Elektrolyseur eingesetzt werden und damit die Funktion einer Energiespeicher- bzw. Umwandlungstechnologie erfüllen. Bei niedriger EE-Erzeugung kann die Technologie im Brennstoffzellen-Modus betrieben werden.

Ein 2-teiliger Review Artikel [WLXW16, WLXW17] aus 2016/2017 berichtet über den Forschungsstand unterschiedlicher Technologien für reversible Zellen. Dabei werden PEM, AFC und SOFC als Möglichkeiten betrachtet. Die Bezeichnungen für reversible Systeme enthalten meist ein vorgestelltes „r“ wie in rSOC = reversible solide oxide cell oder ein „UR“ wie in UR-AFC („*unitized regenerative*“).

Eine Onlinerecherche des GWI auf 39 internationalen Elektrolyse-Herstellerseiten in englischer Sprache hat ergeben, dass reversible Brennstoffzellen Stand April 2021 nicht kommerziell vertrieben werden. Allerdings arbeiten mehrere Hersteller an Pilotanlagen. Die Sunfire GmbH [Sunf16], das FZ Jülich [Fors18a] und Elcogen [Powe22] berichteten über Entwicklungsarbeiten von rSOC Anwendungen. Sunfire veröffentlichte 2016 den Verkauf einer Anlage an Boing, nach Aussage des Herstellers die damals weltgrößte kommerzielle reversible Elektrolyseanlage [Sunf16]. Phillips 66 (USA) [Phil21] und Cummins [Cumm20] berichteten über Förderprojekte bzw. interne Entwicklungen zu reversiblen SOC. Nel (Norwegen) entwickelt eine reversible Anlage auf Basis der PEM-Technologie [Usdo20].

Ein wichtiger Kennwert für die reversiblen Systeme ist der „Roundtrip“-Wirkungsgrad. Dieser beschreibt den Wirkungsgrad nach Durchlaufen beider Prozesse. Ein Pilotprojekt des FZ Jülich erreicht einen Roundtrip-Wirkungsgrad von 43 % [Fors18b]. Auch ein Pilotprojekt von Sunfire mit 46 % Roundtrip-Wirkungsgrad (Herstellerangabe) sowie ein Projektziel von Elcogen [Powe22] mit 44 % liegen in ähnlicher Größenordnung. Der Vorteil der reversiblen Brennstoffzellensysteme liegt nicht in der erreichbaren Effizienz, sondern in der Flexibilität der Umwandlungstechnologie, die einen gasförmigen, lange speicherbaren Energieträger bereitstellen und nutzen kann. Ein wesentlicher Einflussfaktor für einen wirtschaftlichen Betrieb ist die Lastwechselgeschwindigkeit beim Umschalten zwischen den Betriebsmodi. Laut [AIPG19] dauert ein Wechsel unter 10 Minuten. Eine belastbare Aussage für unterschiedliche Systeme lässt sich allerdings nicht treffen. Einige Forschungsergebnisse deuten auf erhöhten Verschleiß bzw. Stack-Degradation durch häufige Lastwechsel hin [KBNK21]. Auch der Einfluss auf die Lebensdauer der Stacks oder Systeme durch die flexible Fahrweise lässt sich allerdings anhand der Ergebnisse dieser Recherche nicht bewerten, da nur wenige Quellen gefunden werden konnten. Das EU-Förderprojekt REFLEX könnte weitere Erkenntnisse liefern. Es zielt darauf ab, eine innovative Speicherlösung für erneuerbare Energien zu entwickeln, die auf der reversiblen *Solid Oxide Cell* (rSOC)-Technologie basiert. Dabei sollen Feldtests mit realistischen Rahmenbedingungen durchgeführt werden, um die Technologie von TRL 3 auf 6 anzuheben. [Refl20]

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Als Ergebnis der Literaturrecherchen und Herstellerrecherchen wird das aktuell bei potenziellen Herstellern nicht stark bearbeitete Thema der reversiblen Brennstoffzellen / Elektrolyseanlagen im vorliegenden Projekt in den Energiesystem-Modellierungen im REMix-Framework nicht berücksichtigt.

4 Beimischung von Wasserstoff

Die Beimischung von Wasserstoff in die bestehenden Gasnetze zur anteiligen Dekarbonisierung ist eine der ursprünglichsten Ideen aus dem Bereich Power-to-Gas. Heute wird an einzelnen Stellen sowohl auf Gastransportnetz- wie auch auf Gasverteilnetzebene in Deutschland bereits Wasserstoff als Zusatzgas eingespeist [DvFr19] – bis dato in geringem Umfang.

Mit zunehmender Wasserstoffbeimischung reduziert sich der volumenbezogene Energiegehalt im Gasgemisch. Dies liegt im deutlich niedrigeren volumetrischen Energiegehalt des gasförmigen Wasserstoffs im Vergleich zu Erdgas (Hauptbestandteil Methan) begründet. So beträgt zum Beispiel der Brennwert von Wasserstoff $3,542 \text{ kWh/m}^3$ im Normzustand während reines Methan $11,064 \text{ kWh/m}^3$ aufweist. Um für einen konstanten Energiestrom zu sorgen, muss also im Fall der Wasserstoff-Beimischung mehr Gasvolumen transportiert und (nach-)verdichtet werden.

Im Vorgänger-Projekt MuSeKo wurde detaillierter auf die verbrennungstechnischen und regulatorischen Hintergründe der Einspeisung von Wasserstoff in Erdgasnetze eingegangen. Insbesondere im Industriesektor existieren Gasanwendungen, die nicht für den Einsatz mit hohen H_2 -Konzentrationen bzw. mit hohen Gasbeschaffenheitsschwankungen kompatibel sind [DeGa17, Krau16, Leic17, Nowa17, ScBL18]. Die verbrennungstheoretischen Grundlagen zur Wasserstoffbeimischung werden in [LSCA20] und [LSCT22] erläutert.

Abbildung 4-1: Wasserstoffbeimischung in Erdgas: Verlauf des Energiegehaltes nach Mischungskomponenten typisches Erdgas vs. Wasserstoff in Prozent. Geringe volumetrische Wasserstoff-Beimischungen tragen durch den geringen Brennwert nur wenig zum Energiegehalt des Gasgemisches bei.

Abbildung 4-1 zeigt, wie sich in einem Gasgemisch aus einem typischen Erdgas und Wasserstoff die Anteile der transportierten Energiemengen aufteilen. Durch den wesentlich geringeren Brennwert von Wasserstoff (s.o.) tragen z.B. 30 Vol.-% Beimischungsanteile von Wasserstoff nur etwa zwölf Energie-% im Gasgemisch durch den kohlenstofffreien Energieträger ersetzt.

Hält man bei einer Wasserstoff-Beimischung in Erdgas den Leitungsdruck konstant, so reduziert sich die transportierte Energiemenge, wie in Abbildung 4-2 dargestellt. Für geringfügige Wasserstoff-Beimischungen bis 30 Vol.-% betragen die Abnahmen je nach Druckniveau insbesondere im Niederdruckbereich, der relevant für Verteilnetzinfrastrukturen ist, einige Prozent, zum Beispiel für 1 bar etwa 7 %. Für die Modellierungen im vorliegenden

Projekt kann unterstellt werden, dass diese Kapazitätsminderungen durch Druckerhöhung und Erhöhung der Fließgeschwindigkeit ausgeglichen werden können. Das REMix-Modell bilanziert innerhalb der Modellregionen die Energiemengen für die Anteile Erdgas, Biometan und Wasserstoff ohne eine physikalische Abbildung der Volumenströme.

Abbildung 4-2: Verhältnis transportierter Energiemenge eines Wasserstoff-Erdgasgemisches zu Erdgas bei unterschiedlichen Leitungsdrücken.

Gasturbinen sowie die größten industriellen Gaskonsumenten beziehen ihren Brennstoff direkt aus dem **Gastransportnetz**. Zusätzlich müssen für den internationalen Gastransit einheitliche Gasbeschaffenheitsfenster definiert und eingehalten werden. Die Durchmischung der diversifizierten Quellen von Gasen, je nach Flussrichtungen und Vermaschung der Netze stellt die Planungen einer Wasserstoffbeimischung in Transportnetzen vor Herausforderungen, wenn nicht gar infrage. Die Planungen zu einem dedizierten Wasserstoffnetz (Hydrogen Backbone) sind weit gereift. Die Fernleitungsnetzbetreiber nehmen aktuell eine Obergrenze von 2 Vol.-% Wasserstoff an [Fnb21]. Energetisch, technisch und aus Sicht der Treibhausgasvermeidung sind die erwartbaren Auswirkungen dieser geringfügigen Wasserstoffbeimischung jedoch gering (siehe Abbildung 4-1), so dass sie im Rahmen der Modellierung des Projektes Fahrplan Gaswende nicht berücksichtigt werden.

Für die **Gasverteilnetze** hingegen wird häufig eine **Entwicklung bis zu einer Wasserstoffkonzentration von 20 Vol.-%** besprochen. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) strebt bei der Entwicklung des künftigen Regelwerkes „etwa 20 Volumenprozent Wasserstoffeinspeisung“ an [Deut19a]. Im Juli 2019 wurde von Avacon und DVGW für ein Gasverteilnetz in Genthin die Einspeisung von 20 Vol.-% Wasserstoff angekündigt [Wass23]. Spätestens im Jahr 2022 wurde durch den Gasnetzgebietstransformationsplan klar, dass in der Gasbranche eine 20 Vol.-% Konzentration in den Verteilnetzen als realistisch angesehen, und darüber hinaus von einer Umstellung auf 100 % Wasserstoff ausgegangen wird [Deut22].

Die **Endanwendungstechnik** in Haushalten verträgt grundsätzlich eine Beimischung von Wasserstoff zum Grundgas. So wurde z.B. im Projekt DomHydro Endanwendungstechnik aus dem Bestand mit bis zu 30 Vol.-% H₂ getestet [EGGK15, SSTB14], im Projekt THyGA wurden Anwendungen aus dem Haushalts- und dem Gewerbesektor teilweise mit bis zu 60 Vol.-% H₂ getestet [EDGG20]. Weitere Projekte wie GRHYD [Theg20], HyDeploy [Posi17],

die DVGW-Studien „Wasserstofftoleranz der Erdgasinfrastruktur inklusive aller assoziierten Anlagen“ [MüHe14], „Sicherheitskonzept TRGI“ [GaDD18] sowie weitere theoretische und experimentelle Arbeiten widmeten sich der Beimischungs-Thematik für niedrigere Wasserstoffanteile (siehe Reviews [SFLB20] und [Marc19]).

Im Bereich der **Erdgas-Mobilität** gilt aktuell (noch) für betroffene Verteilnetze ein H₂-Limit von 2 Vol.-% aufgrund von Materialeigenschaften älterer Erdgasdrucktanks im Fahrzeugbestand nach DIN 51624 (Versprödungsgefahr) [Deut08]. Technische Alternativen für diese und andere sensible Verbraucher in den Verteilnetzen liegen vor und werden im Rahmen dieses Projektes für die Zukunft als gegeben angenommen.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Eine Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasversorgung konnte im Rahmen von Fahrplan Gaswende nicht für die Energiesystem-Modellierung in der REMix-Modellierung des DLR berücksichtigt werden.

5 Methanisierung

Die Technologien einer der Wasserstofferzeugung nachgeschalteten Methanisierungsstufe befinden sich fortwährend in Entwicklung und konnten bereits integriert in reale Versorgungssituationen demonstriert werden, beispielsweise im Projekt STORE&GO [Hori16]. Für die Aufgabe der Methanisierung werden im vorliegenden Projekt zwei Technologien betrachtet. Dies sind einerseits die katalytische (chemische) Methanisierung, die in hohe Leistungsklassen skalierbar ist und andererseits die biologische Methanisierung, die in den letzten Jahren ebenfalls Entwicklungssprünge zeigte.

5.1 Katalytische (chemische) Methanisierung

Die Hydrierung von Kohlenstoffdioxid durch die Sabatier-Reaktion wird derzeit weitreichend untersucht. Insbesondere steht die Integration der katalytischen Methanisierung in PtG-Systeme im Fokus. Das auf diesem Wege gewonnene Methan kann ins bestehende Erdgasnetz eingespeist werden und in den vorhandenen Erdgasspeichern gelagert werden [RSMS16, SSSW18].

Die CO₂-Methanisierung bzw. Sabatier-Reaktion ist schon seit 1902 bekannt [SSSW18]. Die gängigste Beschreibung des Reaktionsmechanismus der Sabatier-Reaktion beruht auf zwei Teilreaktionen. Die erste Teilreaktion ist die reverse-Wassergas-Shift-Reaktion, bei der Wasserstoff und CO₂ zu CO und Wasser umgewandelt werden. Die zweite Teilreaktion ist die Hydrierung von CO, aus der Methan und Wasser als Produkte hervorgehen [RSMS16]. Um den Methangehalt des Gemisches zu erhöhen, wird das entstandene Wasser mithilfe einer Kondensationsstufe abgeschieden. Bei der Sabatier-Reaktion handelt es sich um eine exotherme Reaktion, wobei niedrigere Betriebstemperaturen die Bildung von Methan begünstigen. Im Betrieb muss ein entsprechendes Wärmemanagement berücksichtigt werden. Des Weiteren handelt es sich um eine volumenreduzierende Reaktion, weswegen nach

dem Prinzip von Le Chatelier höhere Betriebsdrücke die Methanausbeute begünstigen. Aus diesem Grund wird ein Betriebsdruck zwischen 4 und 80 bar bevorzugt [SSSW18].

Namensgebend für die katalytische Methanisierung ist die Nutzung eines Katalysators, um die Reaktionskinetik der Sabatier-Reaktion zu erhöhen. Die katalytische Methanisierung findet bei Betriebstemperaturen zwischen 200 bis 750 °C statt, um einen Ausgleich zwischen Reaktionsgleichgewicht und Katalysatoraktivität zu erzielen [Rach17, SSSW18]. Geeignete Katalysatoren basieren auf Metallen der achten Nebengruppe. Insbesondere die Nutzung von nickelbasierten Katalysatoren hat sich bewährt, da diese vergleichsweise kostengünstig sind und dennoch eine hohe Aktivität und Methan-Selektivität von über 99 % aufweisen [RSMS16, SSSW18].

Eine Vielzahl von Reaktortypen werden für die katalytische Methanisierung in Erwägung gezogen. Die gängigsten Reaktortypen sind der Festbettreaktor, der Wirbelschichtreaktor und der Drei-Phasen-Reaktor. Von den genannten Reaktortypen ist der Festbettreaktor für die katalytische Methanisierung technologisch am ausgereiftesten mit einem TRL von 8 und wurde schon erfolgreich zur Kohlenstoffmonoxid-Methanisierung getestet. Festbettreaktoren zur katalytischen Methanisierung lassen sich in zwei Reaktorsysteme aufteilen. Ein Reaktorsystem ist eine Verschaltung mehrerer adiabater Festbettreaktoren, zwischen denen Wärmeübertrager eingebaut sind, um mehrere Temperaturgefälle zu realisieren, die für eine hohe Methanausbeute sorgen. Um eine Überhöhung der Prozesstemperatur im ersten Reaktor zu vermeiden, wird ein Teil des Produktgases zurückgeführt. Dadurch resultiert eine Verschiebung des Gleichgewichts zur Eduktseite, weshalb weniger Wärme im ersten Reaktor entsteht. Weitere Maßnahmen zur Prozess- und Temperaturkontrolle erfolgen über das Aktivitätsprofil und die Verweilzeit. Ein weiteres Reaktorsystem beruht auf wandgekühlten Festbettreaktoren, bei denen die Reaktoren mithilfe eines externen Mediums temperiert werden. Eine der bekanntesten Bauformen eines wandgekühlten Festbettreaktors ist der Rohrbündelreaktor, der ebenfalls in PtG-Anlagen Verwendung findet und von einer einfachen Skalierbarkeit und praktischer Erfahrung hinsichtlich der Prozessführung profitiert. Zusätzlich bieten wandgekühlte Festbettreaktoren in PtG-Anlagen den Vorteil, dass eine Temperierung während Standby-Phasen möglich ist. [RSMS16, SSSW18]

Eine Herausforderung für die Methansynthese ist die Deckung des CO₂-Bedarfes. Derzeitige Demo- und Pilotanlagen decken ihren Kohlenstoffdioxidbedarf durch hochkonzentrierte Quellen, wie z.B. Biogasanlagen oder aus Abgasströmen. Zusätzlich könnte zukünftig CO₂ aus der Umgebungsluft mithilfe von DAC (Direct-Air-Capture, siehe 0) erschlossen werden.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Zur Beschreibung der katalytischen Methanisierung werden im Modell zwei unterschiedliche Anlagengrößen berücksichtigt. Die kleine Anlage hat ab dem Modelljahr 2020 eine Anlagengröße von 5,55 MW bezogen auf den SNG-Output. Für den Zubau großer Anlagen werden zukünftig höhere Leistungen erwartet. Die Annahme zur Modellierung beruhen auf [BZRT20], jedoch wurde die Annahme für das Jahr 2050 abweichend zur Quelle identisch mit 2040 gehalten. Die Investitionskosten aus [BZRT20] korrelieren im Falle der großen Anlage mit der für das Jahr verfügbaren Größenordnung. Der Wirkungsgrad beider Anlagen wird als identisch angenommen und stammt aus [MSGL20]. Es kann eine CO₂-Konversion von mehr als 99 % angenommen werden [SBZM21]. Der stöchiometrische CO₂-Bedarf ist für alle Methanisierungstechnologien identisch und beträgt 177,98 kg_{CO2}/MWh_{SNG}

[MSGL20]. Des Weiteren wird eine denkbare Nutzung der bedingt durch die Reaktion anfallenden Wärme nicht betrachtet. Die fixen Betriebskosten für das Jahr 2020 stammen aus [MSGL20] und für die späteren Modelljahre aus [GoLO19], wobei aus letzterer Quelle der Mittelwert aus 2030 und 2050 für das Jahr 2040 angenommen wurde. Der spezifische Strombedarf und der spezifische Kompressionsenergiebedarf orientieren sich an [MSGL20]. Die Demo-Anlage Falkenhagen speist das SNG bei einem hohen Druck von 45 bar in das Gasnetz ein. Im voraussichtlichen Regelfall einer Einspeisung in ein Niederdrucknetz entfällt dieser Verlustwert fast vollständig, sodass er im Rahmen der Modellierung vernachlässigt wird. Die Lebensdauer beruht auf der Angabe aus [GoLO19]. Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parameter findet sich in Tabelle 5-1.

Tabelle 5-1: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen zur katalytischen Methanisierung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Jahre wird linear interpoliert. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.

Parameter	Einheit	Kleine Kat. Meth.	Große Kat. Meth.
Anlagengrößen	MW _{SNG}	5,55	11/ 28/ 111/ 111
Investitionskosten	€/kW _{SNG}	541/ 481/ 393/ 305	472/ 359/ 233/ 159
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{SNG} *a)	28,82/ 24,06/ 15,72/ 9,14	25,18/ 17,93/ 9,31/ 4,77
Wirkungsgrad	% (kW _{SNG} /kW _{H2})		77,5
spez. H ₂ -Bedarf	kg _{H2} /MWh _{SNG}		32,36
spez. CO ₂ -Bedarf	kg _{CO2} /MWh _{SNG}		177,98
spez. Strombedarf	kWh _{el} /kW _{SNG}		0,0723
spez. Kompressionse- nergiebedarf für Ein- speisung in Hochdruck- netze	kWh _{el} /kW _{SNG}		0,009
Lebensdauer	a		20
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2020

5.2 Biologische Methanisierung

Die biologische Methanisierung ist ein biochemisches Verfahren zur Herstellung von Methan. Diesem Verfahren ist nicht die Sabatier-Reaktion zugrundeliegend, sondern ein biochemischer Prozess, der hydrogenotrophe Methanogenese genannt wird. Der Prozess wird mit Archaeen durchgeführt, die CO_2 und H_2 für ihren Stoffwechsel nutzen und Methan und Wasser ausscheiden [Kret17]. Er wird des Weiteren durch Nährstoffe in einer Pufferlösung in der sich die Archaeen im Bioreaktor befinden, unterstützt [GrKS14].

In der Vergangenheit wurden eine Vielzahl von Reaktorkonzepten untersucht. Hinsichtlich der spezifischen Methanbildungsrate bezogen auf das eingesetzte Reaktorvolumen hat sich die Nutzung eines kontinuierlichen Rührkesselreaktors (CSTR) bewährt [GrKS14]. Weitere mögliche Reaktorkonzepte sind Festbett- und Rieselbettreaktoren [GrKS14, LIL017]. Der Prozess wird bei leicht erhöhtem Druck [GrKS14] und je nach Gattung der Archaeen bei Temperaturen zwischen 35-40 °C (mesophil) oder 40-70 °C (thermophil) betrieben [Kret17]. Des Weiteren stehen verschiedene Verfahrenskonzepte zur Verfügung, die sich dahingehend unterscheiden, wie die notwendigen Edukte bereitgestellt werden und ob die biologische Methanisierung mit anderen biochemischen Prozessen kombiniert werden soll. Diese Verfahrenskonzepte lassen sich in ex-situ und in-situ Verfahren unterscheiden. Bei ex-situ Verfahren wird der notwendige Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid über externe, spezifisch zur Gewinnung beider Edukte vorgeschaltete Teilprozesse bereitgestellt, während beim in-situ Verfahren bspw. aus einem Biogasprozess das Biogas neben zusätzlichem Wasserstoff als Edukt genutzt wird [Kret17]. Insofern wäre über das in-situ Verfahren eine indirekte Aufbereitung des Biogases möglich, dessen CO_2 -Anteil durch die biologische Methanisierung verringert wird.

Ein Beispiel für die Nutzung der biologischen Methanisierung als **in-situ Verfahren** ist das Projekt „**P2G-Biocat**“ (2014 bis 2017, Dänemark) [EHNH17]. Die Demo-Anlage nutzt zwei Elektrolyseur-Module, die zusammen eine elektrische Eingangsleistung von 1 MW_{el} aufweisen, um den notwendigen Wasserstoff bereitzustellen. Als CO_2 -Quelle wird Biogas mit einer Zusammensetzung von 60-65 % CH_4 und 35-40 % CO_2 genutzt. Das Biogas selbst stammt von einer Anlage zur Abwasserreinigung. Das Wasserstoff-Biogas-Gemisch wird einem Rührkesselreaktor zugeführt, in dem die Methanisierungsreaktion stattfindet. Somit enthält das Produktgas Biomethan und zusätzlich synthetisches Methan.

Des Weiteren kann die im Zuge des Projektes „**Store&Go**“, in Solothurn (CH) errichtete Demo-Anlage als Beispiel für die Nutzung der biologischen Methanisierung als **ex-situ Verfahren** herangezogen werden [MSGL20]. Die Anlage nutzt zwei PEM-Elektrolyse Module mit einer elektrischen Eingangsleistung von je 175 kW zur Bereitstellung von H_2 . In diesem Fall findet die Trennung des CO_2 vom Biogas am Ort einer Abwasseranlage mithilfe einer Membran-Technologie statt. Dem Methanisierungsreaktor werden reines H_2 und CO_2 zugeführt. Die Abwärmeleistung wird mit 3.0 kW/m³_{SNG} bei 48 °C beschrieben [MSGL20].

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Zur Beschreibung der biologischen Methanisierung in der Modellierung wurden zwei Anlagenvarianten berücksichtigt. Die kleine Anlagenvariante hat eine Leistung von 2,22 MW_{SNG}-Output und wird als derzeit verfügbar gemäß [BZRT20] angenommen. Die Größenordnung und die Verfügbarkeit der großen Variante sowie die Investitionskosten stammen aus derselben Quelle. Für die fixen Betriebskosten im Jahr 2020 ist [MSGL20] und für die Folgejahre

[GoLO19] herangezogen worden, wobei aus letzterer Quelle der Mittelwert aus 2030 und 2050 für das Jahr 2040 angenommen wurde. Der Wirkungsgrad, der spezifische Strombedarf und der spezifische Kompressionsenergiebedarf richten sich nach der Demo-Anlage in Solothurn [MSGL20]. Der stöchiometrische CO₂-Bedarf ist für alle Methanisierungstechnologien identisch und beträgt 177,98 kg_{CO2}/MWh_{SNG} [MSGL20]. Zum Wirkungsgrad sei ergänzt, dass Nutzungsoptionen für die anfallende Wärme nicht berücksichtigt wurden. Der spezifische Kompressionsenergiebedarf fällt für den Fall der Einspeisung des SNGs in ein Hochdrucknetz an. Im voraussichtlichen Regelfall einer Einspeisung in ein Niederdrucknetz entfällt dieser Verlustwert weitgehend, sodass er im Rahmen der Modellierung vernachlässigt wird. Die Lebensdauer für beide Anlagen wird gemäß [GoLO19] angenommen. Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parametern findet sich in Tabelle 5-2.

Tabelle 5-2: Techno-ökonomische Parameter der Anlagen zur biologischen Methanisierung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Jahre wird linear interpoliert. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.

Parameter	Einheit	Kleine biol. Meth.	Große biol. Meth.
Anlagengrößen	MW _{SNG}	2,22	5,55
Investitionskosten	€/kW _{SNG}	676/ 599/ 474/ 348	-/ 434/ 343/ 252
Fixe Betriebskosten	€/(kW _{SNG} *a)	33,87/ 29,96/ 18,96/ 10,45	21,72/ 13,73/ 7,569
Wirkungsgrad	% (kW _{SNG} /kW _{H2})		77
spez. H ₂ -Bedarf	kg _{H2} /MWh _{SNG}		32,36
spez. CO ₂ -Bedarf	kg _{CO2} /MWh _{SNG}		177,98
spez. Strombedarf	kWh _{el} /kW _{SNG}		0,0901
spez. Kompressionse- nergiebedarf für Ein- speisung in Hochdruck- netze	kWh _{el} /kW _{SNG}		0,009
Lebensdauer	a		20
Verfügbar ab Modelljahr	-	2020	2030

6 Erdgastransportnetz

Die Gesamtnetzlängen der öffentlichen Gaswirtschaft in Deutschland messen ca. 500.000 km. Die Gasnetzinfrastruktur lässt sich im Wesentlichen in drei Ebenen einteilen. Das Hochdrucknetz (z.B. 80 bar und darüber) transportiert Erdgas über weite Strecken. Das sich anschließende regionale Mitteldrucknetz verteilt das Erdgas bei z.B. 16 bar weiter. Für die feinmaschige Verteilung zu den Endanwendern wird im Niederdrucknetz lediglich ein Betriebsdruck z.B. unter 1 bar aufrechterhalten. Eine analoge Hierarchie findet sich auch für die Gasnetze in Europa.

Für die Gas-Transportnetze veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber regelmäßig einen Netzentwicklungsplan (NEP) Gas [Fnb21].

Das Projekt Fahrplan Gaswende behandelt den europäischen Gastransport entsprechend den hier untersuchten europäischen Modellregionen im Sinne kumulierter Transportnetz-Kapazitäten zwischen den Regionen, die das Modell endogen für Erdgas/Biogas/synthetisches Methan oder in einem separaten Netz für Wasserstoff ausbauen kann. Die unteren Netzebenen (Verteilnetze) hingegen werden lediglich als kumulierte Verbraucher innerhalb der jeweiligen Modellregion berücksichtigt. Innerhalb der Modellregionen wird also eine ideale Verteilbarkeit von Gasen angenommen.

Innerhalb der erdverlegten Netzinfrastruktur muss zusätzlich zwischen den beiden Erdgasqualitäten des niederkalorischen L-Erdgases und des hochkalorischen H-Erdgases unterschieden werden, welche aus technischen und eichrechtlichen Gründen in getrennten Systemen transportiert werden [Sagu15, Vere15]. Das L-Gas-Netz beschränkt sich auf den westlichen Teil Deutschlands und erstreckt sich von Koblenz, über Hannover und der niederländischen Grenze bis nach Bremen. Da ausgelöst durch den bis zum 01. Oktober 2029 [Bund19a] beendeten Export niederländischen L-Gases die deutsche L-Gas-Versorgung im Zuge der Marktraumumstellung eingestellt wird, verzichtet das vorliegende Projekt auf eine Abbildung der getrennten Infrastrukturen und geht bereits für alle Modellregionen vereinfachend von H-Gas-Versorgung aus.

Neben dem leitungsgebundenen Import von Erdgas-H z.B. aus der Nordsee-Region (oder zuvor dominierend aus Russland) besteht die Möglichkeit tiefkaltes, flüssiges Erdgas (LNG) auf dem Seeweg zu importieren (siehe 0). Diese Importoption führt zu einer Diversifizierung jenseits der leitungsgebundenen Routen. Zukünftig werden unter anderem Pipeline-Reversierungsprojekte (z.B. TENP [Proj24]) regasifizierte LNG-Lieferungen auch z.B. über italienische LNG-Terminals ermöglichen. Derartige Projekte zur Ermöglichung bidirektionaler Volumenströme werden in der Zukunft zunehmend erwartet, eventuell bis hin zur Entstehung einer Fernleitungs-Ringstruktur über das Bundesgebiet sowie benachbarte Regionen, so dass eine größere Flexibilität des Gasimportes und -transportes erzielt wird. Mit zunehmendem Rückgang der niederländischen Gasförderung befinden sich an den westlichen Staatsgrenzen ohnehin vorwiegend bidirektionale Flussrichtungen [Cent19, Mens18]. Im vorliegenden Projekt wird für die zukünftigen Szenariojahre ab 2030 vereinfachend eine bidirektionale Nutzbarkeit aller Ferngasleitungen unterstellt, so dass das Modell REMix die Freiheit hat, Regionen mit Gasflüssen zu versorgen, die von heutige dominierenden Flussrichtungen abweichen.

6.1 Transportkapazitäten Erdgas-Fernleitungsnetz

Die Annahmen der Im- und Export-Kapazitäten an den Grenzübergangspunkten basieren auf den Veröffentlichungen der ENTSO-G [Ents22].

Um die räumliche Auflösung des vorliegenden Projektes zu erreichen, wurden die Grenzübergangspunkte der ENTSO-G mit den Modellregionen abgeglichen und eindeutigen Regionen-Nachbar-Paaren zugeordnet. Diese Kapazitäten gehen als Startwerte in die Modellierungen ein. Abbildung 6-1 zeigt eine Übersicht der berücksichtigten Start-Kapazitäten für die Modellierung des ersten Szenariojahres.

Abbildung 6-1: Grenzübergangspunkte für den Im- und Export von Erdgas gemäß den Veröffentlichungen der ENTSO-G [Ents22].

6.2 Netzausbaukosten Erdgas-Fernleitungsnetz

Der durch die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) vorgeschlagene Netzausbau zwischen 2020 und 2030 beläuft sich auf 1594 km Leitungskilometer sowie 405 MW Verdichterleistung und umfasst ein Investitionsvolumen von rund 7,8 Mrd. € [FnbG21]. Plankostensätze für Erdgastransportleitungen werden auf S. 174 des Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030 angegeben. Sie belaufen sich auf Kosten in Höhe von 1,350 M€/km für DN400/DP70 Leitungen bis hin zu 3,950 M€/km für DN1400/DP100 Leitungen [FnbG21].⁴

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Im vorliegenden Projekt werden für die Ausbaukosten im Gastransportnetz Kosten in Höhe von 3,825 M€/km Luftlinienverbindung zwischen Modellregionen-Mittelpunkten (Schwerpunkte der Polygone) angenommen. Diese Kosten inkludieren notwendige Trassierungsumwege, zusätzliche Stichleitungen und dergleichen. Die in Tabelle 6-1 aufgeführten Kosten werden dem REMix-Modell zur Verfügung gestellt und zur Entscheidungsfindung für oder gegen einen modellendogenen Ausbau des Erdgastransportnetzes herangezogen. Die Leitungsbaukosten leiten sich aus den Kosten für einen Wasserstoff-Pipeline-Zubau aus Kapitel 0 ab. Die Erdgasleitung wird als 10 % günstiger zu errichten angenommen und besitzt aufgrund der höheren Energiedichte des transportierten Gases bei gleichem Durchmesser eine um 20 % höher angenommene Kapazität (siehe hierzu Abbildung 4-2). Weiter wird angenommen, dass eine zu diesen Kosten erbaute Transportnetzleitung typischerweise 16,25 GWh/h Erdgas (Brennwert) transportieren kann. Die kalkulatorische Lebensdauer wird auf 50 Jahre festgelegt. Es werden fixe Betriebskosten von 1 % der Investitionskosten pro Jahr angenommen (siehe Tabelle 6-1). Für Offshore-Leitungen wird, ähnlich wie bei der Kalkulation von Offshore-Wasserstoffleitungen in Kapitel 0, gemäß Hydrogen Backbone mit ein Preisaufschlag 70 % gerechnet [Euro23].

Tabelle 6-1: Techno-ökonomische Annahmen einer typischen Erdgas-Transportnetzleitung.

Parameter	Einheit	Pipeline Erdgas / Methan
Investitionskosten	€/kW _{SNG}	3,825
Kapazität	GWh/h (HHV)	16,255
Lebensdauer	A	50
Fixe Betriebskosten	%-CAPEX/a	1
Aufschlag Offshore (Investitionskosten und fixe Betriebskosten)	%	70

⁴ DN – Normdurchmesser in mm; DP – Druckstufe in bar.

7 Wasserstoff-Transportnetz (Hydrogen Backbone)

Die European Hydrogen Backbone Initiative, bestehend aus europäischen Fernleitungsnetzbetreibern (TSOs), veröffentlichte 2020 erste Planungskarten für ein europäisches Wasserstoffnetz in Entwicklungsschritten für 2030, 2035 und 2040 [EEFG20]. Die Gruppe wuchs schnell und überarbeitete ihre Vision bereits 2021, nun unter Berücksichtigung von 32 Unternehmen aus 28 Ländern [Euro23]. Ihre Arbeitshypothese ist, dass zunächst bedarfsstarke industrielle Cluster priorisiert mit den Regionen der größten zu erwartenden Wasserstoffproduktionsstandorte sowie den größten Importterminals verbunden werden. So liegt ein Schwerpunkt des frühen Wasserstofftransportnetzes (2030) in den Regionen zwischen Paris, der Nordseeregion inkl. der belgischen und niederländischen Industriezentren und -häfen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis Hamburg (siehe Abbildung 7-1). Die Vision des Netzes umfasst schließlich bis 2040 eine Länge von 57.662 km [Euro23]. Um die hohen Investitionen für eine gänzlich neue Infrastruktur zu umgehen, wird in großem Umfang mit der Umstellung bestehender Pipelines von Erdgas- auf Wasserstofftransport gearbeitet. Umgestellte Leitungen entsprechen den dunklen Linien in Abbildung 7-1. Lediglich die gelb gefärbten Abschnitte zeigen den Bedarf von Neubauprojekten an.

Die Umstellung bestehender Erdgasleitungen ist ein wesentlicher Ansatz, um schnell (z.B. bereits bis 2030) einzelne Leitungsabschnitte einem sich schrittweise entwickelnden Netz für den reinen Wasserstofftransport zuzuweisen. Die Umstellung hat im Vergleich zum Neubau eine erhebliche Kostenreduktion zufolge, siehe European Hydrogen Backbone [ABCC22], bzw. Kapitel 0 in diesem Bericht.

Doch woher stammen die z.B. im European Hydrogen Backbone verankerten Umstellungspotenziale? Erdgasleitungen werden nicht etwa frei, weil die erwartete Versorgung mit Erdgas sehr rasch abnimmt oder gar entfällt. Auch werden nur in wenigen Fällen Trassenverläufe überflüssig. Vielmehr finden sich Gasleitungen, die entweder durch redundante Bauweise (parallel verlaufende Rohre), hohen Vermaschungsgrad oder durch wegfallende Notwendigkeit durch die Beendigung der L-Gas-Lieferungen einem neuen Nutzen zur Verfügung stehen und daher für die Auslegung der H₂-Infrastruktur herangezogen werden können.

Merkblatt G 409 des DVGW (2020) behandelt die Umstellung von Gashochdruckleitungen für den Transport von Wasserstoff [Dvgw20]. Es gilt für Stahlrohre mit Auslegungsdrücken über 16 bar, die originär für Gase der zweiten Gasfamilie (G260 [Deut13]) genutzt wurden. Abbildung 7-1 zeigt den Entwurf des Hydrogen Backbone für das Jahr 2040 [ABCC22].

7 Wasserstoff-Transportnetz (Hydrogen Backbone)

Abbildung 7-1: Wasserstoff-Fernleitungsnetz 2040 nach Entwurf der European Hydrogen Backbone Initiative [Euro23].

Der Ausbau des Wasserstoffnetzes im Sinne einer Modellregionen-verbindenden Infrastruktur wird in Fahrplan Gaswende modellendogen vorgenommen und wird selbst Teil der Projektergebnisse sein. Das Ergebnis der Modellierung von 70 Bilanzräumen wird jedoch nicht zu einem leitungsscharfen Ausbau führen, sondern lediglich in Form von Transportkapazitäten zwischen den Modellregionen vorliegen. Die Ergebnisse ermöglichen dennoch einen groben Abgleich mit den fortschreitenden Planungen des europäischen Hydrogen Backbone.

7.1 Transportkapazitäten Wasserstoff-Fernleitungsnetz

Im Zuge der Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff spielt die Nutzung bestehender Erdgas-Infrastrukturen eine erheblich kostensenkende Rolle. Doch wie würde sich die Kapazität einer Bestandsleitung nach einer Umstellung auf Wasserstofftransport darstellen? Wasserstoff weist im Vergleich zu Methan (Hauptbestandteil von Erdgas) nur circa 1/3 des Brennwertes und nur einen Bruchteil der Normdichte auf [MiFa19].

Für die Beschreibung der Pipelineströmung werden Kenngrößen wie unter anderem die unterschiedlichen Kompressibilitäten der Gase benötigt (Realgaseigenschaften). Grundsätzlich lässt sich die Transportkapazität bezogen auf den zu transportierenden Volumenstrom gemäß der Darcy-Weisbach-Gleichung wie folgt beschreiben [Dvgw11, MiFa19]:

$$p_1^2 - p_2^2 = \lambda \cdot \frac{L}{D^5} \cdot \frac{16}{\pi^2} \cdot \rho_n \cdot \frac{T_m}{T_n} \cdot p_n \cdot \dot{V}_n^2 \cdot K_m \quad (1)$$

Im Falle der allgemeinen Darcy-Weisbach-Gleichung ist der Normvolumenstrom einer Pipeline abhängig von der Geometrie und der Druckdifferenz. Dabei sind p_1 und p_2 die Drücke zwischen zwei Punkten einer Rohrleitung, T_m ist die mittlere Gastemperatur in der Pipeline und K_m ist die Kompressibilitätszahl des Transportmediums. Die Größen T_n , ρ_n , p_n und \dot{V}_n sind jeweils die Temperatur, die Dichte des Mediums, der Druck und der Volumenstrom unter Normbedingungen. Normbedingungen sind definiert als Zustandsgrößen bei einer Temperatur von 273,15 K und einem Druck von 1013,25 mbar [Dvgw11]. D und L sind jeweils der Durchmesser der Pipeline und die Länge des zu betrachtenden Pipeline-Abschnittes. Die Größe λ beschreibt als hydraulische Kenngröße die Rohrreibungszahl.

Unter Zunahme des oberen Wobbe-Indexes W_S kann die Darcy-Weisbach-Gleichung in Bezug auf die Energietransportkapazität umgestellt werden und nimmt folgende Form an:

$$\dot{E} = W_S \cdot D^{2,5} \cdot \sqrt{\frac{(p_1^2 - p_2^2)}{\lambda \cdot L \cdot K_m}} \quad (2)$$

Die Berechnung des Verhältnisses der transportierten Energieströme als Funktion des Wasserstoffanteils in Methan führt zum in Abbildung 4-2 gezeigten Verlauf. Auffallend ist die Tatsache, dass die Minima der Verläufe zwischen 80 bis 90 Vol. % Wasserstoff liegen, ehe das Verhältnis bis zu 100 Vol. % Wasserstoff ansteigt, was mit den unterschiedlichen Gemischbrennwerten und Dichten zusammenhängt. Das Verhältnis der Energietransportkapazitäten liegt zwischen 0,73 und 1, was einem Kapazitätsverlust von maximal 27 % entspricht.

7.2 Netzausbaukosten Wasserstoff-Fernleitungsnetz

Die Ausbaukosten einer dezidierten Wasserstoff-Transportnetz-Infrastruktur werden den Veröffentlichungen der Hydrogen Backbone Initiative (HBI) entnommen. Die Quelle schätzt die Kosten bis 2040 werden auf 80 bis 143 Mrd €. Der Anteil umgestellter Leitungen beträgt dabei 60 % [ABCC22].

Wie in Abbildung 4-2 zu sehen, reduziert sich die Kapazität einer Methan-Pipeline bei Umstellung auf Wasserstoff im Hochdruckbereich um etwa 20 %. Dieser Wert wird in den Modellierungen für jede Leitungsumstellung berücksichtigt (vgl. Tabelle 7-1).

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Die Abschreibungszeit der Wasserstoffleitungen wird mit 50 Jahren angenommen. Das erste Modelljahr der Verfügbarkeit wird auf 2030 gesetzt. Die techno-ökonomischen Annahmen sind in Tabelle 7-1 zusammengefasst. Die Kostenannahmen orientieren sich an Gasleitungen großen Durchmessers, die im Rahmen der Modellierung im vorliegenden Projekt eingesetzt werden, um Modellregionen zu verbinden. Da keine realistischen Trassenverläufe modelliert werden können und keine ergänzenden kleineren Leitungen, Stichleitungen oder Vermaschungen modelliert werden, werden die Leitungslängen analog wie beim Erdgas-Fernleitungsnetz stark vereinfachend durch die 1,25-fache Luftlinienverbindung der geometrischen Mittelpunkte (Schwerpunkte der Polygone) der Modellregionen abgebildet.

Tabelle 7-1: Kostenannahmen für Wasserstoff-Pipelines für Neubauten und Umwidmung bestehender (Erdgas-)Leitungen auf den Wasserstofftransport gemäß Hydrogen Backbone Initiative 2022 [ABCC22]. In Fahrplan Gaswende wird das 1,25-fache der Luftlinie zwischen den geometrischen Schwerpunkten der REMix-Modellregionen als in den Kosten inkludiert angenommen.

Parameter	Einheit	Wert
Transportkapazität (Neubau)	GWh/h	13
Investitionskosten (Neubau)	M€/km	4,25
Investitionskosten (Offshore, Neubau)	M€/km	7,23
Investitionskosten (Umwidmung)	M€/km	0,6
Fixe Betriebskosten(Land)	%-CAPEX/a	1
Aufschlag Offshore (auf Invest und Umwidmung)	%	70
Lebensdauer	a	50
Verfügbar ab Modelljahr	-	2030

8 Wasserstoff- und Methan-Importoptionen auf dem Seeweg

Alternativ zum Pipeline-Transport kann Gas in verflüssigter Form über den Seeweg transportiert werden.

8.1 LNG-Terminals Status Quo

Europa besitzt entlang seiner Küstenlinien bereits heute eine weit ausgebaute Importinfrastruktur für LNG über den Seeweg. Das tiefkalte, flüssige Gas wird an den Terminals angelandet, regasifiziert und in die Gastransportnetze eingespeist oder zum Einsatz im Schwerkraftverkehr oder der Industrie flüssig weitertransportiert. Der Import von LNG, insbesondere aus unkonventionellen Quellen und aus weit entfernten Förderstätten, ist mit deutlich höheren Treibhausgas-Emissionen verbunden als Pipeline-Erdgasimport aus weniger weit entfernten Regionen, zum Beispiel Norwegen [WOZK19].

Die Kapazitäten der vorhandenen Import-Terminals Stand 2021 [Ents21] wurden den Modellregionen zugeordnet (Abbildung 8-1).

LNG-Terminals und Importkapazitäten

 GWh/d pro Region 2020

Abbildung 8-1: LNG-Import-Terminals und Kapazitäten Stand 2020 in Europa nach Modellregionen im Projekt Fahrplan Gaswende. Zusätzliche Kapazitäten an den deutschen Küsten werden für die zukünftigen Szenariojahre wie im Text beschrieben angenommen.

8.2 Neue LNG-Terminals in Deutschland

Bis dato (2023) importiert Deutschland regasifiziertes LNG über Terminals in den Niederlanden (Rotterdam) oder Belgien (Zeebrugge) [Lngm22]. Eine Anlande-Infrastruktur innerhalb Deutschlands existierte trotz jahrzehntelanger Debatten um das Thema zum Zeitpunkt des Projektbeginns nicht. Der bereits angedachte Ausbau wurde erst 2022 durch den Überfall Russlands auf die Ukraine in die Wege geleitet. Durch das **LNG-Beschleunigungsgesetz** werden seitdem die Verfahren zur Zulassung der Errichtung und des Betriebs von festen und schwimmenden Flüssiggasterminals, sogenannten FSRU (Floating Storage and Regasification Units) sowie des Baus der erforderlichen Anbindungsleitungen zum Gasnetz beschleunigt [Klim22].

Im Rahmen des Projektes Fahrplan Gaswende wird der Zubau von **vier LNG-Terminals** an der deutschen Küste für die Modellregionen Niedersachsen (Wilhelmshafen, Stade), Schleswig-Holstein (Brunsbüttel), Mecklenburg-Vorpommern (Lubmin) eingeplant. Weiterer Ausbau wird im Modell zugelassen.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Die im Netzentwicklungsplan Gas berücksichtigten LNG-Anlagen der vier o.g. Standorte variierten um eine Einspeisekapazität im Bereich von 10 Mrd. m³/a Erdgas [Fnbg21]. Planungen am Standort **Stade** (Hanseatic Energy Hub) gehen mittlerweile von bis zu 13,3 Mrd. m³/a Kapazität⁵ und einer Spitzenleistung von 21,7 GWh/h aus [Bund22a, FnPr22, Hans22]. Es soll nur in Betrieb bleiben, bis das landseitige Terminal fertiggestellt ist (etwa 2027 [Nied23]). Für den Standort **Brunsbüttel** werden im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 Gasanschlusskapazitäten in Höhe von 13,8 GWh/h berücksichtigt. Für **Wilhelmshafen** werden Kapazitätsreservierungen von 7,5 Mrd. m³/a angenommen [Bmwk22]. Für **Lubmin** wird eine Einspeisekapazität von 5,2 Mrd. m³/a berichtet [Ndr23]. Der Betreiber hat eine Betriebsdauer bis Ende 2031 beantragt [Ndr23].

Neue landseitige Terminals werden im Modell mit der durchschnittlichen Kapazität der europäischen Terminals aus 2020 zugebaut (siehe Tabelle 8-2).

Der **Betrieb** der schwimmenden Terminals sollen nach § 5 Abs. 4 LGG (LNG-Beschleunigungsgesetz) [Bund22b] spätestens am 31. Dezember 2043 eingestellt werden. Die in der Presse kursierenden voraussichtlichen Betriebsdauern sind teils kürzer, siehe vorletzte Zeile in Tabelle 8-1. Die tatsächliche Nutzung ist Stand heute nicht absehbar. Da in der Modellierung für die Technologie lediglich ein Laufzeitende berücksichtigt werden konnte, wird vereinfachend für alle schwimmenden LNG-Terminals das Jahr 2040 als Betriebsende festgesetzt. Ab diesem Modelljahr muss REMix auf die Terminals verzichten oder eine Investition in ein neues, landseitiges Terminal tätigen. Tabelle 8-1 fasst die Annahmen zur Modellierung zusammen.

⁵ Dies entspricht unter der Annahme eines typischen verflüssigten Erdgases mit einem Brennwert von 11,5 kWh/m³ einer maximalen jährlichen Importkapazität von rund 150 TWh.

Tabelle 8-1: Modellannahmen für die schwimmenden LNG-Terminals in Deutschland

Parameter	Stade	Wilhelms- haven	Brunsbüttel	Lubmin
Modellregion	Niedersachsen/Bremen	Niedersachsen/Bremen	Schleswig-Holstein	Mecklenburg-Vorpommern
Anlagenkapazität [TWh/a]	251,7	142,7	160,8	98,4
Spitzenleistung [GW]	21	12,3	13,8	8,5
Inbetriebnahme ab:/ im Modell ab:	2023/ 2025	2022/ 2025	2023/ 2025	2023/ 2025
Laufzeit bis:/ Im Modell bis:	2027/ 2040	2043/ 2040	2043/ 2040	2031/ 2040

8.3 Zukünftige Bio-LNG und LH₂-Importe auf dem Seeweg

Alle LNG-Terminals können in der Modellierung auch für den **Import von verflüssigtem Biomethan (Bio-LNG)** verwendet werden. Auch die Bestandsanlagen sind technisch dazu geeignet, da die chemische Zusammensetzung des Bio-LNG technisch keine besonderen Herausforderungen impliziert. Das Modell darf beliebige Gas-Gemische aus biogenen und fossilen Quellen nutzen und bilanziert dabei die Mengen separat.

In Bezug auf möglichen **flüssigen Wasserstoffimport (LH₂)** findet sich in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung folgende Aussage: „Die Bundesregierung geht [...] davon aus, dass sich in den nächsten 10 Jahren ein globaler und europäischer Wasserstoffmarkt herausbilden wird. Auf diesem Markt wird auch CO₂-neutraler (z.B. „blauer“ oder „türkiser“) Wasserstoff gehandelt werden. Aufgrund der engen Einbindung von Deutschland in die europäische Energieversorgungsinfrastruktur wird daher auch in Deutschland CO₂-neutraler Wasserstoff eine Rolle spielen und, wenn verfügbar, auch übergangsweise genutzt werden.“ [Bund20b] Daraus lässt sich ableiten, dass zukünftig zusätzlich zu leitungsgebundenen Importen sowie heimischer Produktion auch global gehandelter (flüssiger) Wasserstoff per Schiff in Deutschland oder den per Pipeline angebotenen Nachbarländern angelandet und innerhalb der Bundesrepublik verwendet wird.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Für das vorliegende Projekt wird eine Schätzung der **Baukosten** pro Terminal inklusive der Anbindung an das Gasfernleitungsnetz benötigt. Die Wirtschaftswoche zitiert die Hanseatic Energy Group mit Investitionskosten von 800 Mio. € plus ca. 150 bis 200 Mio. € für die öffentlichen Hafenanlagen [Wirt22]. Es werden daher konservativ geschätzte 1 Mrd. € pro Terminal angenommen. Die Betriebskosten werden auf 1 % der Baukosten p.a. geschätzt.

Weiterer Ausbau über o.g. Projekte hinaus darf durch das Modell ab 2020 erfolgen. Es werden dieselben Kostenschätzungen und durchschnittlichen Einspeisekapazitäten der beiden

Projekte für zukünftige Projekte angenommen und ausschließlich Modellregionen mit Küstenlinien berücksichtigt. Die Anlagenkapazität für ein neues LNG-Terminal wurde als Durchschnittswert auf Grundlage der Gesamten Anlagenkapazität Europas aus Abbildung 8-1 und der Anzahl der europäischen Terminals (47 Stück; Stand Ende 2023) nach [Zuku22] berechnet.

Im vorliegenden Projekt wird angenommen, dass in denselben Modellregionen der vorhandenen LNG-Terminals ab 2035 zusätzlich (auch anteilig oder vollständig) Wasserstoff importiert und eingespeist werden kann (LH₂-Terminals). Wenn in einer Küstenmodellregion bereits LNG-Import-Kapazität besteht, kann diese zu günstigeren Investitionskosten um LH₂-Kapazitäten erweitert oder umgewidmet werden (rechte Spalte in Tabelle 8-2). Dies ist maximal bis zur selben Importkapazität der bereits vorhandenen LNG-Terminals möglich. Die öffentliche Hafeninfrastruktur könnte für eine Umwidmung oder Erweiterung eines Terminals für LH₂ weitergenutzt oder erweitert werden. Für Umwidmungen oder Erweiterungen werden pauschal 300 Mio. € Investitionskosten angenommen. Darüber hinaus oder wenn kein LNG-Terminal in einer Modellregion existiert, muss zum vollen Neubaukostensatz ein Terminal zugebaut werden (mittlere Spalte in Tabelle 8-2). Durch die Unsicherheit über die tatsächlichen zukünftigen Baukosten für LH₂-Terminals werden Schätzwerte angenommen. Die Kapazitäten der LNG-Terminals wurden anhand des Energiedichte-Verhältnisses auf Wasserstoff übertragen. Die Spitzenleistung wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte dem Verhältnis der entsprechenden Leistungen der Kavernenspeicher für Gas und Wasserstoff angelehnt. Die Lebensdauer wird auf 50 Jahre festgesetzt. Das Modell baut keine diskreten Einheiten zu, sondern optimiert die pro Modellregion ideale Zubauleistung. Zusammenfassend zeigt Tabelle 8-2 die allgemeinen Annahmen für die Parametrierung der Flüssiggasimportoptionen.

Schwimmende Terminals (FSRUs, floating storage and regasification units) sind eine schnelle Möglichkeit, um bei deutlich reduziertem Infrastrukturaufbaubedarf Importkapazitäten bereitzustellen. Im Zuge der Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 2022, wurde geplant, an der deutschen Küste FSRUs einzusetzen, um deutlich schneller LNG-Importe zu ermöglichen. Sie weisen etwa die Hälfte der Onshore-Baukosten auf [Igu22].

Tabelle 8-2: Techno-ökonomische Parameter für flüssige Gasimporte nach Europa.

Parameter	Einheit	LNG- (auch Bio-LNG-) Terminal	LH ₂ -Terminal	Umwidmung oder Ergänzung LH ₂ -Import
Anlagenkapazität	TWh p.a. (HHV)	147,4	50	50
Spitzenleistung	GWh / h (HHV)	12,5	14,1	14,1
Wirkungsgrad	%	99,5	99,5	99,5
Brennwert Gasphase	kWh/m ³	11,6	3,54	3,54
Lebensdauer	a	50	50	50
Investitionskosten inkl. Anbindung	€	1.000 Mio.	1.000 Mio.	300 Mio.
Fixe Betriebskosten	%-CAPEX/a	1	1	1
Verfügbar ab Modelljahr	-	ab 2020	ab 2035	ab 2035

Ausblick und Abgrenzung: Die für LNG entwickelten Hafeninfrastrukturen werden perspektivisch als Anlandestellen für weitere Energieträger gesehen. So soll bis 2026 in Brunsbüttel ein Importterminal für klimaneutral erzeugten **Ammoniak** entstehen [Zuku22] aus dem mithilfe eines Crackers auch wieder Wasserstoff gewonnen werden kann; auch für Wilhelmshafen [Zuku22] und Rotterdam [Czec22] gibt es diesbezügliche Pläne. Flüssiger Ammoniak hat durch seine höhere Energiedichte und geringere Anforderungen an Kryotechnik und Tankdruck technoökonomische Vorteile gegenüber einem direkten LH₂-Transport. Aus Ammoniak kann nach der Anlandung wieder Wasserstoff hergestellt werden. Über die Binnenschifffahrt oder auch die Schiene könnte Ammoniak aber auch zu den industriellen Zentren transportiert oder auch als Vorprodukt direkt z.B. der Düngemittelindustrie zugeführt werden.

Im vorliegenden Projekt werden der Energieträger Ammoniak sowie *Hydrogen Carrier* in den Modellierungen nicht berücksichtigt.

8.4 Wasserstoff-Importe

Neben der Produktion von Wasserstoff (Kapitel 1) besteht die Möglichkeit, Wasserstoff zu importieren. Hierzu wurden dem Energiesystem-Modell die in 8.1, 8.2 und 8.3 vorgestellten Terminals für LNG (sowie Biomethan oder synthetisches Methan aus Power-to-Gas-Prozessen) sowie die zukünftige Option des flüssigen Wasserstofftransportes zur Verfügung gestellt. Abschließend legen wir in diesem Kapitel fest, zu welchen Kosten der Wasserstoffimport modelliert wird.

Die Festlegung der Importkosten ist nicht trivial, da eine Vielzahl möglicher Herkunftsländer und Handelsrouten diskutiert wird und die Studienlage sehr unsicher ist. Zudem werden heute nicht im Detail bekannte Konkurrenzen auf dem Weltmarkt sowie Kapazitätsgrenzen jeder Herkunftsregion bestehen.

Da es sich bei den zukünftigen Wasserstoffimportpreisen um eine nur unter großen Unsicherheiten prognostizierbare, jedoch zugleich für die Modellierungsergebnisse sensitive Annahme handelt, wurde von einer Einzelwertbetrachtung abgesehen und stattdessen eine Preisspanne für die Modellierung angenommen. Diese erstreckt sich über einen Preiskorridor zwischen der teuersten und günstigsten Importroute via Schiffstransport oder Pipeline aus den Importregionen Südamerika, Nordamerika, Südafrika, Nordafrika, mittlerer Osten und nicht-EU-Mitglieder in Europa (Ukraine und Russland). Zur Ermittlung dieser maximalen und minimalen H₂-Importpreise wurde auf den PtX-Atlas (Projekt DeV-KopSys [MaMN21]) zurückgegriffen und für jede Modellregion mit Küstenlinie bzw. jede Modellregion, die eine Grenze des Projekt-Bilanzraumes darstellt, diejenige Route mit dem teuersten und günstigsten Wasserstoffimportpreis extrahiert. Anschließend geben die Ergebnisse der zwei Modellläufe mit den maximalen und den minimalen Wasserstoffimportpreisen den möglichen Ergebnisraum vor.

Die verfügbaren Mengen je Herkunftsregion und eine sich daraus ergebende Merit Order konnten für die Simulationen im Rahmen dieses Projektes nicht berücksichtigt werden. Für die abgeschlossenen Modellläufe wird jedoch geprüft, ob die in der Studie vorgeschlagenen Export-Kapazitäten deutlich überstrapaziert wurden, um gegebenenfalls gegensteuern zu können.

Die angenommenen Importkosten für international gehandelten Wasserstoff sind Teil der Szenarien und in einer gesonderten Veröffentlichung, der gemeinsamen Projektdokumentation des Projektkonsortiums nachzulesen.

9 Gasvorwärmung

Zur Verteilung an die Erdgasendkunden wird Gas aus dem unter hohem Druck betriebenen Transportnetz in Übernahmestationen an die regionalen Verteilnetze bei mittlerem oder niedrigem Druck übergeben und dazu entspannt. Bei der Entspannung tritt eine Abkühlung des Gases ein (Joule-Thomson-Effekt), die in vielen Fällen durch eine Gasvorwärmung [TaSB12] kompensiert werden muss, um Schäden durch Eisbildung an Komponenten der Gasdruck-Regelanlagen (GDRA), sowie Kondensation von Wasser oder Kohlenwasserstoffen innerhalb der Leitungen vorzubeugen. Bei Druckdifferenzen unter 16 bar ist es häufig nicht nötig, eine Gasvorwärmung zu betreiben. GDRA-Standorte mit großen Volumenströmen oder hohen Druckdifferenzen verfügen allerdings stets über Vorwärmungseinrichtungen. Die Vorwärmung kann durch Verbrennung eines Teilvolumenstromes des transportierten Gases erreicht werden, oder auch elektrisch realisiert werden.

Technische und betriebliche Hintergründe zur Gasdruckregelung finden sich bei Naendorf (Hrsg.) *et al.* [Naen10]. Das zugehörige technische Regelwerk ist im Arbeitsblatt DVGW G 499 (A) „Erdgas-Vorwärmung in Gasanlagen“ beschrieben [Deut15].

Das Thema der Gasvorwärmung wurde im Vorgänger-Projekt „MuSeKo“ ausführlich behandelt. Es sei an dieser Stelle auf die dortigen technischen Ausführungen und Berechnungen verwiesen [BFGG20]. Da der Energiebedarf der Gasvorwärmung im Vergleich zu anderen Anteilen des Gesamtenergiebedarfs gering ausfällt wurde für das vorliegende Projekt entschieden, dass die Technologie im Rahmen der Modellierungen nicht berücksichtigt wird.

10 Gasverdichtung im Transportnetz

Beim leitungsgebundenen Gastransport kommt es aufgrund von Rohrreibungsverlusten stets zu einem Druckabfall entlang des Transportweges. In Gasfernleitungsnetzen erfolgt daher ca. alle 150 km bis 250 km eine Druckerhöhung, die durch Verdichterstationen realisiert wird. Die Standorte der Transportverdichter-Stationen in Europa werden in Abbildung 10-1 gezeigt (Datenpunkte aus dem Scigrid-Gas Projekt [Scig22]).

Typische Druckverhältnisse bei der Nachverdichtung bis zu einem Faktor 2 ($p_2/p_1 < 2$) werden durch Turboverdichter gut erfüllt [HHKW17]. Der Antrieb der Turboverdichter kann durch Gasturbinen oder elektrische Motoren (siehe unten) realisiert werden. Häufig sind Gasturbine und Verdichter auf derselben Welle angeordnet, so dass auf ein Getriebe verzichtet werden kann [HHKW17]. Die Gasturbinen können mit einem Teil des transportierten Gases angetrieben werden, was eine hohe Verfügbarkeit zu Folge hat.

Abbildung 10-1: Transport-Verdichterstationen für Erdgas in den Fahrplan-Regionen basierend auf dem SciGrid-Projekt [Scig22].

Außerdem finden sich zunehmend elektrisch angetriebene Gasverdichter im Einsatz. Voraussetzung ist dabei eine zuverlässige Stromversorgung. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist die redundante Energieeinspeisung von zwei unabhängigen Versorgungsstellen einzurichten. Die Ausfallsicherheit sollte z.B. falls möglich durch unterirdische Verkabelung erreicht werden. **Elektromotoren als Antriebseinheit der Gasverdichter bieten eine Reihe von Vorteilen.** Sie verursachen lokal keine Emissionen und lassen sich mit erneuerbarem Strom betreiben. Genehmigungsverfahren und Anlagenbetrieb werden durch diese Punkte erleichtert, z.B. die Einhaltung der 44. BImSchV oder der TA Luft [Bund19b, Dieb21]. So entfallen für Elektromotoren u.a. Themen der Abgasnachbehandlungsanlagen (z.B. SCR). Zudem sind sie gut geeignet für einen flexiblen Start/Stop-Betrieb, haben geringere Investitionskosten, einen geringeren Wartungsaufwand und einen höheren Wirkungsgrad [Kolw20]. Auch Einsparungen von CO₂-Zertifikatskosten im Vergleich zu gasbefeuerten Antrieben spielen eine Rolle bei den Planungen der Fernleitungsnetzbetreiber.

Elektromotorische Verdichter gibt es im Leistungsbereich bis ca. 18 MW im Rohr montiert (sogenannte **Schnellläufer**). Sie bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber langsam laufenden Motoren in Verbindung mit Getrieben und separater Verdichtereinheit. So entfällt die Notwendigkeit von Getrieben, Sperrgasdichtungen, Schmiermitteln (magnetische Lagerung) und der Platzbedarf, sowie die Schallemissionen sinken bei gleichzeitig steigender Leistungsflexibilität [Op115]. Im vorliegenden Projekt werden vereinfachend ausschließlich schnellaufende Elektroantriebe zur Verdichtung von Erdgas und Wasserstoff angenommen.

Für einen typischen 250 km langen Ferngasleitungsabschnitt liegt der Energieaufwand für die Nachverdichtung des Erdgases bei ca. 0,05 % der transportierten Energiemenge [JePe15]. Tatsächlich ist der Energieverlust für den Langstrecken-Gastransport

stark abhängig von der Auslastung der Pipelines, sowie dem Durchmesser, der Materialbeschaffenheit der inneren Oberfläche sowie weiteren Einflussfaktoren wie geografischer Höhenverlauf und Anzahl und Ausgestaltung der Winkel. Die für die Nachverdichtung benötigten Energiemengen können insbesondere um ein Vielfaches höher als durchschnittliche Werte ausfallen, wenn Leitungen in seltenen Fällen unter Volllast betrieben werden, während typische Teillast-Betriebszustände mit geringeren Verdichtungsbedarfen einhergehen. Im Rahmen dieses Projektes werden keine dynamischen Verdichtungsbedarfe simuliert, sondern durchschnittliche Verluste für die Nachverdichtung zwischen benachbarten Modellregionen angenommen.

Verdichtung von Wasserstoff: Bei der Kompression von Wasserstoff führt das geringe Molekulargewicht zu einem etwa 8-fach erhöhten Enthalpieänderungsbedarf bei einem fest vorgegebenem Druckverhältnis für den Gastransport [SDBU20]. Zur Aufrechterhaltung des Druckverhältnisses kann ein Kompressor dank der gleichzeitig um $\sqrt{8}$ ansteigenden Schallgeschwindigkeit ca. 2,8-mal schneller rotieren [SDBU20], was eine Herausforderung an die Mechanik darstellt (Materialauswahl und -belastung, Mehrstufigkeit, Kühlung). Um im Vergleich zu Erdgas dieselbe Energiemenge Wasserstoff (Brennwert) durch eine gegebene Leitung zu transportieren, ist etwa eine Verdreifachung der Strömungsgeschwindigkeit nötig.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Im Projekt Fahrplan Gaswende werden einerseits die heute bestehenden Verdichterstationen berücksichtigt, andererseits ein endogener Zubau im Modell ermöglicht (Zubau für Wasserstoff-Netze elektrisch angetrieben). Die techno-ökonomischen Annahmen werden in Tabelle 10-1 zusammengefasst.

Die spezifischen Verdichtungsenergiebedarfe für Erdgas und Wasserstoff aus [JePe15] beschreiben das Verhältnis von Verdichtungsenergiebedarf zu transportierter chemischer Energie des Transportmediums für einen Transportnetzabschnitt mit einer Länge von 250 km. Die Wirkungsgrade der Verdichtereinheit und der jeweiligen Antriebseinheit werden im folgenden Schritt berücksichtigt und führen zum resultierenden Energiebedarf zur Nachverdichtung der transportierten Gase. In der Modellierung wird die entsprechende Energiemenge als Bedarf für den Transport jeweils zwischen zwei Nachbarregionen berücksichtigt und in grober Schätzung auf die Länge der Luftlinienverbindung der geometrischen Modellregionen-Schwerpunkte normiert.

Investitionskosten, fixe Betriebskosten und Lebensdauer sind anhand von Experteninterviews und vorhandenen Daten des GWI gewählt worden. Die Investitionskosten für die Erdgasverdichterstationen entsprechen in ihrer Größenordnung in etwa den angegebenen Investitionskosten des Netzentwicklungsplan Gas und erscheinen daher plausibel [FnbG21]. Die Investitionskosten einer elektrischen Wasserstoff-Verdichtung sind den Veröffentlichungen zum Hydrogen Backbone entnommen [CDEE21b].

10 Gasverdichtung im Transportnetz

Tabelle 10-1: Angenommene techno-ökonomische Parameter zur Erdgas- und Wasserstoffverdichtung für den Pipelinetransport. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.

Parameter	Einheit	Verdichterstation		
		Erdgas	Erdgas	Wasserstoff
Transportiertes Gas		Erdgas	Erdgas	Wasserstoff
Antriebseinheit		Elektromotor	Gasturbine	Elektromotor
Verdichtertyp		Turboverdichter	Turboverdichter	Turboverdichter
Spezifischer Verdichtungsleistungsbedarf für 250km Transport	$MW_{\text{Comp}}/MW_{\text{transp}}$	0,0005	0,0005	0,0018
Angenommener Wirkungsgrad inkl. Verdichtung und Antriebseinheiten	%	79,9	36,6	78,0
Resultierender Energiebedarf zur Nachverdichtung	$MWh_{\text{demand}}/MWh_{\text{transp}}$	0,00063	0,00137	0,00231
Investitionskosten	M€/MW	2,412	3,3	3,4
Fixe Betriebskosten	%-CAPEX/a	1	2	1
Lebensdauer	a	25	20	25

11 Gasspeicher

Ein wesentliches Element des Energiesystems ist die Verfügbarkeit von sehr groß dimensionierten untertägigen Gasspeichern, die einer saisonalen Speicherung der Energieträger dienen und somit die zeitliche Entkopplung von Einkauf und Verkauf bzw. Import / Erzeugung und Anwendung ermöglichen. Die verlustarme Speicherbarkeit chemischer Energieträger wie z.B. Erdgas, Biogas oder Wasserstoff stellt einen grundsätzlichen Unterschied zum stromseitigen Energiesystem dar. Die Speicheroption kann vom REMix-Modell für Erdgas, Biomethan, Methan aus Methanisierungsanlagen sowie für Wasserstoff genutzt und über die Stützjahre hinweg endogen ausgebaut werden. Dazu werden die folgenden technologischen Grundlagen berücksichtigt.

11.1 Untertage-Gasspeicher

Kavernenspeicher

Kavernenspeicher sind künstlich hergestellte Salzkavernen. In Gebieten mit großen Steinsalzvorkommen und geeigneten geologischen Formationen können Kavernenspeicher angelegt werden. Dies geschieht durch einen Solprozess. Über Tiefbohrungen wird Wasser in die entstehende Kaverne eingebracht, sättigt sich mit der Sole und wird anschließend wieder aus der Kaverne gefördert. Der umliegende Salzstock dichtet die Kaverne zuverlässig ab und ist chemisch ausreichend inert, um keine Veränderungen der Gasbeschaffenheit zu verursachen. Aufgrund der notwendigen geologischen Strukturen sind Kavernenspeicher nur in wenigen Regionen Europas nutzbar. Im Projekt wird angenommen, dass in Modellregionen mit heute vorhandenen Salzkavernen stets weitere Kavernen ausgesolt werden können. In Modellregionen ohne heute vorhandene Untergrund-Gasspeicher kann das Modell per Annahme keine Kavernenspeicher ausbauen.

Porenspeicher

Porenspeicher sind natürliche Lagerstätten in porösen Gesteinsformationen. Das Gas wird in der porösen Gesteinsschicht gespeichert. Entscheidend für die Nutzbarkeit ist eine gasundurchlässige Deckschicht. Oftmals bieten **entleerte Gas- und Ölfelder** geeignete Bedingungen für Porenspeicher. Aufgrund der schon vorhandenen Infrastruktur sind dabei die Erschließungskosten gering. Werden poröse Schichten mit ursprünglicher Wasserfüllung genutzt, spricht man von einem **Aquiferspeicher**. Bei der Erschließung sind durch den aufwendigen Eignungsnachweis höhere Kosten zu erwarten. Aufgrund der hohen Reibungsverluste beim Gasfluss durch das poröse Gestein sind die maximal erreichbaren Auspeicherleistungen von Porenspeichern geringer als die von Kavernenspeichern.

Betrieb von Untergrund-Gasspeichern – Technische Aspekte

Für die Entnahme des Speichergases aus einer Kaverne fallen **Trocknungsverluste** von ca. 0,2 % der eingespeicherten Energiemenge an [SHWG14]. Der Trocknungsverlust wird in der Modellierung berücksichtigt. Im Fall von Methan kommt je nach Betriebsführung, Druck- und Temperaturverhältnissen ein Energiebedarf für die Gasvorwärmung hinzu, um

der Abkühlung bei der Expansion entgegenzuwirken. Für die Wasserstoff-Ausspeicherung ist eine Vorwärmung nicht nötig.

Abbildung 11-1 zeigt **typische Speicherfüllstandskurven** deutscher Untertagegasspeicher für acht Gasjahre (beginnend jeweils ab Oktober) bezogen auf das Arbeitsgasvolumen. Der typische saisonale Verlauf lässt sich erkennen, beginnend mit gefüllten Speichern zu Beginn der Heizperiode und einer Entleerung bis zum Ende der Heizperiode, gefolgt von einer Speicherbeladungsphase über die Sommermonate.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 beschloss die Bundesregierung eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes („**Gasspeichergesetz**“). Die regulatorische Vorgabe der Mindest-Speicherfüllstände zu bestimmten Daten im Jahr muss der Marktgebietsverantwortliche, die Trading Hub Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft aller Gaspipeline-Betreiber in Deutschland, umsetzen [Bund22c]. Zusätzlich soll eine Zertifizierungspflicht der 160 Speicherbetreiber in der EU durch die nationalen Energieregulierungsbehörden eingeführt werden [Klot22], um mögliche äußere Einflussnahmen wie im Fall des 2021 nicht befüllten Speichers der Astora (Tochter der Gazprom Germania) in Rehden zukünftig zu vermeiden. In der Modellierung des vorliegenden Projektes wurden keine Mindestfüllstände vorgegeben, das Modell optimiert die Füllstände nach ökonomischen Gesichtspunkten.

Abbildung 11-1: Historische summierte Füllstände der deutschen Untertageerdgasspeicher für den Zeitraum der Gasjahre 2012 bis 2019, d.h. vor der Corona-Pandemie und der durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise. Datensätze vollständig ab 07.04.2016 [Agsi19].

Das REMix-Modell setzt alle Stand 2021 vorhandenen Erdgaskavernen (Kavernen- und Porenspeicher) als Bestand voraus und kann zusätzlich in den Regionen, die heute über Kavernenspeicher verfügen, modellendogen weitere Kavernenspeicherkapazitäten für die Wasserstoffspeicherung ausbauen. Hintergrund für die Entscheidung für diesen Zubaupfad ist der Umstand, dass an den heutigen Kavernenstandorten in aller Regel noch große Potenziale zur Aussolung weiterer Kavernen vorhanden sind, die unter Nutzung vorhandener Infrastrukturen ausgesolt und in Betrieb genommen werden können. Es wird hierdurch zusätzlich ausgeschlossen, dass das Modell Kavernen in Regionen ausbaut, die nicht über geeignete geologische Formationen verfügen.

11 Gasspeicher

Die geografische Verteilung der Salzlagerstätten in Europa ist in Abbildung 11-2 abgebildet.

Abbildung 11-2: Geologische Salzvorkommen in Europa [CWHL20]

Speicherkapazität Erdgas 2020

Abbildung 11-3: Speicherkapazität Erdgas 2020, Stand 2022, [CWHL20, Ener18, Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]

In Abbildung 11-3 ist der europäische Betrachtungsraum in 70 Modellregionen unterteilt. Die blau markierten Regionen veranschaulichen die Speicherkapazitäten als Summe aller vorhandenen Erdgasspeicher (Kavernenspeicher, Porenspeicher) in TWh Brennwert für das Jahr 2020. Die grau hinterlegten Regionen besitzen keine Speicher [CWHL20, Ener18,

Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]. Vereinfachend wurde die Speicherkapazität eines offshore Speichers in Spanien zu Nordspanien zugeordnet.

Angelehnt an Abbildung 11-2 stellen die in Abbildung 11-3 grau gestreift hinterlegten Regionen zusätzliche Ausbaupotentialregionen für Salzkavernenspeicher bis zum Jahr 2030 dar [CWHL20]. Diese Potenziale werden im Projekt dann nicht genutzt, wenn die Region keine Küstenlinie haben (Problematische Entsorgung der Sole). Des Weiteren wurde der Stadtstaat Hamburg aufgrund seiner geringen Größe und hohen Besiedlungsdichte ebenfalls nicht als Untergrundspeicherausbaugesamt berücksichtigt.

Abbildung 11-4 zeigt die Erdgas-Speicherkapazität pro Region für das Jahr 2030. Die Speicherkapazität pro Region ergibt sich aus den vorhandenen Speicherkapazitäten des Jahres 2020 und den geplanten Ausbau an Salzspeichern bis zum Jahr 2030. [CWHL20, Ener18, Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]

Abbildung 11-4: Speicherkapazität Erdgas 2030, Stand 2022, [CWHL20, Ener18, Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]

Beim Vergleich von Abbildung 11-3 und Abbildung 11-4 fällt auf, dass die Speicherkapazität der irischen Insel von 0 TWh auf 5,7 TWh steigt. Auch die Speicherkapazitäten in den Regionen Westpolen, Sachsen-Anhalt, Südostfrankreich, Ostfrankreich, Niedersachsen-Bremen, Nordpolen sowie Zentralengland und Wales steigen bis 2030 an. Regionen wie beispielsweise Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern weisen laut den Quellen Caglayan *et al.* [CWHL20] und dem Abschlussprojekt InSpEE DS [Deep20] Potentiale zum Ausbau von Salzspeichern für Erdgas oder Wasserstoff auf, jedoch sind derzeit noch keine konkreten Planungen bezüglich neuer Speicherlagerstätten bekannt [CWHL20, Deep20]. Im Projekt wird angenommen, dass im Betrachtungsraum keine weiteren Untertage-Methanspeicher zugebaut werden. Die hier zusammengestellten Daten dienen der Parametrierung der heute bereits existierenden Speicher für den modellierten Fortbetrieb des Bestands.

11.2 Untertage-Wasserstoffspeicher

Salzkavernen weisen als Langzeitspeicheroptionen die beste Studienlage sowie mit Abstand die umfangreichsten Betriebserfahrungen für den Umgang mit Wasserstoff auf. Im EU-Projekt HyUnder stellte sich im Rahmen eines Benchmarkings der unterschiedlichen großskaligen Speicheroptionen die Salzkaverne als bevorzugte Option heraus [KrCr13, LBRW14]. In Deutschland wird im Rahmen des Projektes HYPOS eine Salzkaverne in Bad Lauchstätt auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt [Vngg19]. In den USA sind mehrere Salzkavernen-Wasserstoffspeicher in Betrieb. In Texas existieren zur Wasserstoffspeicherung drei Salzkavernen, die von Chevron Phillips (seit über 30 Jahren), von Praxair (seit über 10 Jahren) und von Air Liquide betrieben werden [Laba20]. Des Weiteren befindet sich in Großbritannien eine H₂-Salzkaverne, die seit über 40 Jahren in Betrieb ist und von Sabic Petrochemicals betrieben wird [Laba20]. In Deutschland erprobt die EWE aktuell im Ort Rüdersdorf eine kleine für diesen Zweck ausgesolte Wasserstoffkaverne [Ewre22].

Das theoretisch erschließbare Speicherpotential in den vorhandenen Salzstrukturen in Europa wird in [CWHL20] auf 84,8 PWh H₂ geschätzt [CWHL20], ein Vielfaches der heute ausgebauten Speicherkapazität von etwa 50 TWh [CiMV21].

Umwidmung von Erdgas-Kavernen auf Wasserstoff-Kavernen

Eine Umwidmung bestehender Kavernenspeicher von Erdgas auf Wasserstoff ist kostengünstiger sowie schneller realisierbar als Neubauprojekte. Die Geschwindigkeit der Umsetzung wird beim Aufbau einer Wasserstoffversorgung möglicherweise eine wesentliche Rolle spielen. Bei der Umrüstung bestehender Kavernen auf Wasserstoff können einzelne bürokratische Schritte entfallen sowie Bohrungen und Solungen im Umfang von Jahren eingespart werden.

Jedoch würde ein bestehender Speicher bei der Umstellung auf Wasserstoff erheblich Speicherkapazität einbüßen: Es verbleiben 19 % Energiegehalt des Arbeitsgasvolumens H₂ verglichen mit der Erdgaskaverne [DEDU22], aufgrund des geringeren Energiegehaltes pro Volumen von Wasserstoff. Es kann daher zusätzlich ein Neubaubedarf für H₂-Kavernenspeichern entstehen, siehe z.B. Studienergebnisse aus [DEDU22]. Die minimalen und maximalen Speicherdrücke hängen von den konkreten geologischen Gegebenheiten ab und sind durch die Kavernen fest vorgegeben. Nur nach Einzelfallprüfung könnte dem Kapazitätsverlust durch Druckerhöhungen ein Stück weit entgegengewirkt werden. Für eine Umwidmung muss die zwischen Speicherkopf und Rohrende verbaute Technik untersucht und ggf. überholt werden. Ein Teil der vorhandenen Kavernen weist Öl an den Wänden auf, das im Herstellungsprozess eingebracht wurde. Die Kavernen müssen ggf. nachgesolt werden, um die Reinheit des zu lagernden Wasserstoffes zu gewährleisten. Dieser Aufwand nimmt jedoch weniger Zeit (und Kosten) in Anspruch als ein vergleichbares Neubauprojekt.

Porenspeicher und Wasserstoff

Porenspeicher sind im Gegensatz zu den oben besprochenen Kavernenspeichern für den Einsatz mit Wasserstoff weit weniger gut erforscht und werfen weitere Forschungsfragen auf. In der Literatur konnten Stand 2022 keine Anwendungsbeispiele für die Speicherung von reinem Wasserstoff in Porenspeichern gefunden werden [ZiKF21]. Allerdings liegen Hinweise für die Speicherung von Gasgemischen mit hohen Wasserstoffanteilen in Europa vor. So wurden die **Aquiferspeicher** Engelbostel (BRD, bis 1972) und Lobodice (CZ, bis

1990) mit **Stadtgas** (ca. 50 % Wasserstoff) betrieben, bevor sie auf Erdgas umgestellt wurden. Es ist bekannt, dass sich im Speicher während der Speicherdauer eine deutliche Veränderung der Gaszusammensetzung einstellte. So stieg der Methananteil nach 7-monatiger Stadtgas-Speicherung von 21,9 Vol.-% auf 40 Vol.-% und der Wasserstoffanteil reduzierte sich von 54 Vol.-% auf 37 Vol.-%. Die Umwandlung wurde durch einen mikrobiellen Prozess ausgelöst [ÅGKB90]. Etliche Jahre später wurde im Projekt **Underground Sun Storage** eine Wasserstoffbeimischung von 10 % in einem Erdgas-Porenspeicher getestet. Die Ergebnisse bestätigen die mikrobielle Umwandlung von Wasserstoff in Methan sowie Verluste ins Kissengas und Lagerstättenwasser. Nach einer Speicherdauer von drei Monaten konnten 82 % des eingespeisten Wasserstoffs wieder entnommen werden. Eine Entstehung von Schwefelwasserstoff durch schwefelreduzierende Bakterien wurde nicht beobachtet. Zudem konnten keine durch den Wasserstoff ausgelösten Materialschäden festgestellt werden [Unde17]. Nach bisherigem Wissensstand erscheint eine Speicherung von Wasserstoff oder wasserstoffhaltigen Gas-Gemischen in Porenspeichern technisch komplexer als die Wasserstoff-Speicherung in Salzkavernen. Insbesondere biologische Umwandlungsprozesse durch schwefelreduzierende Bakterien, die zu unterschiedlichen Gasbegleitstoffen und Schädigungen des Speichergesteins führen könnten, stellen einen Nachteil der Wasserstoff-Speicherung in Porenspeichern dar [Deut21b]. Aktuelle Forschung beschäftigt sich weiter mit dem Thema und untersucht, wie die CCU-Option (Carbon Capture and Utilization) der Geo-Methanisierungsreaktion im Untergrundspeicher für den Fall einer anteiligen Wasserstoff- und CO₂-Beimischung zur Erhöhung des Methananteils im Gasgemisch ausgenutzt werden kann [ZFWV22]. Im Projekt Fahrplan Gaswende werden die vorhandenen Porenspeicher für die Erdgasspeicherung eingesetzt und trotz der weniger weit entwickelten Studienlage auch für die zukünftige Umwidmung auf Wasserstoffspeicherung angenommen, jedoch werden keine neuen Porenspeicher für den Zweck einer Wasserstoffspeicherung ausgebaut.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Die Annahmen zur Kavernenspeicherung von Erdgas und Wasserstoff sind in Tabelle 11-1 aufgelistet. Der Mindestdruck wird durch Kissengas realisiert, das im Falle der Modellkavernen etwa 1/3 des Kaverneninhaltes bei 100 % Füllstand ausmacht. Das Kissengasvolumen kann nicht entnommen werden, d.h. ein Speicher gilt als leer, wenn das Kissengas eingefüllt jedoch kein weiteres Gas eingespeichert wurde. Die Kosten für Kissengas sind in Tabelle 11-1 nicht enthalten und werden im REMix-Modell als in den Investitionskosten enthalten angenommen.

Eine wichtige Komponente der Ausspeichereinheit ist die Gastrocknung. Zwar geht das umgebende Salzgestein als weitgehend inerte Stoff keine Reaktionen mit Wasserstoff ein, jedoch sättigt sich das eingelagerte Gas mit dem im Kavernensumpf befindlichen Wasser auf. Die daher nötige Gastrocknung wird durch den angegebenen Energiebedarf bei Ausspeicherung berücksichtigt.

Für die Modellierung wurden die Regionen, in denen der Bau von Wasserstoff-Kavernenspeichern in Frage kommt, begrenzt. **Ein Ausbau der Speicherkapazitäten ist in Fahrplan Gaswende nur in den Regionen angenommen, die zum einen über eine Küstenlinie und zum anderen über geeignete geologische Strukturen verfügen** (vgl. Abbildung 11-2). Dabei wurden in folgenden Regionen trotz theoretischer Potenziale kein Zubau

zugelassen: PL_East, BA, AL, EL, DE_HH.⁶ Eine Begrenzung wird entweder durch sehr geringes Vorhandensein geeigneter Salzvorkommen oder zu große Entfernung von der Küstenlinie begründet.

Zu den **Kosten der Umrüstung von Erdgaskavernen zu Wasserstoffkavernen** finden sich wenige Angaben. Der nationale Wasserstoffrat spricht im November 2022 im Hinblick auf die Umrüstungskosten von mindestens 30 % der Neubaukosten einer Erdgaskaverne [Nati22]. Die detaillierte Studie [DEDU22] gibt im selben Jahr die Anpassungs- und Umstellkosten pro Kavernenspeicher mit Absolutwerten in Höhe von 45,160 Mio. € (optimistisch) bzw. 82,605 Mio. € (konservativ) an. Der Austausch mit den Autoren ergab, dass ein Update der Berechnung angedacht ist. Da die Autoren zukünftig steigende Plankosten annehmen, nutzen wir für Tabelle 11-1 das obere Ende der Kostenangabe aus [DEDU22] und schlagen +15 % auf, so dass die Umrüstkosten 95 Mio. €/MWh betragen. Die tatsächliche technische Umsetzung von Umrüstungsprojekten wird sich von Speicher zu Speicher je nach Zustand und Bedarf an Peripherie, Nachsolungen etc. unterscheiden.

Für den Neubaufall orientieren wir uns an derselben Quelle und schlagen wieder +15 % auf, so dass im vorliegenden Projekt Investitionskosten in Höhe von 310 €/MWh neugebauter Wasserstoffkavernenkapazität angenommen werden.

Die spezifischen Investitionskosten für die Kompression zur Gaseinspeicherung inklusive elektromotorischer Antriebseinheiten werden anhand der Stück-Kosten aus [DEDU22] abgeleitet und mit 3194 €/kW_{komp} für Methan und nach Beaufschlagung von +15 % mit 3673 €/kW_{komp} für Wasserstoff angenommen.

Der Energiebedarf zur Kompression wurde am GWI für unterschiedliche mehrstufige Verdichter mit Kühlstufen und verschiedenen Druckniveaus berechnet und für die Modellierung auf die eingespeicherte Energiemenge normiert. Es konnte für die Implementierung in REMix (Tabelle 13-1) für Methan und Wasserstoff jeweils nur ein typischer Wert berücksichtigt werden, anstelle von Kennlinien oder Fallunterscheidungen.

Zur Verfügbarkeit der ersten Wasserstoffkavernenspeicher in der Energiesystemmodellierung nehmen wir an, dass die allerersten Kavernen-Umrüstungen bis 2030 sehr zügig erfolgen können. Die Nutzung von Kavernen-Neubauten werden hingegen aufgrund der langen Realisierungsdauern von acht bis neun Jahren [SHWG14] bzw. zehn Jahren⁷ bei gleichzeitig bislang fehlenden Investitionsentscheidungen (Stand 2024) erst für das Modelljahr 2040 zugelassen. Erdgaskavernenspeicher werden nicht neu zugebaut. Umzuwidmende Porenspeicher mussten im vorliegenden Projekt aus modelltechnischen Gründen analog zur Umwidmung von Kavernen parametrisiert werden.

⁶ Die Modellregionen sind in Anhang 18.3 aufgeführt.

⁷ Aussagen von EWE und INES im Online-Format energate talk: H2-Infrastruktur: Wie gelingt der Aufbau von Wasserstoffspeichern? 20.06.2024.

11 Gasspeicher

Tabelle 11-1: Techno-ökonomische Annahmen zu Salzkavernen für Wasserstoff und Methan, beruhend auf [SHWG14] und eigenen Berechnungen des GWI. Der Umrüstungsfall eines Speichers basiert auf der oberen Kostenangabe aus [DEDU22], nach Rücksprache mit den Autoren. N.b. steht für: Im Projekt nicht berücksichtigt. Angaben beziehen sich auf den oberen Heizwert (HHV).

Parameter	Einheit	Methan Kavernenspeicher	Wasserstoff Kavernenspeicher	Umrüstung Methan zu Wasserstoff
Energiebedarf Einspeicherung	MW/MW _{Gas}	0,0101	0,0306	0,0306
Energiebedarf Ausspeicherung	MW/MW _{Gas}	0,0021	0,0020	0,0020
Antriebswirkungsgrad Elektromotor	%	94	94	94
Alternativ: Antriebswirkungsgrad Gasmotor	%	43	n.b.	n.b.
spez. Investitionskosten Speicher (inkl. Kompression)	€/MWh _{Kap}	-	310	95
davon spez. Investitionskosten für Kompression (inkl. el-mot. Antrieb)	€/MWh _{Kap}	-	58	-
spez. Investitionskosten für Kompression (inkl. el-mot. Antrieb)	€/ kW _{komp}	3194	3673	3673
spez. fixe Betriebskosten	% Invest p.a.	2	2	wie H ₂ -Kaverne
kalkulatorische Kavernenlebensdauer	a	50	50	50
kalkulatorische Lebensdauer Kompression	a	25	25	25
Verfügbar ab Modelljahr	-	im Bestand	2040	2030

12 Biomethan

Biogas bietet als erneuerbare Energieform neben der direkten Nutzung als Brennstoff für die Strom- und Wärme-Erzeugung auch das Potenzial, zu Biomethan aufbereitet und in die Erdgasnetze eingespeist zu werden.

12.1 Biogas

Bei den Substraten der **Biogasherstellung** handelt es sich u.a. um nachwachsende Rohstoffe, Exkremate sowie Erntereste aus der Landwirtschaft, Restmüll, Grünschnitt und Biotonnenabfälle aus Kommunen sowie Abfällen aus der Bierproduktion, Tierverarbeitung oder Zuckerproduktion aus der Industrie [EHSG13]. Mais, Gräser, Getreide und Rüben spielen die wichtigste Rolle, wobei Maissilage den höchsten Biomethanertrag mit ca. 100 m³ Biomethan pro t Substrat aufweist [Deut19b]. Derzeit werden 8,6 % der landwirtschaftlichen genutzten Fläche und damit ca. 4 % der Gesamtfläche Deutschlands genutzt [Bdew19]. Für die Biogasproduktion existierten im Jahr 2018 in Deutschland 9.200 Anlagen, in denen 33 TWh Strom erzeugt worden sind, überwiegend vor Ort mittels KWK-Technologien [Bdew19].

12.2 Biomethan

Etwa 10 % des Biogases wird Stand heute in Aufbereitungsanlagen in **Biomethan** umgewandelt [EdKR17]. Biomethan ist auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas, dem Feuchtigkeit, Spurengase, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid entzogen wurde und das zu mehr als 97 % aus Methan besteht [Ade14, ScGr16]. Es handelt sich aus Sicht der Gasinfrastruktur um ein Austauschgas. Das heißt, dass es sich im Gegensatz zu einem Zusatzgas wie Wasserstoff in der Praxis ohne Limitierung dem Grundgasstrom hinzufügen lässt. Die am häufigsten verwendeten Verfahren zur Aufbereitung sind die Aminwäsche, die Druckwasserwäsche und die Druckwechseladsorption [DRDT17]. Vor der Einspeisung wird die Gasbeschaffenheit den Vorgaben der DVGW-Regelwerke, insbesondere dem Arbeitsblatt G260, angepasst [Deut21b]. Da es über dieselben chemischen Eigenschaften wie Erdgas verfügt, kann es aus technologischer Sicht unbedenklich in die bereits bestehende Infrastruktur aller Gasnetzebenen inklusive der Gasspeicher eingespeist werden und ist somit ein saisonal speicherfähiger Energieträger. Im Gegensatz zur Nutzung von Biogas in der dezentralen Energieversorgung bietet Biomethan das Potenzial, ort- und zeitunabhängig in Haushalten, der Industrie, dem Gewerbe oder dem Mobilitätssektor als Kraftstoff oder zur Wärme- und Stromerzeugung zur Verfügung zu stehen. In Deutschland gibt es aktuell etwa 250 Biomethan-Aufbereitungsanlagen [ReVö23], die etwa 10 TWh Biomethan in das Gasnetz einspeisen. Dies entspricht 1 % des deutschen Erdgasverbrauch [Bdew19, VöRe19].

Es existieren weitere potenzielle Quellen biogener Gase wie die Vergasung fester Biomassen zur Methanerzeugung oder die dunkle Fermentation zur Wasserstoffherzeugung. Aufgrund des niedrigen TRL für die in diesem Projekt relevanten groß-dimensionierten Anwendungen und unklarer Erfolgsaussichten werden die genannten Optionen in den Berechnungen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Es finden sich zu beiden Themen einleitende Texte im Anhang dieses Berichtes.

12.3 Biomethanpotenzial

Für 2030 wurde von der **Dena** prognostiziert, dass ca. 10 % des Erdgasverbrauches durch Biomethan aus heimischer Rohstoffbasis gedeckt werden könnte, entsprechend 90-118 TWh [Deut19b]. Das Biomethanpotential setzt sich zusammen aus der aktuellen Produktion sowie der Erschließung zusätzlicher Biogaspotenziale und der Umrüstung bestehender Biogasanlagen ohne aktuell vorhandene Aufbereitung zu Biomethan [Deut19b]. Das GreenGasGrid-Projekt zeige, dass die Biomethan Roadmap bis zum Jahr 2030 durch die Biogaseinspeisung drei Prozent des EU-Gasverbrauchs ersetzt werden können, so die Dena [Deut19c]. Das technische Potential lag im Jahr 2019 bei 107 TWh und es ist pro Jahr eine Steigung von etwa 20 bis 25 % (22 bis 26 TWh) aus Energiepflanzen als Rohstoff realisierbar. Das technische Potential tierischer Exkrememente liegt bei etwa 32 bis 39 TWh (bisher nur ein Drittel energetisch genutzt). In Summe liegt das technische Biogaspotential in der deutschen Landwirtschaft laut Dena im Bereich von **152-238 TWh**. Hinzu kommt das technische Biogaspotential aus industriellen Rest- und Abfallstoffen mit weiteren 33 bis 42 TWh [Deut19c].

Auch der **BDEW** sieht das in Deutschland einspeisbare Biomethanpotenzial für 2030 in dieser Größenordnung, **etwa bei 100 TWh** [Bdew19].

Eine Studie der **DVGW** zum Thema „Die Rolle von Gas im zukünftigen Energiesystem“ zeigt ebenfalls, dass das Biomethanpotential mit einer Größenordnung von **100 TWh** bis zum Jahr 2050 ermöglicht werden können. Die Voraussetzungen dafür ist die 50 %-ige Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland für den Anbau von Weizen und Mais. Es wird davon ausgegangen, dass eine Umwandlungseffizienz von etwa 90 bis 92 % für den Biomethan-Ertrag mit thermischer Vergasung stattfindet [BGPJ18].

Laut dem „**JRC Science for Policy Report**“ liegt das Potenzial für Biomethan in Deutschland im Jahr 2020 bei 108,8 PJ (30,2 TWh) und wird sich auf lediglich 115,8 PJ (32,2 TWh) im Szenariojahr 2050 erhöhen [BoMo17]. Die dortige Schätzung berücksichtigt allerdings ausschließlich Biogas aus der Vergärung von Klärschlamm und Gülle, da von einer zukünftigen Förderung der Biogasproduktion aus nachwachsenden Rohstoffen nicht ausgegangen wird.

Eine **DVGW-Studie** beziffert das deutsche Biomethanpotenzial von Biogasanlagen inklusive Integration von Power-to-Gas (Methanisierungs-) Anlagen und Sammelleitungskonzepten auf 16,7 Mrd. m³/a. Dies entspricht etwa **167 TWh p.a.** (Heizwert). Verglichen mit dem deutschen Erdgasbedarf von 2017 könnten ca. 20 % des Gasbedarfes durch Biomethan gedeckt werden [ESKB19].

Die DVGW-geförderte Studie ENEVEG aus dem Jahr 2023 ermittelte ein Biomethanpotenzial für Deutschland, das auch klimawandelbedingte sowie durch Änderung der Konsummuster bedingte Biomasse-Mindererträgen berücksichtigte. Im Ergebnis standen 11,3 Mrd. m³/a, dies entspricht in etwa **113 TWh p.a.** (Brennwert) [SHFB23].

Potenzial in Europa:

Für den europäischen Betrachtungsraum in Fahrplan Gaswende gibt es eine passgenaue Studie, die das im folgenden zusammengefasste Potenzial angibt und die für die Parametrierung von REMix wie im Folgenden erläutert herangezogen wird. Die Autoren der Studie „Optimal use of biogas from waste streams - An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020“ - geben das **2030er Biogasproduktionspotenzial** für

die EU28 bei beschleunigtem Wachstum mit 40,2 Mtoe p.a., was ca. **468 TWh/a** entspricht, an [Kamp16]. Mögliche zusätzliche Biomassequellen durch angepasste Landwirtschaft sowie Seegras u.Ä. werden nicht betrachtet. Das theoretische Potenzial über 2030 hinaus ist ebenfalls nicht Gegenstand der Studie. Für Fahrplan Gaswende werden die Zuwachsraten der Dekade 2020-2030 aus [Kamp16] linear fortgeschrieben. Zusätzlich wird ein Potenzialdeckel eingeführt, um durch die Fortschreibung keine unrealistisch hohen Ausbauten in einzelnen EU-Staaten zu erhalten. Die Potenzialdeckel werden aus dem EU-Projekt STORE&GO, Report D8.9 von Schaffert *et al.* (2020), Figure 9-2 (balanced scenario) entnommen [SCCL20]. In STORE&GO wurden die Potenziale für die Methanproduktion aus Biogas plus Methanisierung von biogenem CO₂ für Europa bestimmt. In Summe ergab sich im „balanced Scenario“ ein theoretisches Potenzial von **bis zu 1357 TWh/a** für die EU-Mitgliedsstaaten [RBCG20, SCCL20]. Durch die beschriebene Fortschreibung von [Kamp16] mit Einführung von Potenzialdeckeln nach [SCCL20] ergeben sich die in Abbildung 12-1 dargestellten Biomethanpotenziale.

Abbildung 12-1: Biomethanpotenziale 2020 bis 2050 in TWh, berechnet auf Grundlage von [Kamp16] und [SCCL20].

Die Biomethanpotenziale stehen jedoch nicht allein dem im Projekt abgebildeten Wärmemarkt, Gasmarkt und der Stromproduktion zur Verfügung. Es existieren bereits heute **Nutzungskonkurrenzen** insbesondere zum Kraftstoffmarkt, der das erneuerbare Methan z.B. als Bio-LNG aufnimmt und für die Biomethanproduzenten attraktive Erlösmöglichkeiten mit sich bringt. Zukünftig sind – selbst wenn der Schwerlastverkehr nicht mehr im heutigen Maße auf Brennstoffe angewiesen sein sollte, sondern Batterien zur Verfügung hat – weitere Nutzungskonkurrenzen zu erwarten. Diese könnten beispielsweise aus dem breiten Spektrum der nachhaltigen Chemieindustrie kommen. Industrielle Biomethansenken und der Kraftstoffmarkt sind nicht im Modell abgebildet. Jedoch stellt sich die derzeitige Biomethannutzung in Europa stark heterogen dar, sodass der Energieträger je nach länderspezifischer Gesetzgebung und Subventionslandschaft in verschiedene Sektoren zum Einsatz kommt [Inte20]. Ein sich besonders vom europäischen Mittel unterscheidendes Nutzungsverhalten ist in Deutschland zu verzeichnen, da über 95 % des deutschen Biomethans für die Strom- und Wärmeerzeugung verwendet werden. Für das vorliegende Projekt werden daher die in

Abbildung 12-1 präsentierte **Biomethanproduktionspotenziale jeweils nur zu maximal 50 %** für die anteilige Deckung des Methanbedarfes in der Energiesystemmodellierung im Modell REMix zugelassen. Um die derzeitige Biogasnutzung in Deutschland korrekt abzubilden, darf das Modell die vollständige Menge des derzeitigen Biomethans in den abgebildeten Sektoren verwenden. Für die zukünftigen Stützjahre wird bei steigenden Potenzialen eine Annäherung an das europäische Nutzungsverhalten unterstellt, und so wird linear der Anteil des nutzbaren Biomethans zur Strom- und Wärmeproduktion bis 2050 auf 50 % reduziert.

Die maximal möglichen Potenzialdeckel, die das Modell REMix in Summe aller modellierten Regionen nutzen darf, belaufen sich über die Stützjahre hinweg auf 203 TWh (2020), 281 TWh (2030), 333 TWh (2040) und 365 TWh (2050). Für die regionalen Detailannahmen und zeitlichen Verläufe siehe Tabelle 19-2 in Anhang 19.4.

13 Gasanwendungs-Technologien

Für die Parametrierung des REMix-Modells werden die Endanwender mittels Durchschnittswerten beschrieben und pro Modellregion aggregiert behandelt. Im Folgenden werden die Annahmen für Gas- und Wasserstoffboiler der häuslichen Gasverwendung und anschließend in Industrie und Fernwärme beschrieben.

13.1 Erdgas- und Wasserstoffboiler in der häuslichen Endanwendung

Für den Fall der häuslichen Wärmeversorgung nehmen wir an, dass bei Neuinstallationen ausschließlich Brennwertgeräte zum Einsatz kommen. Im Bestand bilden diese Geräte allerdings Stand 2023 immer noch die Minderheit, weswegen für den Bestand von weniger effizienten Geräten (Heizwerttechnik, in vielen Fällen kein idealer Wartungszustand) ausgegangen werden muss. Die für die Modellierungen getroffenen Annahmen (Mittelwerte) sind in 13-1 zusammengestellt. Es wurden vereinfachend 3 Kategorien gebildet: Bestandsgeräte, Neuinstallationen (Brennwerttechnik) und H₂-Geräte (Brennwerttechnik).

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Die Investitions- und die fixen Betriebskosten sowie die Wirkungsgrade wurden von der Dänischen Energie Agentur (DEA) übernommen [Tech20]. Variable Betriebskosten wurden durch das GWI ergänzt. Die variablen Betriebskosten werden mit 10 € pro MWh und Jahr angenommen. Dies entspricht z.B. einer jährlichen Wartung mit Kosten von 200 € für ein Gebäude mit einem Wärmebedarf von 20 MWh pro Jahr. Lebensdauer und sowie die Verfügbarkeit p.a. sind eigene Annahmen des GWI. Da alle Leistungsklassen der Geräte im Modell nur durch einen Parametersatz je Geräteart abgebildet werden können, wurde eine Anlagengröße von 30 kW thermisch angenommen, die stark vereinfachend alle Anwendungsfälle von kleinen Etagenheizungen bis hin zu Mehrfamilienhäusern abbildet.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die im Handel verfügbaren Geräte für die Nutzung reinen Wasserstoffes nach erfolgtem Markthochlauf zu ähnlichen Preisen angeboten werden können wie die heutigen Geräte zur Erdgasnutzung. Auch im Betrieb ergeben sich

für den Fall der Wasserstoffverbrennung keine prinzipiellen Änderungen in Bezug auf Betriebskosten oder zeitliche Verfügbarkeit. Die für die Modellierung angenommene Marktverfügbarkeit der Wasserstoffgeräte ab 2030 ist nicht limitiert durch die Hersteller, sondern durch die Nicht-Verfügbarkeit von leitungsgebundenen Wasserstofflieferungen bis in die Verteilnetzebene hinein. Hier schätzen die Autoren, dass ab 2030 wenige erste Verteilnetze bzw. Verteilnetzabschnitte auf Wasserstoff umgestellt werden. Wir nehmen außerdem an, dass eine Wasserstoffversorgung der Haushalte in der Fläche mindestens bis zum nachfolgenden Modelljahr 2035 braucht.

Geräte, die bereits für eine spätere Wasserstoff-Verbrennung ausgelegt sind, können jedoch bereits früher installiert und mit Erdgas betrieben werden, um zu einem späteren Zeitpunkt durch den Eingriff eines Technikers vor Ort (u.a. Düsenwechsel, Geräteeinstellung) auf die tatsächliche Wasserstoffnutzung vorbereitet werden. Es wird im Projekt angenommen, dass neu zugebaute CH₄-Brennwertgeräte ab dem Jahr 2030 ausschließlich „H₂-ready 100 %“ sein werden, so dass vereinfachend hier keine Fallunterscheidung mehr zwischen unterschiedlichen Technologien in Abhängigkeit des Brennstoffes gemacht wird.

Tabelle 13-1: Techno-ökonomische Parameter der Wasserstoff- und Erdgas-Geräte in häuslicher Anwendung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Brennwert (HHV) [Tech20].

Parameter	Einheit	H ₂ -Brennwertgeräte	CH ₄ -Brennwertgeräte	CH ₄ -Geräte im Bestand
Investitionskosten	M€/MW _{th}	0,278 / 0,265 / 0,251 / 0,239		
Fixe Betriebskosten	€/(MW _{th} *a)	13,64 / 13,33 / 12,61 / 12,15		
Variable Betriebskosten (ohne Gasbezug)	€/(MWh _{th} *a)	10		
Wirkungsgrad (HHV)	%/100	0,87 / 0,88 / 0,90 / 0,90	0,87 / 0,88 / 0,90 / 0,90	80
Verfügbarkeit	%/100	0,995	0,995	0,995
Lebensdauer	a	30	30	30
Verfügbar ab Modelljahr	-	2030	Stand der Technik	Stand der Technik

13.2 Erdgas- und Wasserstoffboiler in Fernwärmenetzen und Industrie

In Fernwärmenetzen sowie in gewerblichen oder industriellen Kontexten werden ebenfalls gasbefeuerte Kessel zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Im Bestand sind dies – wie auch im Haushaltssektor – teils ältere und teils modernere Geräte, wobei im vorliegenden Projekt aus Gründen der Modellierbarkeit mit einer Durchschnittswertbildung verfahren werden muss. Für den Einsatz in Fernwärmenetzen wird auf einfache, günstige Heizwerttechnik gesetzt, die gewählt wird, um in wenigen Stunden des Jahres die Aufgabe als Spitzenlastkessel zu erfüllen. Es gelten ansonsten die Erläuterungen aus 13.1.

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung

Die Annahmen zu Investitions- und Betriebskosten sowie die Wirkungsgrade sind den Daten der DEA entnommen [Tech20].

Die Verfügbarkeit ab Modelljahr 2030 wurde gewählt, um ausreichend Zeit für das Entstehen erster Wasserstoff-Pipelines und erster grober Netzstrukturen zu gewährleisten. In der Fläche erwarten die Autoren keine flächendeckende Nutzung reinen Wasserstoffs vor dem Jahr 2030, insbesondere zur Wärmeerzeugung in den Gasverteilnetzen. Eine Ausnahme bilden voraussichtlich einige industrielle Abnehmer, die direkt aus den entstehenden Wasserstoff-Transportnetzstrukturen versorgt werden. Es werden die in Tabelle 13-2 dargestellten Annahmen getroffen.

Tabelle 13-2: Techno-ökonomische Parameter der Wasserstoff- und Erdgas-Brennwertgeräte für Fernwärme und Industrienwendungen. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Angaben beziehen sich auf den Brennwert (HHV) [Tech20].

Parameter	Einheit	H ₂ - Heizwertkessel	CH ₄ - Heizwertkessel
Investitionskosten	M€/MW _{th}	0,055 / 0,045 / 0,045 / 0,045	
Fixe Betriebskosten	€/(MW _{th} *a)	1.950 / 1.900 / 1.800 / 1.700	
Variable Betriebskosten (ohne Gasbezug)	€/(MWh _{th} *a)	1,1 / 1 / 1 / 1	
Wirkungsgrad (HHV)	% (kW _{th} /kW _{H₂/CH₄})	92 / 93 / 93 / 94	
Verfügbarkeit	%/100	0.995	
Lebensdauer	a	30	
Verfügbar ab Modelljahr	-	2030	Stand der Technik

14 CO₂-Abscheidung

Verbrennungsprozesse, die auf kohlenstoffhaltigen Brennstoffen basieren, erzeugen als Reaktionsprodukt unter anderem das Treibhausgas CO₂. Dieses ist im Abgasstrom im Verhältnis zum Vorkommen in der Umgebungsluft stark angereichert, weshalb es sich anbietet, direkt im Abgasstrom eine Anlage zur CO₂-Abscheidung zu positionieren (14.1.). Alternativ, jedoch verbunden mit höherem Energieeinsatz, ist die Abscheidung aus der Umgebungsluft ebenfalls möglich (14.2). Wird das CO₂ anschließend dauerhaft gespeichert, sodass es nicht wieder in die Atmosphäre entweichen kann, so spricht man von CCS. Wird es hingegen als Rohstoff einem oder mehreren Produkten zugeführt, so spricht man von CCU. Die genauen Abgrenzungen der Begriffe untereinander sowie u.a. die Bedeutung von „dauerhaft“ und die Handhabung von CCU-CO₂ im europäischen Emissionshandelssystem sind zum Teil noch ungeklärt [VaFa22].

Im vorliegenden Projekt wird im Rahmen der Modellierungen angenommen, dass abgechiedene CO₂-Mengen immer der Methanisierung zugeführt oder verpresst werden müssen. Eine eigene (modellregionenübergreifende) CO₂-Infrastruktur und großskalige untertägige Speicher werden im Projekt nicht modelliert. Die CO₂-Verpressungskosten beinhalten pauschale Transportkosten per LKW und Schiff und wurden auf Basis der Annahme abgeschätzt, dass eine CO₂-Endlagerung in Norwegen möglich wird.

14.1 CO₂ aus Abgasströmen

Zur Abscheidung von CO₂ in Verbindung mit der Verbrennungsprozessen existieren folgende führende technische Ansätze [LyDK21b]:

- Pre-combustion
- Post-combustion

Im Falle des Pre-combustion erfolgt die CO₂-Abscheidung vor dem Verbrennungsprozess durch die Vergasung von Kohle. Es entsteht ein Synthesegas aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Die Entstehung des Synthesegases kann durch die Gleichungen (1) und (2) für die Teiloxidations- bzw. Dampfreformierungsreaktion wiedergegeben werden.

Durch die Zugabe von Wasserdampf reagiert das Kohlenmonoxid zu Kohlenstoffdioxid (Gleichung 3). Anschließend kann das CO₂ abgeschieden werden [LyDK21b, OHAE21].

Beim Post-Combustion Verfahren erfolgt hingegen die Entfernung von CO₂ nach einer Verbrennung. Das Rauchgas muss vor der CO₂-Abscheidung zunächst entschwefelt werden. In technisch ausgereiften Verfahren erfolgt die Abscheidung unter Einsatz von Membranen oder aber Sorptionsmitteln (physikalisch oder chemisch). Auf Grund der guten Löslichkeit von CO₂ in stickstoffhaltigen Verbindungen werden meist flüssige Amine für eine Absorption genutzt. Das Amin wird dazu nach seiner Sättigung mit CO₂ erhitzt und so das gelöste Gas wieder freigesetzt. Die bekanntesten flüssigen Absorptionsmittel sind MEA und MDEA. MEA zeichnet sich durch Abscheidungsraten von bis zu 90 % aus. [LyDK21b, OHAE21]

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Zur Beschreibung der CO₂-Gewinnung durch Carbon-Capture in Verbindung mit Industrieprozessen werden die Möglichkeiten zur Abtrennung in einem Zementwerk und in einem Stahlwerk herangezogen. Die Wahl dieser Branchen hängt damit zusammen, dass diese für einen hohen Anteil der CO₂-Emissionen verantwortlich sind und die Abgase vergleichsweise reich an CO₂ sind, was den CC-Prozess wirtschaftlich günstiger und effizienter macht [Ener20, PMVT14]. Für CC über Post-Combustion wird das Amin MEA angenommen, da CO₂-Abscheidungsraten von 90 % erzielt werden können und der technische Reifegrad bereits hoch ist [LyDK21a]. Die kommerzielle Verfügbarkeit des beschriebenen CC-Prozesses wird ab dem Modelljahr 2025 angenommen [LyDK21a]. Die Investitionskosten einer nachgeschalteten CC-Anlage (Tabelle 14-1) stammen ebenfalls aus [LyDK21a]. Zur Abbildung der Kostenreduktionspotenziale wird ein Kostengefälle basierend auf dem gegebenen Intervall aus [LyDK21a] über die Szenariojahre angenommen. Dazu wird zwischen dem Maximum (für 2025) und dem Minimum (für 2050) linear interpoliert. Die fixen Betriebskosten sowie der Energiebedarf für Abscheidung und Trocknung des CO₂ sind aus [Ieag17] hergeleitet worden (siehe Kapitel 2.2). Es ergeben sich fixe Betriebskosten von 2,27 %-CAPEX für die CC-Anlagen. Es wird eine Lebensdauer von 20 Jahren angenommen. Eine Auflistung der techno-ökonomischen Parameter findet sich in Tabelle 14-1.

Tabelle 14-1: Techno-ökonomische Parameter der Carbon-Capture-Anlagen für Zement- und Stahlherstellungsprozesse. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2025, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. Als CC-Technologie wird die Wäsche mit dem Amin MEA angenommen.

Parameter	Einheit	CC (Zementindustrie)	CC (Stahlindustrie)
Investitionskosten	€/t _{CO2}	82,3/ 73,3/ 64,2/ 55,2	140,0/ 117,0/ 93,4/ 70,0
Fixe Betriebskosten	€/(t _{CO2} *a)	1,871/ 1,665/ 1,459/ 1,254	3,184/ 2,654/ 2,122/ 1,592
CO ₂ -Abscheidungsrate	%		90
spez. Strombedarf	kWh _{el} /t _{CO2}		103,486
Lebensdauer	a		20
Verfügbar ab Modelljahr	-	2025	2025

14.2 Direct-Air-Capture

Direct-Air-Capture (DAC) beschreibt Verfahren, bei denen CO₂ aus der Atmosphäre/Umgebungsluft gesammelt wird. Da bei DAC-Verfahren mit der Umgebungsluft wesentlich CO₂-ärmere Atmosphären benutzt werden, kann man diese eher als „CO₂-Gewinnung“ aus der Atmosphäre betrachten. Auch ergeben sich dadurch wesentlich andere Betriebsparameter als für die CC-Verfahren. Die Verfahren lassen sich in Niedertemperatur-DAC (LT-DAC) und Hochtemperatur-DAC (HT-DAC) unterteilen. Bei der HT-DAC kommt meist eine Verschaltung zweier Salzlösungen zum Einsatz. Ein Beispiel hierfür sind Systeme aus NaOH und Ca(OH)₂. Bei diesem wird das CO₂ als Carbonat in die erste Lösung überführt, dann in die zweite weitergegeben am Ende bei etwa 900 °C wieder abgegeben. Bei der LT-DAC hingegen nutzen zumeist einen Feststoff, an dem CO₂ adsorbiert wird. Hier kommen häufig Amine, welche auf Trägerstrukturen oder in Polymeren befindlich sind, zum Einsatz. Der die Adsorption erfolgt bei Umgebungsdruck und -temperatur. Die Desorption erfolgt hingegen bei 85 bis etwa 100 °C und 0,2 bis 1 bar. Mit beiden Verfahrensweisen können CO₂-Ströme mit mehr als 97 % Reinheit gewonnen werden. [FaEB19]

Techno-ökonomische Annahmen zur Modellierung:

Da die LT-DAC mit ist am weitesten verbreitet ist, wird diese für die Modellierung in Fahrplan Gaswende herangezogen. Die Adsorptionsmittel der Firmen unterscheiden sich bei der jungen Technologie und somit kann dieses nicht festgelegt werden. Die in Tabelle 14-2 gegebenen Werte wurden dabei aus [FaEB19] bezogen. Es wurden ein OPEX in Höhe von 4 % des CAPEX angenommen. Die Betriebstemperatur von 100 °C sowie der spezifische Bedarf an Strom und Wärme wurden aus den Angaben der Hersteller Climeworks, Antecy und Global Thermostat ermittelt. Es wird eine Reinheit von mehr als 99 % für das gewonnene CO₂ angenommen. Die Prognosen für die Jahre 2030, 2040 und 2050 wurden auf Basis einer „Standard learning curve“ in Anlehnung an vergleichbare Technologien ermittelt [FaEB19].

Tabelle 14-2: Techno-ökonomische Parameter einer LT-DAC (Desorption bei 100 °C) zur Gewinnung von CO₂ aus der Atmosphäre. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. [FaEB19]

Parameter	Einheit	LT-DAC
Investitionskosten	€/(tCO ₂ *a)	730/ 338/ 237/ 199
Fixe Betriebskosten	€/(tCO ₂ *a)	29,2/ 13,52/ 9,48/ 7,96
spez. Strombedarf	kWh _{el} /tCO ₂	250/ 225/ 203/ 182
spez. Wärmebedarf	kWh _{th} /tCO ₂	1.750/ 1.500/ 1.286/ 1.102
Lebensdauer	a	20/ 25/ 30/ 30
Verfügbar ab Modelljahr	-	2030

15 Literaturverzeichnis

- [ABCC22] AMBER GRID ; BULGARTRANGAZ ; CONEXUS ; CREOS ; DESFA ; ELERING ; ENAGAS ; ENERGIENET ; U. A.: *European Hydrogen Backbone: A European Hydrogen Infrastructure Vision Covering 28 Countries*, 2022
- [Ade14] ADLER, P., BILLIG, E., BROSOVKI, A., DANIEL-GROMKE, J., FALKE, I., FISCHER, E., GROPE, J., HOLZHAMMER, U., POSTEL, J., SCHNUTENHAUS, J., STECHER, K., SZOMSZED, G., TROMMLER, M., URBAN, W.: *Leitfaden Biogasaufbereitung und -einspeisung* (Nr. 5. Auflage). Leipzig : Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), 2014
- [ÅGKB90] Å MIGÅÅ, P. ; GREKSÅK, M. ; KOZÅNKOVÅ, J. ; BUZEK, F. ; ONDERKA, V. ; WOLF, I.: Methanogenic bacteria as a key factor involved in changes of town gas stored in an underground reservoir. In: *FEMS Microbiology Letters* Bd. 73 (1990), Nr. 3, S. 221–224
- [Agsi19] AGSI+. URL <https://agsi.gie.eu/#/historical/DE>. - abgerufen am 2019-10-11. — gie AGSI+ more security + transparency
- [AIPG19] AICART, J. ; IORIO, S. DI ; PETITJEAN, M. ; GIROUD, P. ; PALCOUX, G. ; MOUGIN, J.: Transition Cycles during Operation of a Reversible Solid Oxide Electrolyzer/Fuel Cell (rSOC) System. In: *Fuel Cells* Bd. 19 (2019), Nr. 4, S. 381–388
- [Basf21] BASF SE: *BASF-Bericht 2021: Innovative Verfahren für eine klimafreundliche Chemie*. URL <https://bericht.basf.com/2021/de/aktionaere/basf-am-kapitalmarkt/methanpyrolyse.html>
- [BCHL14] BERTUCCIOLI, LUCA ; CHAN, ALVIN ; HART, DAVID ; LEHNER, FRANZ ; MADDEN, BEN ; STANDEN, ELEANOR: Study on development of water electrolysis in the EU (2014)
- [Bdew19] BDEW BUNDESVERBAND DER ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT E.V (Hrsg.): *Gas kann Grün: Die Potentiale von Biogas/Biomethan*. Berlin, 2019
- [BFGG20] BRANDSTÄTT, CHRISTINE ; FETTE, MAX ; GILS, HANS CHRISTIAN ; GARDIAN, HEDDA ; PREGGER, THOMAS ; SCHAFFERT, JOHANNES ; BRÜCKEN, NILS ; TAL, EREN: *Multi-Sektor-Kopplung (MuSeKo) - MODELLBASIERTE ANALYSE DER INTEGRATION ER-NEUERBARER STROMERZEUGUNG DURCH DIE KOPPLUNG DER STROMVERSORGUNG MIT DEM WÄRME, GAS- UND VERKEHRSSEKTOR; BMWi; Grant Agreement No 03ET4038; DOI: 10.13140/RG.2.2.14417.35687* (Abschlussbericht Nr. DOI: 10.13140/RG.2.2.14417.35687). Bremen, Stuttgart, Essen : Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM); Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI), 2020
- [BGP]18] BETTGENHÄUSER, KJELL ; GRÖZINGER, JAN ; PETERSDORFF, CARSTEN ; JOHN, ASHOK: Die Rolle von Gas im zukünftigen Energiesystem.

- [Bmwk22] BMWK-BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ: *Erstes deutsches Flüssigerdgas-Terminal eröffnet am Standort Wilhelmshaven*. URL <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/12/20221217-erstes-deutsches-flussigerd-gas-terminal-eroffnet-am-standort-wilhelmshaven.html>. - abgerufen am 2023-08-08
- [BoMo17] BOULAMANTI, A. ; MOYA, J.A.: *JRC Science for Policy Report: Energy efficiency and GHG emissions Prospective scenarios for the Chemical and Petrochemical Industry, EUR 28471 EN* : European Union, Joint Research Centre, 2017
- [Brie17] BRIESEMEISTER, LUDWIG THOMAS: *Flugstromvergasung hydrothermal karbonisierter Biomasse mit Luft*. München, TU München, 2017
- [Bund19a] *Bundesnetzagentur - Umstellung L- auf H-Gas*. URL https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Verbraucherhefte/Energie/L_auf_H_gas.html. - abgerufen am 2019-07-16
- [Bund19b] BUNDESMINISTERIUMS DER JUSTIZ: 44. BImSchV — Vierundvierzigste Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes* (Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen - 44. BImSchV), 2019
- [Bund20a] BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE (BMWi): *Die Nationale Wasserstoffstrategie*, 2020
- [Bund20b] BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE (BMWi): *Die Nationale Wasserstoffstrategie*.
- [Bund22a] BUNDESNETZAGENTUR FÜR ELEKTRIZITÄT, GAS, TELEKOMMUNIKATION, POST UND EISENBAHNEN: *Stellungnahme: BK9-21/612 „MARGIT 2023“ - Konsultation hinsichtlich Festlegung eines möglichen Abschlags an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen*. URL https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2021/2021_bis0999/BK9-21-0612/Stellungnahmen_Konsultation2/Hanseatic_DL.pdf?__blob=publicationFile&v=2. - abgerufen am 2022-05-23. — Bundesnetzagentur.de
- [Bund22b] BUNDESAMT FÜR JUSTIZ: LGG - Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases, 2022
- [Bund22c] BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ: *Gasspeichergesetz im Bundestag verabschiedet – wichtiger Beitrag für Versorgungssicherheit*. URL <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/03/20220325-gasspeichergesetz-im-bundestag-verabschiedet-wichtiger-beitrag-fur-versorgungssicherheit.html>. - abgerufen am 2022-04-04. — Pressemitteilung des BMWK
- [BZRT20] BÖHM, HANS ; ZAUNER, ANDREAS ; ROSENFELD, DANIEL C. ; TICHLER, ROBERT: *Projecting cost development for future large-scale power-to-*

- gas implementations by scaling effects. In: *Applied Energy* Bd. 264 (2020), S. 114780
- [CDEE21a] CREOS ; DESFA ; ELERING ; ENAGÁS ; ENERGINET ; EUSTREAM ; FGSZ ; FLUXYS BELGIUM ; U. A.: *European Hydrogen Backbone - Analysing future demand, supply and transport of hydrogen*, 2021
- [CDEE21b] CREOS ; DESFA ; ELERING ; ENAGÁS ; ENERGINET ; EUSTREAM ; FGSZ ; FLUXYS BELGIUM ; U. A.: *Extending the European Hydrogen Backbone - A European hydrogen infrastructure vision covering 21 countries*.
- [Cent19] CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK: *Natural gas trade deficit for the first time in 2018*, 2019
- [ChLM05] CHIESA, PAOLO ; LOZZA, GIOVANNI ; MAZZOCCHI, LUIGI: Using Hydrogen as Gas Turbine Fuel. In: *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power* Bd. 127 (2005), Nr. 1, S. 73–80
- [Cima20] CIMAC: *CIMAC White Paper 3: Efficiencies and Maturities of (Net) Zero Carbon Fuel Pathways*, 2020
- [CiMV21] CIHLAR, JAN ; MAVINS, DAVID ; VANDER LEUN, KEES: *Picturing the value of underground gas storage to the European hydrogen system* : Gas Infrastructure Europe, 2021
- [Cumm20] *Cummins receives federal grants to advance solid oxide fuel cells*. URL <https://www.cummins.com/news/releases/2020/11/01/cummins-receives-federal-grants-advance-solid-oxide-fuel-cells>. - abgerufen am 2021-03-01. — Cummins Inc.
- [CWHL20] CAGLAYAN, DILARA GULCIN ; WEBER, NIKOLAUS ; HEINRICHS, HEIDI U. ; LINßEN, JOCHEN ; ROBINIUS, MARTIN ; KUKLA, PETER A. ; STOLTEN, DETLEF: Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe. In: *International Journal of Hydrogen Energy* Bd. 45 (2020), Nr. 11, S. 6793–6805
- [Czec22] CZECHANOWSKY, THORSTEN: *Rotterdammer Hafen bekommt weitere Wasserstoff-Terminals*. URL <https://www.energate-messenger.de/news/224047/rotterdammer-hafen-bekommt-weitere-wasserstoff-terminals>. - abgerufen am 2022-10-21. — energate-messenger.de
- [Dani24] THE DANISH ENERGY AGENCY (DEA): *Technology Catalogues | Energistyrelsen* - <https://ens.dk/en/analyses-and-statistics/technology-catalogues>.
- [DDMD20] DR. MARTIN ROEB ; DR. STEFAN BRENDELBERGER ; M. SC. ANDREAS ROSENSTIEL ; DR. CHRISTOS AGRAFIOTIS ; DIPL.-ING. NATHALIE MONNERIE ; DR. VISHNU BUDAMA ; DIPL.-CHEM. NADINE JACOBS: *Wasserstoff als ein Fundament der Energiewende Teil 1: Technologien und Perspektiven für eine nachhaltige und ökonomische Wasserstoffversorgung*, 2020

- [DEDU22] DBI GAS- UND UMWELTECHNIK GMBH ; ESK GMBH ; DEEP.KBB GMBH ; UNTERGRUNDSPEICHER- UND GEOTECHNOLOGIE-SYSTEME GMBH: Wasserstoff speichern - soviel ist sicher; Transformationspfade für Gasspeicher (2022)
- [Deep20] DEEP.KBB: *Informationssystem Salz: Planungsgrundlagen, Auswahlkriterien und Potenzialabschätzung für die Errichtung von Salzkavernen zur Speicherung von Erneuerbaren Energien (Wasserstoff und Druckluft) – Doppelsalinare und flach lagernde Salzsichten Teilprojekt Bewertungskriterien und Potenzialabschätzung* (Nr. 03ET6062A). Hannover, 2020
- [DeGa17] DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR VERBRENNUNGSFORSCHUNG E.V. ; GAS- UND WÄRME-INSTITUT ESSEN E. V.: Industrielle Gemeinschaftsforschung - Schlussbericht zu IGF-Vorhaben Nr. 18518 N/1 - Untersuchung der Auswirkung von Wasserstoff-Zumischung ins Erdgasnetz auf industrielle Feuerungsprozesse in thermoprozesstechnischen Anlagen.
- [Delo21] DELOITTE: *Fueling the future of mobility: hydrogen electrolyzers*, 2021
- [Deut08] DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V., BERLIN: DIN 51624 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - Erdgas - Anforderungen und Prüfverfahren.
- [Deut13] DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V.: *Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW G260 (A), „Gasbeschaffenheit“*: DVGW, Bonn, 2013
- [Deut15] DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V.: Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW G 499 (A) Erdgasvorwärmung in Gasanlagen.
- [Deut19a] DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V.: Presseinformation - Mehr Wasserstoff technisch sicher verankern.
- [Deut19b] DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (DENA): *biogaspartner - gemeinsam einspeisen*. Berlin, 2019
- [Deut19c] DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (DENA): *biogaspartner - gemeinsam einspeisen, Biogaseinspeisung und -nutzung in Deutschland und Europa Markt, Technik und Akteure*.
- [Deut21a] DEUTSCHE BUNDESBANK: Wechselkursstatistik (2021)
- [Deut21b] DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V.: *Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW G260 (A) Gasbeschaffenheit*: DVGW, Bonn, 2021
- [Deut22] DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V. (DVGW): *Gasnetzgebietstransformationsplan - Gasverteilnetze starten in die Klimaneutralität - Die Initiative H2vorOrt legt standardisiertes Verfahren für die Erstellung von Gasnetzgebietstransformationsplänen vor*.

- URL <https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/presse/presseinformationen/dvgw-presseinformation-vom-10032022-gas-netzgebietstransformationsplan>. - abgerufen am 2022-04-06
- [Dieb21] DIE BUNDESREGIERUNG: *Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)*. URL https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-net.de/bsvwbund_18082021_IGI25025005.htm. - abgerufen am 2022-10-17
- [DiHB20] DITARANTO, MARIO ; HEGGSET, TARJEI ; BERSTAD, DAVID: Concept of hydrogen fired gas turbine cycle with exhaust gas recirculation: Assessment of process performance. In: *Energy* Bd. 192 (2020), S. 116646
- [DiLL15] DITARANTO, MARIO ; LI, HAILONG ; LØVÅS, TERESE: Concept of hydrogen fired gas turbine cycle with exhaust gas recirculation: Assessment of combustion and emissions performance. In: *International Journal of Greenhouse Gas Control* Bd. 37 (2015), S. 377–383
- [DRDT17] DANIEL-GROMKE, JAQUELINE ; RENSBERG, NADJA ; DENYSENKO, VELINA ; TROMMLER, MARCUS ; REINHOLZ, TONI ; VÖLLER, KLAUS ; BEIL, MICHAEL ; BEYRICH, WIEDKE ; DBFZ DEUTSCHES BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM (Hrsg.): *Anlagenbestand Biogas und Biomethan - Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland* (Nr. 30). Leipzig, 2017
- [DRMH17] DAUD, W. R. W. ; ROSLI, R. E. ; MAJLAN, E. H. ; HAMID, S. A. A. ; MOHAMED, R. ; HUSAINI, T.: PEM fuel cell system control: A review. In: *Renewable Energy* Bd. 113 (2017), S. 620–638
- [DvFr19] DVGW ; FRICKE, BARBARA: *Power-to-Gas-Projekte in Deutschland*. URL <https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/energie-wende/bilder/karte-power-to-gas-anlagen.pdf>. - abgerufen am 2019-07-01. — Wo aus Wind und Sonne grünes Gas wird... Eine Übersicht der Power-to-Gas-Projekte in Deutschland
- [Dvgw11] DVGW: *DVGWG 2000, Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze*. Bonn, Germany, 2011
- [Dvgw20] DVGW DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E. V.: *Technischer Hinweis - Merkblatt DVGW G 409 (M) - Umstellung von Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar für den Transport von Wasserstoff*.
- [Dvgw22] DVGW: *Pyrolyse: Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten einer klimaschonenden Wasserstoffherzeugung*. In: *, kompakt.* (2022)
- [EDGG20] ENGIE ; DGC ; GWI ; GAS.BE ; CEA ; DVGW EBI ; BDR THERMEA GROUP ; ELECTROLUX ; U. A.: *THyGA project- Testing Hydrogen Admixtures for Gas Appliances*; EU Project; FCH JU; grant agreement No. 874983; thyga-project.eu.

- [EdKR17] EDEL, MATTHIAS ; KÜHNEL, CHRISTINE ; REINHOLZ, TONI: Rolle und Beitrag von Biomethan im Klimaschutz heute und in 2050.
- [EEFG20] ENAGÁS ; ENERGINET ; FLUXYS BELGIUM ; GASUNIE ; GRTGAZ ; NET4GAS ; OGE ; ONTRAS ; U. A.: European Hydrogen Backbone - How a dedicated hydrogen infrastructure can be created.
- [EFMM13] E-MOBIL BW GMBH ; FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE ; MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG ; MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG ; MINISTERIUM FÜR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR BADEN-WÜRTTEMBERG: Wasserstoff-Infrastruktur für eine nachhaltige Mobilität (2013)
- [EGGK15] E.ON TECHNOLOGIES GMBH ; GAS- UND WÄRME-INSTITUT ESSEN E. V. ; GAZ SYSTEM S.A. ; KIWA TECHNOLOGY B.V.: *DomHydro Final Report*, 2015
- [EHNH17] ELECTROCHAEA.DK APS ; HYDROGENICS EUROPE NV ; NEAS ENERGY A/S ; HMN GASHANDELA/S ; INSERO A/S ; BIOFOSA/S ; AUDI AG: *Power-to-Gas via Biological Catalysis (P2G-Biocat) - Final report*, 2017
- [EHSG13] ERLER, RONNY ; HÜTTENRAUCH, JENS ; SCHUHMAN, ENRICO ; GRAF, FRANK ; KÖPPEL, WOLFGANG ; KIEFER, JOACHIM ; BALL, THOMAS ; FISCHER, THILO ; U. A. ; DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES E.V. (DVGW) (Hrsg.): *Potenzialstudie zur nachhaltigen Erzeugung und Einspeisung gasförmiger, regenerativer Energieträger in Deutschland (Biogasatlas)* (Abschlussbericht Nr. GW 2/01/10). Freiberg, Karlsruhe, Oberhausen, 2013. — DVGW Förderkennzeichen GW 2/01/10
- [Enar20] ENARGUS: *Verbundvorhaben: HyTech - Biologische Wasserstoffherzeugung für eine nachhaltige Energiewirtschaft; Teilvorhaben: Entwicklung und Anwendung der dunklen Fermentation zur Wasserstoffherzeugung.* URL <https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/?op=enargus.eps2&q=03EI5419&m=2&v=10&s=12&id=1437660>. - abgerufen am 2022-11-02
- [Ener18] ENERGINET: National Risk Assessment 2018 - Denmark.
- [Ener20] *Energy Technology Perspectives 2020*. Paris, Frankreich, 2020
- [Engi22] ENGIE: *CMA CGM and ENGIE set to co-invest in the Salamander project, to produce secondgeneration biomethane* (Pressemitteilung), 2022
- [EnLu18] ENCON.EUROPE GMBH ; LUDWIG-BÖLKOW-SYSTEMTECHNIK GMBH: *Potentialatlas für Wasserstoff: Analyse des Marktpotentials für Wasserstoff, der mit erneuerbaren Strom hergestellt wird, im Raffineriektor und im zukünftigen Mobilitätssektor*, 2018
- [Ents12] ENTSOG - EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR GAS: Gas Regional Investment Plan Central-Eastern Europe 2012 - 2021.

- [Ents21] ENTSOG - EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR GAS: The European Natural Gas Network 2021 - Capacities at cross-border points on the primary market.
- [Ents22] *ENTSOG / European Network of Transmission System Operators for Gas*. URL <https://www.entsog.eu/>. - abgerufen am 2023-05-09
- [ESKB19] ERLER, RONNY ; SCHUHMAN, ENRICO ; KÖPPEL, WOLFGANG ; BIDART, CHRISTIAN: *Erweiterte Potenzialstudie zur nachhaltigen Einspeisung von Biomethan unter Berücksichtigung von Power-to-Gas und Clustering von Biogasanlagen (EE-Methanisierungspotential) - Abschlussbericht* (Nr. DVGW-Förderkennzeichen G 201622). Bonn : Herausgeber: DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., 2019
- [Euro23] EUROPEAN HYDROGEN BACKBONE: *European Hydrogen Backbone - EHB initiative insights on infrastructure development by 2030*, 2023
- [Ewre22] EW-REDAKTION: *EWE hat Dichtheitstest für Wasserstoffspeicher erfolgreich abgeschlossen*. URL <https://www.energie.de/ew/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/ewe-hat-dichtheitstest-fuer-wasserstoffspeicher-erfolgreich-abgeschlossen>. - abgerufen am 2022-09-26. — energie.de
- [FaEB19] FASIHI, MAHDI ; EFIMOVA, OLGA ; BREYER, CHRISTIAN: Techno-economic assessment of CO₂ direct air capture plants. In: *Journal of Cleaner Production* Bd. 224 (2019), S. 957–980
- [FLKZ21] FINKE, CODY E. ; LEANDRI, HUGO F. ; KARUMB, EVODY TSHIJK ; ZHENG, DAVID ; HOFFMANN, MICHAEL R. ; FROMER, NEIL A.: Economically advantageous pathways for reducing greenhouse gas emissions from industrial hydrogen under common, current economic conditions. In: *Energy & Environmental Science* Bd. 14 (2021), Nr. 3, S. 1517–1529
- [FnbG21] FNB GAS: *Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030*.
- [FnPr22] FNB GAS - DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER ; PROGNOSE: *Netzentwicklungsplan Gas 2022–2032 Szenariorahmen*.
- [Fors18a] *Forschungszentrum Jülich - Pressemitteilungen - Reversible Brennstoffzelle bricht Wirkungsgrad-Rekord*. URL <https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/news/pressemitteilungen/2018/2018-12-18-brennstoffzelle-wirkungsgrad-weltrekord>. - abgerufen am 2021-03-01
- [Fors18b] *Forschungszentrum Jülich - Pressemitteilungen - Reversible Brennstoffzelle bricht Wirkungsgrad-Rekord*. URL <https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/DE/2018/2018-12-18-brennstoffzelle-wirkungsgrad-weltrekord.html>. - abgerufen am 2021-03-01

- [FuRo15] FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING (FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING JU). ; ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS: *Advancing Europe's energysystems: Stationary fuel cells in distributed generation*, 2015
- [GaDD18] GAS- UND WÄRME-INSTITUT ESSEN E. V. ; DVGW-FORSCHUNGSSTELLE AM ENGLER-BUNTE-INSTITUT DES KARLSRUHER INSTITUTS FÜR TECHNOLOGIE ; DBI GAS- UND UMWELTECHNIK GMBH: *Sicherheitskonzept TRGI, „Mögliche Beeinflussung von Bauteilen der Gasinstallation durch Wasserstoffanteile im Erdgas unter Berücksichtigung der TRGI“* (Nr. Förderkennzeichen G 201615), 2018
- [Gasi21] GAS INFRASTRUCTURE EUROPE: Storage Map 2021 - Existing & Planned Infrastructure.
- [Gass22a] GAS STORAGE DENMARK: *Speicherdaten - Gas Storage Denmark*. URL <https://gasstorage.dk/Our-storage>
- [Gass22b] GAS STORAGE POLAND: *Speicherdaten - Gas Storage Poland*. URL <https://ipi.gasstoragepoland.pl/en/menu-en/transparency-template/services-and-facilities/technical-characteristics/gsf-kawerna/kpmg-kosakowo/>
- [GGPK18] GUERRINI, OLIVIER ; GAILLARD, MAXENCE ; PEUREUX, GUILLAUME ; KARA, YILMAZ ; MARCHAND, BERNARD ; PERRIN, MARC ; AUBIGNY, ARNAUD ; PEREZ, DENILSON DA SILVA ; U. A.: *Gaya demonstration project: towards industrialization of an innovative and integrated 2nd generation bioSNG pathway through biomass gasification*. Rio de Janeiro, Brasilien, 2018
- [GKLA19] GERES, ROLAND ; KOHN, ANDREAS ; LENZ, SEBASTIAN CORNELIUS ; AUSFELDER, FLORIAN ; BAZZANELLA, ALEXIS ; MÖLLER, ALEXANDER ; FUTURECAMP CLIMATE GMBH ; DECHEMA, GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE: *Roadmap Chemie 2050 auf dem Weg zu einer treibhausgasneutralen chemischen Industrie in Deutschland: eine Studie von DECHEMA und FutureCamp für den VCI*, 2019 — ISBN 978-3-89746-223-6
- [Gold19] GOLDMEER, JEFFREY: *Power to Gas: Hydrogen For Power Generation*, 2019
- [GöLi18] GÖRNER, K. ; LINDENBERGER, D.: *Virtuelles Institut Strom zu Gas und Wärme -Flexibilisierungsoptionen im Strom-Gas-Wärme-System, Abschlussbericht, Band V*, 2018
- [GoLO19] GORRE, JACHIN ; VAN LEEUWEN, CHARLOTTE ; ORTLOFF, FELIX: *Innovative large-scale energy storage technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation D8.6 - Report on the optimal time profile and operation of the conversion technology during a representative year, in the perspective of the available storage capacities (2019)*

- [GrKS14] GRAF, DR. FRANK ; KRAJETE, DR. ALEXANDER ; SCHMACK, ULRICH: *Techno-ökonomische Studie zur biologischen Methanisierung bei Power-to-Gas-Konzepten*, 2014
- [Hans22] *Hanseatic Energy Hub: Antragsunterlagen für LNG-Terminal und Hafen in Stade eingereicht*. URL <https://www.hanseatic-energy-hub.de/news/detail/antragsunterlagen-fuer-lng-terminal-und-hafen-in-stade-eingereicht/>. - abgerufen am 2022-05-23. — hanseatic-energy-hub.de
- [Haze22] HAZER GROUP LIMITED: Hazer CDP Construction and Commissioning Complete (2022)
- [HHKW17] HOMANN, K. ; HÜWENER, T. ; KLOCKE, B. ; WERNEKINCK, U.: *Handbuch der Gasversorgungstechnik - Logistik - Infrastruktur - Lösungen*. 1. Auflage 2017. München : DIV Deutscher Industrieverlag, 2017 — ISBN 978-3-8356-7299-4
- [Hill03] HILLER, ANDREAS: *Beiträge zur energetischen Nutzung von Biomassen in ZWSF-Anlagen und Festbettvergasungsanlagen*. Dresden, TU Dresden, 2003
- [HKDK21] HORNBERG, CLAUDIA ; KEMFERT, CLAUDIA ; DORNACK, CHRISTINA ; KÖCK, WOLFGANG ; LUCHT, WOLFGANG ; SETTELE, JOSEF ; TÖLLER, ANNETTE ELISABETH: *Stellungnahme: Wasserstoff im Klimaschutz: Klasse statt Masse*. Berlin : Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), 2021. — ISBN 978-3-947370-18-4
- [Hori16] HORIZON 2020: *Forschungs- und Demonstrationsprojekt STORE&GO, grant agreement No 691797*. URL <http://www.storeandgo.info/>. - abgerufen am 2016-04-15
- [HRFG19] HEBLING, C ; RAGWITZ, M ; FLEITER, T ; GROOS, U ; HÄRLE, D ; HELD, A ; JAHN, M ; MÜLLER, N ; U. A.: *Eine Wasserstoff-Roadmap für Deutschland* (2019)
- [Iea19] IEA: *The Future of Hydrogen: Seizing today's opportunities - Report prepared by the IEA for the G20, Japan*, 2019
- [Iea20] IEA: *Electricity Market Report – December 2020* (2020), S. 103
- [Iea10] IEA-ETSAP: *Gas-Fired Power*, 2010
- [Iea17] IEAGHG: *Techno-Economic Evaluation of SMR Based Standalone (Merchant) Hydrogen Plant with CCS*, 2017
- [Igu22] IGU: *World LNG Report 2022*.
- [IMDA19] IBRAHIM, THAMIR KHALIL ; MOHAMMED, MOHAMMED KAMIL ; DOOR, WADHAH HUSSEIN ABDULRAZZAQ AL ; AL-SAMMARRAIE, AHMED TAWFEEQ ; BASRAWI, FIRDAUS: *Study of The Performance of The Gas Turbine Power Plants From The Simple To Complex Cycle: A Technical Review*. In: *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences* Bd. 57 (2019), Nr. 2, S. 228–250

- [InCC16] INTANOO, PATCHAREE ; CHAIMONGKOL, PATCHARAPORN ; CHAVADEJ, SUMAETH: Hydrogen and methane production from cassava wastewater using two-stage upflow anaerobic sludge blanket reactors (UASB) with an emphasis on maximum hydrogen production. In: *International Journal of Hydrogen Energy* Bd. 41 (2016), Nr. 14, S. 6107–6114
- [Inte16] INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA): Natural Gas Information 2016 edition.
- [Inte20] INTERNATIONAL, BIOENERGY: *New report maps current state of play of biomethane in Europe*. URL <https://bioenergyinternational.com/new-report-maps-current-state-of-play-of-biomethane-in-europe/>. - abgerufen am 2024-07-08. — Bioenergy International
- [Ioni08] *Ionische Flüssigkeiten*. URL <https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/gitfach.8352>. - abgerufen am 2022-04-13. — Wiley Analytical Science
- [IRMC14] INTANOO, PATCHAREE ; RANGSANVIGIT, PRAMOCH ; MALAKUL, POMTHONG ; CHAVADEJ, SUMAETH: Optimization of separate hydrogen and methane production from cassava wastewater using two-stage upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB) system under thermophilic operation. In: *Bioresource Technology* Bd. 173 (2014), S. 256–265
- [JePe15] JENS MISCHNER ; PETER SCHLEY: System- und netzplanerische Aspekte der Wasserstoffeinspeisung in Erdgasnetze - Teil 1. In: *GW Gas Erdgas* (2015), Nr. 1-2/2015
- [KaKB19] KAYFECI, MUHAMMET ; KEÇEBAŞ, ALI ; BAYAT, MUTLUCAN: Chapter 3 - Hydrogen production. In: CALISE, F. ; D'ACCADIA, M. D. ; SANTARELLI, M. ; LANZINI, A. ; FERRERO, D. (Hrsg.): *Solar Hydrogen Production* : Academic Press, 2019 — ISBN 978-0-12-814853-2, S. 45–83
- [Kamp16] KAMPMAN, B., LEGUIJT, C., SCHOLTEN T., TALLAT-KELPSAITE, J., BRÜCKMANN, R., MAROULIS, G., LESSCHEN, J. P., MEESTERS, K., SIKIRICA, N., ELBERSEN, B.: *Optimal use of biogas from waste streams - An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020* (Final Report). Brüssel, Belgien : European Commission, 2016
- [KBNK21] KÖNIGSHOFER, BENJAMIN ; BOŠKOSKI, PAVLE ; NUSEV, GJORGJI ; KOROSCHETZ, MARKUS ; HOCHFELLNER, MARTIN ; SCHWAIGER, MARCEL ; JURIČIĆ, ĐANI ; HOCHENAUER, CHRISTOPH ; U. A.: Performance assessment and evaluation of SOC stacks designed for application in a reversible operated 150 kW rSOC power plant. In: *Applied Energy* Bd. 283 (2021), S. 116372
- [KeLC21] KEARNS, DAVID ; LIU, HARRY ; CONSOLI, CHRIS: TECHNOLOGY READINESS AND COSTS OF CCS (2021)

- [Ker13] KERLÉ, DANIELA: *Untersuchung der Löslichkeit von Gasen in Ionischen Flüssigkeiten mit Methoden der Molekulardynamischen Simulation*. Rockstock, Universität Rostock, 2013
- [KhDa13] KHANNA, NAMITA ; DAS, DEBABRATA: Biohydrogen production by dark fermentation: Biohydrogen production by dark fermentation. In: *Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment* Bd. 2 (2013), Nr. 4, S. 401–421
- [Klim22] KLIMASCHUTZ, BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND: *Bundesrat billigt wichtige Energiegesetze – Abschaffung EEG-Umlage und Stärkung der Vorsorge im Fokus*. URL <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/05/20220520-bundesrat-billigt-wichtige-energiegesetze-abschaffung-eeg-umlage.html>. - abgerufen am 2022-05-23
- [Klot22] KLOTH, CARSTEN: *EU will Gasspeicherung-Verordnung im Schnellverfahren*. URL <https://www.energate-messenger.de/news/221336/eu-will-gasspeicherung-verordnung-im-schnellverfahren>. - abgerufen am 2022-04-04. — [energate-messenger.ch](https://www.energate-messenger.ch)
- [Kolw20] KOLWEY, NEIL: *Energy Efficiency and Electrification Best Practices for Oil and Gas Production*, 2020
- [Körn20] KÖRNER, PAUL: Hydrothermale Prozesse - Perspektiven für flexible Bioenergie-Lösungen.
- [Krau16] KRAUSE, H., WERSCHY, M., FRANKE S., HÜTTENRAUCH, J., SCHÜTZ, S., SCHUHMANN, E., RAABE, T., GIESE, A., LEICHER, J., DÖRR, H., BRÜCKNER, H.-J.: *Hauptstudie zur Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Gasbeschaffenheitsschwankungen auf die Sektoren des Gasverbrauchs und deren Kompensation Phase 1 (Hauptstudie Gasbeschaffenheit)* (Abschlussbericht Nr. G1/01/15). Bonn : DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., 2016
- [KrCr13] KRUCK, OLAF ; CROTOGINO, FRITZ: HyUnder - Benchmarking of Selected Storage Options; Deliverable No. 3.3.
- [Kret17] KRETZSCHMAR, JOERG: Technologiebericht 4.2b Power-to-gas (Methanisierung biologisch) (2017)
- [Laba20] LABAN, M. P.: Hydrogen Storage in Salt Caverns: Chemical modelling and analysis of large-scale hydrogen storage in underground salt caverns. (2020)
- [LBGM20] LEIBLEIN, JAININA ; BÄR, KATHARINA ; GRAF, FRANK ; MICHAEL, KÜHN ; MÜLLER, SARAH ; BÄUERLE, MIRIAM ; BENTHIN, JÖRN: *Roadmap Gas 2050 - Deliverable D1.1: Bewertung von alternativen Verfahren zur Bereitstellung von grünem und blauem H2*, 2020
- [LBRW14] LANDINGER, H. ; BÜNGER, U. ; RAKSHA, T. ; WEINDORF, W. ; SIMÓN, J. ; CORREAS, L. ; CROTOGINO, F.: Update of Benchmarking of large scale hydrogen underground storage with competing options (Project HyUnder, Deliverable No. 2.2).

- [Leic17] LEICHER, J., GIESE, A., GÖRNER, K., WERSCHY, M., KRAUSE, H., DÖRR, H: Statistical Surveys on the Sensitivities of Industrial End-Users to Gas Quality Fluctuations in Germany. In: . Rio de Janeiro, Brasilien, 2017
- [LIL017] LECKER, BERNHARD ; ILLI, LUKAS ; LEMMER, ANDREAS ; OECHSNER, HANS: Biological hydrogen methanation – A review. In: *Bioresource Technology* Bd. 245 (2017), S. 1220–1228
- [Lind22] THE LINDE GROUP: Die treibende Kraft - Mit Linde Wasserstoffprojekte realisieren.
- [Lngm22] *LNG Map | GIE*. URL <https://www.gie.eu/publications/maps/gie-ing-map/>. - abgerufen am 2024-11-18
- [LSCA20] LEICHER, JÖRG ; SCHAFFERT, JOHANNES ; CARPENTIER, STÉPHANE ; ALBUS, ROLF ; GÖRNER, KLAUS: *THyGA project: Impact of hydrogen admixture on combustion processes – Part I: Theory, Testing Hydrogen admixture for Gas Applications (THyGA); EU project, grant agreement no. 874983* (Project Report - Deliverable D2.2). <https://thyga-project.eu/> : Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI), ENGIE, 2020
- [LSCT22] LEICHER, JÖRG ; SCHAFFERT, JOHANNES ; CIGARIDA, HRISTINA ; TALI, EREN ; BURMEISTER, FRANK ; GIESE, ANNE ; ALBUS, ROLF ; GÖRNER, KLAUS ; U. A.: The Impact of Hydrogen Admixture into Natural Gas on Residential and Commercial Gas Appliances. In: *Energies* Bd. 15 (2022), Nr. 3, S. 777
- [LyDK21a] LYONS, MARTINA ; DURRANT, PAUL ; KOCHHAR, KARAN: Reaching Zero with Renewables: Capturing carbon (2021)
- [LyDK21b] LYONS, MARTINA ; DURRANT, PAUL ; KOCHHAR, KARAN: Reaching Zero with Renewables: Capturing carbon.
- [MaMN21] MAXIMILIAN PFENNIG ; MICHAEL VON BONIN ; NORMAN GERHARDT: *PTX-ATLAS: WELTWEITE POTENZIALE FÜR DIE ERZEUGUNG VON GRÜNEM WASSERSTOFF UND KLIMANEUTRALEN SYNTHETISCHEN KRAFT- UND BRENNSTOFFEN - Teilbericht im Rahmen des Projektes: DeV-KopSys*: Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), 2021
- [Marc19] MARCOGAZ: Overview of available test results and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end use.
- [MaZR17] MARKEWITZ, PETER ; ZHAO, LI ; ROBINIUS, MARTIN: Technologiebericht 2.3 CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende (2017)
- [McCr23] MCSHANE, JOHN ; CROSARA, ALESSANDRO: *Net Zero Power and Hydrogen: Capacity Requirements for Flexibility - Additional Sensitivities* : AFRY, 2023
- [Mens18] MENSING, LISA: Das geplante Ende der Gasförderung in Groningen und die finanziellen Folgen.

- [MGKH18] MILANZI, SARAH ; GROSSE, BENJAMIN ; KOCHEMS, JOHANNES ; HERMANN, LISA ; SPILLER, CARLA: Strommarkttreffen 2018/06/29, Berlin (2018)
- [MiFa19] MISCHNER, JENS ; FASOLD, HANS-GEORG: Gasbeschaffheiten in Deutschland: Was zum Wobbe-Index noch gesagt werden sollte. In: *gwf-Gas+Energie* (2019), Nr. 5/2019
- [MSGL20] MÖRS, FRIEDEMANN ; SCHLAUTMANN, RUTH ; GORRE, JACHIN ; LEONHARD, ROBIN: Innovative large-scale energy storage technologies and power-to-gas concepts after optimisation D5.9 - Final report on evaluation of technologies and processes (2020)
- [MüHe14] MÜLLER-SYRING, GERD ; HENEL, MARCO: *Abschlussbericht Wasserstofftoleranz der Erdgasinfrastruktur inklusive aller assoziierter Anlagen*. Bonn : DBI, DVGW (Hrsgb.), 2014
- [Naen10] NAENDORF, BERNHARD: *Gasdruckregelung und Gasdruckregelanlagen*. 3. Auflage. Essen : Vulkan-Verlag, 2010 — ISBN 978-3-8027-5621-4
- [Nati22] NATIONALER WASSERSTOFFRAT: Hydrogen storage roadmap 2030 for Germany.
- [NBHL15a] NOACK, CHRISTOPH ; BURGGRAF, FABIAN ; HOSSEINY, SEYED SCHWAN ; LETTENMEIER, PHILIPP ; KOLB, SVENJA ; BELZ, STEFAN ; KALLO, JOSEF ; FRIEDRICH, K. ANDREAS ; U. A.: *Studie über die Planung einer Demonstrationsanlage zur Wasserstoff-Kraftstoffgewinnung durch Elektrolyse mit Zwischenspeicherung in Salzkavernen unter Druck (PlanDelyKaD)* (Abschlussbericht) : DLR, LBST, Fraunhofer ISE, KBB, 2015
- [NBHL15b] NOACK, CHRISTOPH ; BURGGRAF, FABIAN ; HOSSEINY, SEYED SCHWAN ; LETTENMEIER, PHILIPP ; KOLB, SVENJA ; BELZ, STEFAN ; KALLO, JOSEF ; FRIEDRICH, K. ANDREAS ; U. A.: *Studie über die Planung einer Demonstrationsanlage zur Wasserstoff-Kraftstoffgewinnung durch Elektrolyse mit Zwischenspeicherung in Salzkavernen unter Druck*. URL <https://elib.dlr.de/94979/>. - abgerufen am 2021-07-21
- [Ndr23] NDR: *LNG-Terminal in Lubmin startet am 14. Januar den Betrieb*. URL <https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/LNG-Terminal-in-Lubmin-startet-am-14-Januar-Betrieb-,lnglubmin116.html>. - abgerufen am 2023-08-07. — ndr.de
- [Nied23] NIEDERSACHSEN PORTS GMBH & Co.KG: *Offizieller Bau-Start für LNG-Anleger in Stade*. URL <https://www.nports.de/en/news-press/articles/offizieller-bau-start-Ing-anleger-stade>. - abgerufen am 2023-08-07. — nports.de
- [Nowa17] NOWAKOWSKI, TIM: *Schlussbericht: Untersuchung der Auswirkung von Wasserstoff-Zumischung ins Erdgasnetz auf industrielle Feuerungsprozesse in thermoprozesstechnischen Anlagen*. Essen : Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI), 2017
- [Nrel12] NREL: *Power Plant Cycling Costs*, 2012

- [Nrel22a] NREL - NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY: *2022 Annual Technology Baseline, 2022*
- [Nrel22b] NREL - NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY: *Annual Technology Baseline - Assumptions Applicable to All Fossil-Fueled Electricity Generating Technology Options*. URL https://atb.nrel.gov/electricity/2022/fossil_energy_technologies
- [NWES21] NOBLE, DAVID ; WU, DAVID ; EMERSON, BENJAMIN ; SHEPPARD, SCOTT ; LIEUWEN, TIM ; ANGELLO, LEONARD: Assessment of Current Capabilities and Near-Term Availability of Hydrogen-Fired Gas Turbines Considering a Low-Carbon Future.
- [Ogde01] OGDEN, JOAN: Review of Small Stationary Reformers for Hydrogen Production (2001)
- [OHAE21] OSMAN, AHMED I. ; HEFNY, MAHMOUD ; ABDEL MAKSOU, M. I. A. ; EL-GARAHY, AHMED M. ; ROONEY, DAVID W.: Recent advances in carbon capture storage and utilisation technologies: a review. In: *Environmental Chemistry Letters* Bd. 19 (2021), Nr. 2, S. 797–849
- [OHGL12] OYAMA, S. TED ; HACARLIOGLU, PELIN ; GU, YUNFENG ; LEE, DOOHWAN: Dry reforming of methane has no future for hydrogen production: Comparison with steam reforming at high pressure in standard and membrane reactors. In: *International Journal of Hydrogen Energy, Proceedings of the Symposium on Hydrogen Production and Applications at the 240th American Chemical Society National Meeting, August 22-26, 2010, Boston, Massachusetts, USA*. Bd. 37 (2012), Nr. 13, S. 10444–10450
- [OpIl15] OPEN GRID EUROPE GMBH ; ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH: *Standortstudie VS Zeelink - ERGEBNISBERICHT*. URL https://www.wuerselen.de/wp-content/uploads/G5_Standortstudie.pdf. - abgerufen am 2022-10-17
- [OWIT21] OGUNGBEMI, EMMANUEL ; WILBERFORCE, TABBI ; IJAODOLA, OLUWATOSIN ; THOMPSON, JAMES ; OLABI, ABDUL GHANI: Review of operating condition, design parameters and material properties for proton exchange membrane fuel cells. In: *International Journal of Energy Research* Bd. 45 (2021), Nr. 2, S. 1227–1245
- [Phil21] *Phillips 66 Receives \$3 Million Grant to Advance Reversible Solid Oxide Fuel Cell Technology*. URL <https://investor.phillips66.com/financial-information/news-releases/news-release-details/2021/Phillips-66-Receives-3-Million-Grant-to-Advance-Reversible-Solid-Oxide-Fuel-Cell-Technology/default.aspx>. - abgerufen am 2021-03-11
- [PMVT14] PÉREZ-FORTES, MAR ; MOYA, JOSÉ ANTONIO ; VATOPOULOS, KONSTANTINOS ; TZIMAS, EVANGELOS: CO2 Capture and Utilization in Cement and Iron and Steel Industries. In: *Energy Procedia* Bd. 63 (2014), S. 6534–6543

- [Posi17] *Positive progress to reduce UK CO2 emissions - HyDeploy*. URL <https://hydeploy.co.uk/>. - abgerufen am 2019-07-01
- [Powe22] *Power storing solution for renewable energy | Case studies*. URL https://elcogen.com/case_study/reversible-solid-oxide-cell-technology-as-a-power-storing-solution-for-renewable-energy/. - abgerufen am 2021-03-01. — Elcogen
- [Proj24] *Projekt TENP-Reversierung*. URL <https://oge.net/de/presse-oefentlichkeit/mediathek?category=&y=&q=tenp#downloads-f5035b78>. - abgerufen am 2019-07-22
- [Rach17] RACHOW, FABIAN: *Prozessoptimierung für die Methanisierung von CO₂ – vom Labor zum Technikum*, BTU Cottbus - Senftenberg, 2017
- [RBCG20] RASMUSSEN, HANS ; BOLLIEN, ARMIN ; CIGARIDA, HRISTINA ; GERSTEIN, DIETRICH ; GRAF, FRANK ; ISIK, VOLKAN ; JEPMA, CATRINUS ; SCHAFFERT, JOHANNES ; U. A.: *STORE&GO - Deliverable D8.10 - Roadmap for large-scale storage based PtG conversion in the EU up to 2050*, 2020
- [Ref120] *Reflex EU-Projekt*. URL <https://www.reflex-energy.eu/>. - abgerufen am 2021-03-09. — <https://www.reflex-energy.eu>
- [ReVö23] REINHOLZ, TONI ; VÖLLER, KLAUS: *Branchenbarometer Biomethan 2023*. Berlin : Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 2023
- [RSBA22] RINGSGWANDL, LENA MARIA ; SCHAFFERT, JOHANNES ; BRÜCKEN, NILS ; ALBUS, ROLF ; GÖRNER, KLAUS: *Current Legislative Framework for Green Hydrogen Production by Electrolysis Plants in Germany*. In: *Energies* Bd. 15 (2022), Nr. 5, S. 1786
- [RSMS16] RÖNSCH, STEFAN ; SCHNEIDER, JENS ; MATTHISCHKE, STEFFI ; SCHLÜTER, MICHAEL ; GÖTZ, MANUEL ; LEFEBVRE, JONATHAN ; PRABHAKARAN, PRASEETH ; BAJOHR, SIEGFRIED: *Review on methanation – From fundamentals to current projects*. In: *Fuel* Bd. 166 (2016), S. 276–296
- [Sagu15] SAGURNA, K., ROEMER, S., NAENDORF, B., ALBUS, R.: *Umstellung des Marktraumes von L-Gas auf H-Gas*. In: *bbr Leitungsbau, Brunnenbau, Geothermie* (2015), Nr. 04, S. 18–23
- [SaSu19] SALZGITTERAG ; SUNFIRE GMBH: *Presseinformation: GrInHy2.0 - Wasserstoff für CO₂-arme Stahlproduktion*.
- [SBGK20a] SCHNEIDER, STEFAN ; BAJOHR, SIEGFRIED ; GRAF, FRANK ; KOLB, THOMAS: *State of the Art of Hydrogen Production via Pyrolysis of Natural Gas*. In: *ChemBioEng Reviews* Bd. 7 (2020), Nr. 5
- [SBGK20b] SCHNEIDER, STEFAN ; BAJOHR, SIEGFRIED ; GRAF, FRANK ; KOLB, THOMAS: *Verfahrensübersicht zur Erzeugung von Wasserstoff durch Erdgas-Pyrolyse*. In: *Chemie Ingenieur Technik* Bd. 92 (2020), Nr. 8, S. 1023–1032
- [SBZM21] SCHLAUTMANN, RUTH ; BÖHM, HANS ; ZAUNER, ANDREAS ; MÖRS, FRIEDEMANN ; TICHLER, ROBERT ; GRAF, FRANK ; KOLB, THOMAS: *Renewable Power-to-Gas: A Technical and Economic Evaluation of Three*

- Demo Sites Within the STORE&GO Project. In: *Chemie Ingenieur Technik* Bd. 93 (2021), Nr. 4, S. 568–579
- [ScBL18] SCHWEITZER, JEAN ; BRUUN, JESPER ; LEICHER, JÖRG: World wide study of the impact of gas quality variations on appliances (and utilisation). In: . Washington DC, USA, 2018
- [SCCL20] SCHAFFERT, JOHANNES ; CIGARIDA, HRISTINA ; COQUETTE, DOMINIK ; LEUKEFELD, JAN ; LANGE, MANFRED ; ALBUS, ROLF ; BURMEISTER, FRANK ; GÖRNER, KLAUS: *STORE&GO - Deliverable D8.9 - Report on an EU-wide potential analysis of Power-to-Gas locations coupled to local CO2 and renewable energy sources*. Essen, Germany, 2020
- [ScGr16] SCHOLWIN, FRANK ; GROPE, JOHAN: Biomethan - Ein Energieträger mit Perspektiven in Deutschland und Europa. In: *Energie Wasser-Praxis* (2016), Nr. 02.2016, S. 28–31
- [Scig22] *SciGRID GAS General information*. URL <http://gas.scigrid.de/pages/general-information.html>. - abgerufen am 2019-10-02. — gas.scigrid.de
- [SDBU20] SCHUSTER, SEBASTIAN ; DOHMEN, HANS JOSEF ; BRILLERT, DIETER ; UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN, GERMANY: Challenges of compressing hydrogen for pipeline transportation with centrifugal-compressors. In: , 2020
- [SFLB20] SCHAFFERT, JOHANNES ; FISCHER, PHILIPP ; LEICHER, JÖRG ; BURMEISTER, FRANK ; FLAYYIH, MUSTAFA ; CIGARIDA, HRISTINA ; ALBUS, ROLF ; GÖRNER, KLAUS ; U. A.: *THyGA project: Impact of hydrogen admixture on combustion processes – Part II: Practice, Testing Hydrogen admixture for Gas Applications (THyGA); EU project, grant agreement no. 874983* (Project Report - Deliverable D2.3). <https://thyga-project.eu/> : Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI), ENGIE, DVGW-EBI, GAS.BE, DGC, 2020
- [SHFB23] SCHAFFERT, JOHANNES ; HEIDBREDER, LUKAS ; FIEBRANDT, MARC ; BREDE, NILS ; SENNER, JANINA ; TALI, EREN ; BURMEISTER, FRANK ; ALBUS, ROLF ; U. A.: *ENEVEG - Erweiterte Nutzung erneuerbarer Gase; https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-eneveg* (Abschlussbericht). Essen, Karlsruhe, Leipzig : GWI, EWI, DBI, 2023
- [SHWG14] STOLZENBURG, KLAUS ; HAMELMANN, ROLAND ; WIETSCHEL, MARTIN ; GENOESE, FABIO ; MICHAELIS, JULIA ; LEHMANN, JOCHEN ; MIEGE, ANDREAS ; KRAUSE, STEPHAN ; U. A.: *Integration von Wind-Wasserstoff-Systemen in das Energiesystem - Abschlussbericht* (Abschlussbericht) : PLANET, fh lübeck Projekt-GmbH, Fraunhofer ISI, IFEU, KBB; beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2014
- [SSSW18] SCHMIDT, MAIKE ; SCHWARZ, SIMON ; STÜRMER, BERND ; WAGNER, LEON ; ZUBERBÜHLER, ULRICH: Technologiebericht 4.2a Power-to-gas (Me-

- thansierung chemisch-katalytisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (2018)
- [SSTB14] SCHAFFERT, JOHANNES ; SENNER, JANINA ; TALI, EREN ; BURMEISTER, FRANK ; GÖRNER, KLAUS: Conference-Paper: The influence of power-to-gas on natural gas quality and application.
- [Stil16] STILLER, CHRISTOPH: Wasserstoff als Energieträger & Kraftstoff.
- [Stor22] STORAGE CESKY: *Speicherdaten - MND Storage Cesky*. URL <https://www.mnd-energystorage.cz/en/>
- [Sunf16] *Sunfire - Sunfire liefert weltgrößte kommerzielle reversible Elektrolyse (RSOC) an Boeing*. URL <https://www.sunfire.de/de/news/detail/sunfire-liefert-weltgroesste-kommerzielle-reversible-elektrolyse-rsoc-an-boeing>. - abgerufen am 2021-03-04. — Sunfire
- [SWJM20] SAZALI, NORAZLIANIE ; WAN SALLEH, WAN NORHARYATI ; JAMALUDIN, AHMAD SHAHIR ; MHD RAZALI, MOHD NIZAR: New Perspectives on Fuel Cell Technology: A Brief Review. In: *Membranes* Bd. 10 (2020), Nr. 5, S. 99
- [SWSP18] SMOLINKA, TOM ; WIEBE, NIKOLAI ; STERCHELE, PHILIP ; PALZER, ANDREAS ; LEHNER, FRANZ ; JANSEN, MALTE ; KIEMEL, STEFFEN ; MIEHE, ROBERT ; U. A.: Studie IndWEDe Industrialisierung der Wasser elektrolyse in Deutschland: Chancen und Herausforderungen für nachhaltigen Wasserstoff für Verkehr, Strom und Wärme.
- [TaSB12] TALI, EREN ; SENNER, JANINA ; BURMEISTER, FRANK: *Abschlussbericht „Erdgasvorwärmer“*. Essen : Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI), 2012
- [Tech20] *Technology Data*. URL <https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data>. - abgerufen am 2023-07-18. — Danish Energy Agency
- [Theg20] *The GRHYD demonstration project | ENGIE*. URL <https://www.engie.com/en/businesses/gas/hydrogen/power-to-gas/the-grhyd-demonstration-project/>. - abgerufen am 2019-07-01
- [TiKF20] TIMMERBERG, SEBASTIAN ; KALTSCHMITT, MARTIN ; FINKBEINER, MATTHIAS: Hydrogen and hydrogen-derived fuels through methane decomposition of natural gas – GHG emissions and costs. In: *Energy Conversion and Management: X* Bd. 7 (2020), S. 100043
- [Unde17] Underground Sun.Storage - Publizierbarer Endbericht - 3.1. In: *Oktober* (2017), S. 187
- [Usdo20] *US DOE awards Nel subsidiary funds for reversible fuel cell research / S&P Global Platts*. URL <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/033120-us-doe-awards-nel-subsiary-funds-for-reversible-fuel-cell-research>. - abgerufen am 2021-03-11

- [VaFa22] VASELI, ARGJENTA ; FAZENI-FRAISL, KARIN: Rechtliche Aspekte der Kohlendioxid-Abscheidung und Nutzung im Regime des EU-Emissionshandelssystems. In: *Recht der Umwelt* (2022)
- [Vdma20] VDMA E.V.: *Brennstoffzellen Branchenführer Deutschland 2020 Industrielle Produktion startet*, 2020
- [Vere15] VEREINIGUNG DER FERNLEITUNGSNETZBETREIBER GAS E.V.: *Entwurf Netzentwicklungsplan Gas 2015, NEP Gas 2015*. Berlin : FNB Gas, 2015
- [Vngg19] VNG GASSPEICHER GMBH: *Storage Green Hydro - VNG Gasspeicher GmbH*. URL https://www.vng-gasspeicher.de/en/web/guest/storage_green_hydro. - abgerufen am 2021-05-19
- [Völp20] VÖLPEL, JAN: *Biowasserstoff: Wie funktioniert die Dunkle Fermentation?* URL <https://emcel.com/de/biowassersstoff/>. - abgerufen am 2022-11-02. — EMCEL
- [VöRe19] VÖLLER, KLAUS ; REINHOLZ, TONI ; DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GBMH (DENA) (Hrsg.): *Branchenbarometer Biomethan 2019*. Berlin, 2019
- [Wass23] *Wasserstoff im Gasnetz - Erstmals bis zu 20 Prozent Wasserstoff in einem deutschen Gasverteilnetz geplant*. URL <https://www.avacon.de/de/ueber-uns/newsroom/pressemitteilungen/erstmals-bis-zu-20-prozent-wasserstoff-in-einem-deutschen-gasve.html>. - abgerufen am 2019-07-25
- [Wein21] WEINHOLD, NICOLE: *Europas größter PEM-Elektrolyseur in Betrieb*. URL <https://www.erneuerbareenergien.de/betrieb/europas-groesster-pem-elektrolyseur-betrieb>. - abgerufen am 2022-06-14
- [WHBW20] WEIDE, TOBIAS ; HERNÁNDEZ REGALADO, ROBERTO ELOY ; BRÜGGING, ELMAR ; WICHERN, MARC ; WETTER, CHRISTOF: Biohydrogen Production via Dark Fermentation with Pig Manure and Glucose Using pH-Dependent Feeding. In: *Chemical Engineering & Technology* Bd. 43 (2020), Nr. 8, S. 1578–1587
- [Wirt22] WIRTSCHAFTSWOCHEN: *LNG-Terminal: Wann kommt Deutschlands erstes Flüssigerdgas-Terminal?* URL <https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/lng-terminal-wann-kommt-deutschlands-erstes-fluessigerdgas-terminal/28091684.html>. - abgerufen am 2022-05-23
- [WLXW16] WANG, YIFEI ; LEUNG, DENNIS Y. C. ; XUAN, JIN ; WANG, HUIZHI: A review on unitized regenerative fuel cell technologies, part-A: Unitized regenerative proton exchange membrane fuel cells. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* Bd. 65 (2016), S. 961–977
- [WLXW17] WANG, YIFEI ; LEUNG, DENNIS Y. C. ; XUAN, JIN ; WANG, HUIZHI: A review on unitized regenerative fuel cell technologies, part B: Unitized regenerative alkaline fuel cell, solid oxide fuel cell, and microfluidic fuel cell. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* Bd. 75 (2017), S. 775–795

- [WOZK19] WACHSMUTH, JAKOB ; OBERLE, STELLA ; ZUBAIR, ASIF ; KÖPPEL, WOLFGANG: Wie klimafreundlich ist LNG? - Kurzstudie zur Bewertung der Vorkettenemissionen bei Nutzung von verflüssigtem Erdgas (LNG) (2019), S. 32
- [WPWW21] WEIDE, TOBIAS ; PEITZMEIER, JENS ; WETTER, CHRISTOF ; WICHERN, MARC ; BRÜGGING, ELMAR: Comparison of thermophilic and hyperthermophilic dark fermentation with subsequent mesophilic methanogenesis in expanded granular sludge bed reactors. In: *International Journal of Hydrogen Energy* Bd. 46 (2021), Nr. 57, S. 29142–29159
- [ZaZh20] ZAPANTIS, ALEX ; ZHANG, TONY: Replacing 10% of NSW Natural Gas Supply with Clean Hydrogen: Comparison of Hydrogen Production Options (2020)
- [Zfk21] ZFK: *LNG-Terminal Brunsbüttel steht kurz vor weiterem wichtigen Meilenstein*. URL <https://www.zfk.de/energie/gas/lng-terminal-brunsbuettel>. - abgerufen am 2021-10-05
- [ZFWV22] ZAUNER, ANDREAS ; FAZENI-FRAISL, KARIN ; WOLF-ZOELLNER, PHILIPP ; VESELI, ARGJENTA ; HOLZLEITNER, MARIE-THERES ; LEHNER, MARKUS ; BAUER, STEPHAN ; PICHLER, MARKUS: Multidisciplinary Assessment of a Novel Carbon Capture and Utilization Concept including Underground Sun Conversion. In: *Energies* Bd. 15 (2022), Nr. 3, S. 1021
- [ZiKF21] ZIVAR, DAVOOD ; KUMAR, SUNIL ; FOROOZESH, JALAL: Underground hydrogen storage: A comprehensive review. In: *International Journal of Hydrogen Energy* (2021)
- [Zuku22] ZUKUNFT GAS: *LNG-Terminals in Deutschland*. URL <https://gas.info/energie-gas/lng-fluessiges-erdgas/lng-terminal>. - abgerufen am 2022-05-23. — gas.info

16 Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von alkalischen Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV).....	4
Tabelle 2-2:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von PEM-Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder, jedoch Werte für die große Anlage beginnend bei 2025 statt 2020. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV).....	5
Tabelle 2-3:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von SOE-Elektrolyseuren. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2030, 2040 bzw. 2050 wieder, jedoch Werte für die große Anlage beginnend bei 2045 statt 2030. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert des Wasserstoffs (HHV).....	7
Tabelle 2-4:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von Dampfreformern. Annahme von konstanten Werten ab 2020 aufgrund der technologischen Reife. Parameter in Bezug auf Energiegase in HHV. Alle Parameter unverändert oder umgerechnet aus [Ieag17].....	9
Tabelle 2-5:	Techno-ökonomische Parameter einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff mittels Methanpyrolyse, Parameter in Bezug auf Energiegase in HHV. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2040, 2045 und 2050 wieder.	11
Tabelle 3-1:	Techno-ökonomische Parameter der Erdgas- und Wasserstoff-befeuerten Kraftwerke. Für das Erdgas-GuD-Kraftwerk wurde optional Carbon Capture berücksichtigt. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 und 2050 wieder, jedoch beginnen die Werte beim GuD mit Carbon Capture ab 2025 und beim GuD mit H ₂ ab 2030. Energetische Größen beziehen sich auf den Brennwert (HHV). Kosten in Dollar wurden mit dem Euro-Referenzkurs der europäischen Zentralbank von 2020 umgerechnet [Deut21a].....	13
Tabelle 3-2:	Techno-ökonomische Parameter der Erdgas- und Wasserstoff-befeuerten Kraftwerke. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 und 2050 wieder, jedoch beginnen die Werte beim OCGT mit H ₂ ab 2030. Energetische Größen beziehen sich auf den Brennwert (HHV). Kosten in Dollar wurden mit dem Euro-Referenzkurs der europäischen Zentralbank von 2020 umgerechnet [Deut21a].....	14
Tabelle 3-3:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen von Brennstoffzellen für den Einsatz als KWK-Technologie. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Wirkungsgrade beziehen sich auf den Brennwert (HHV).	17
Tabelle 5-1:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen zur katalytischen Methanisierung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Jahre wird linear interpoliert. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.	23
Tabelle 5-2:	Techno-ökonomische Parameter der Anlagen zur biologischen Methanisierung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Jahre wird linear interpoliert. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.	25
Tabelle 6-1:	Techno-ökonomische Annahmen einer typischen Erdgas-Transportnetzleitung.	28

Tabelle 7-1:	Kostenannahmen für Wasserstoff-Pipelines für Neubauten und Umwidmung bestehender (Erdgas-)Leitungen auf den Wasserstofftransport gemäß Hydrogen Backbone Initiative 2022 [ABCC22]. In Fahrplan Gaswende wird das 1,25-fache der Luftlinie zwischen den geometrischen Schwerpunkten der REMix-Modellregionen als in den Kosten inkludiert angenommen.	32
Tabelle 8-1:	Modellannahmen für die schwimmenden LNG-Terminals in Deutschland	35
Tabelle 8-2:	Techno-ökonomische Parameter für flüssige Gasimporte nach Europa. 37	
Tabelle 10-1:	Angenommene techno-ökonomische Parameter zur Erdgas- und Wasserstoffverdichtung für den Pipelinetransport. Gasgrößen sind auf den Brennwert (HHV) bezogen.	42
Tabelle 11-1:	Techno-ökonomische Annahmen zu Salzkavernen für Wasserstoff und Methan, beruhend auf [SHWG14] und eigenen Berechnungen des GWI. Der Umrüstungsfall eines Speichers basiert auf der oberen Kostenangabe aus [DEDU22], nach Rücksprache mit den Autoren. N.b. steht für: Im Projekt nicht berücksichtigt. Angaben beziehen sich auf den oberen Heizwert (HHV).	50
Tabelle 13-1:	Techno-ökonomische Parameter der Wasserstoff- und Erdgas-Geräte in häuslicher Anwendung. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Brennwert (HHV) [Tech20].	55
Tabelle 13-2:	Techno-ökonomische Parameter der Wasserstoff- und Erdgas-Brennwertgeräte für Fernwärme und Industrieanwendungen. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Angaben beziehen sich auf den Brennwert (HHV) [Tech20].	56
Tabelle 14-1:	Techno-ökonomische Parameter der Carbon-Capture-Anlagen für Zement- und Stahlherstellungsprozesse. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2025, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. Als CC-Technologie wird die Wäsche mit dem Amin MEA angenommen. 58	
Tabelle 14-2:	Techno-ökonomische Parameter einer LT-DAC (Desorption bei 100 °C) zur Gewinnung von CO ₂ aus der Atmosphäre. Durch „/“ getrennte Werte geben die Annahmen für die Szenariojahre 2020, 2030, 2040 bzw. 2050 wieder. Für dazwischenliegende Szenariojahre wird linear interpoliert. [FaEB19]	59
Tabelle 19-1:	Mögliche Pfade der Biomassevergasung; Auswahl aus [Hill03]	86
Tabelle 19-2:	Angenommene Biomethanpotenziale für die REMix-Modellregionen in den Jahren 2020, 2030, 2040, 2050 in TWh. Dazwischenliegende Modelljahre werden linear interpoliert.	88

17 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1:	Wasserstoff-Farbenlehre in Anlehnung an [HKDK21, RSBA22]. Grün dargestellte Produkte und Technologien setzen die Verwendung erneuerbarer Energie (Strom) voraus.	2
Abbildung 4-1:	Wassersstoffbeimischung in Erdgas: Verlauf des Energiegehaltes nach Mischungskomponenten typisches Erdgas vs. Wasserstoff in Prozent. Geringe volumetrische Wasserstoff-Beimischungen tragen durch den geringen Brennwert nur wenig zum Energiegehalt des Gasgemisches bei.	19
Abbildung 4-2:	Verhältnis transportierter Energiemenge eines Wasserstoff-Erdgasgemisches zu Erdgas bei unterschiedlichen Leitungsdrücken. ...	20
Abbildung 6-1:	Grenzübergangspunkte für den Im- und Export von Erdgas gemäß den Veröffentlichungen der ENTSO-G [Ents22].	27
Abbildung 7-1:	Wasserstoff-Fernleitungsnetz 2040 nach Entwurf der European Hydrogen Backbone Initiative [Euro23].	30
Abbildung 8-1:	LNG-Import-Terminals und Kapazitäten Stand 2020 in Europa nach Modellregionen im Projekt Fahrplan Gaswende. Zusätzliche Kapazitäten an den deutschen Küsten werden für die zukünftigen Szenariojahre wie im Text beschrieben angenommen.	33
Abbildung 10-1:	Transport-Verdichterstationen für Erdgas in den Fahrplan-Regionen basierend auf dem SciGrid-Projekt [Scig22].	40
Abbildung 11-1:	Historische summierte Füllstände der deutschen Untertageerdgasspeicher für den Zeitraum der Gasjahre 2012 bis 2019, d.h. vor der Corona-Pandemie und der durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise. Datensätze vollständig ab 07.04.2016 [Agsi19].	44
Abbildung 11-2:	Geologische Salzvorkommen in Europa [CWHL20]	45
Abbildung 11-3:	Speicherkapazität Erdgas 2020, Stand 2022, [CWHL20, Ener18, Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]	45
Abbildung 11-4:	Speicherkapazität Erdgas 2030, Stand 2022, [CWHL20, Ener18, Ents12, Ents21, Gasi21, Gass22a, Gass22b, Inte16, Stor22]	46
Abbildung 12-1:	Biomethanpotenziale 2020 bis 2050 in TWh, berechnet auf Grundlage von [Kamp16] und [SCCL20].	53

18 Abkürzungsverzeichnis

18.1 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
CCS	Carbon (Dioxide) Capture and Storage
CH ₄	Methan
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
COP	Coefficient of Performance / Arbeitszahl einer Wärmepumpe
DEA	Danish Energy Agency
DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
EE	Erneuerbare Energie
EEG	Erneuerbare-Energie-Gesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
GDRA	Gas-Druckregelanlage
GT	Gasturbine
GuD	Gas und Dampf Kraftwerk
GW	Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.
IFAM	Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
MuGridFlex	Energiesystemmodell des Fraunhofer IFAM „Multi-Grid-Flexibilität“
MuSeKo	Forschungsprojekt Multi-Sektoren-Kopplung
MDEA	Methyl-diethanolamin
MEA	Monoethanolamin
PEM	proton exchange membrane / Protonen-Austausch-Membran
PtG	Power-to-Gas
REMix	Energiesystemmodell des DLR „Renewable Energy Mix“
SOE	Solid Oxide Electrolyser
TRL	Technology Readiness Level

18.2 Einheiten

Abkürzung	Bedeutung
°C	Grad Celsius
a	Jahr
GW	Gigawatt
h	Stunde
H ₂	Wasserstoff
kW	Kilowatt
kWh	Kilowattstunden
MW	Megawatt
MWh	Megawattstunde
MW _{th}	Megawatt thermisch
PJ	Peta-Joule
TWh	Terawattstunde

18.3 Modellregionen

Bezeichnung	Bedeutung
AL	Albania
AT	Austria
BA	Bosnia and Herzegovina
BE	Belgium
BG	Bulgaria
CH	Switzerland
CZ	Czech Republic
DE_BER	Berlin
DE_BRA	Brandenburg
DE_BW	Baden-Württemberg
DE_BAY	Bavaria
DE_HE	Hesse
DE_HH	Hamburg
DE_MV	Mecklenburg-Western Pomerania
DE_NDSB	Lower Saxony/Bremen
DE_NRW	North Rhine-Westfalia
DE_RP	Rhineland-Palatinate
DE_SAAR	Saarland
DE_SAX	Saxony
DE_SAN	Saxony-Anhalt
DE_SH	Schleswig-Holstein
DE_TH	Thuringia
DK_East	Denmark-East
DK_West	Denmark-West
EE	Estonia
EL	Greece
ES_Central	Central Spain
ES_East	EastSpain
ES_North	North Spain
ES_Northwest	Northwest Spain
ES_South	South Spain
FI_North	North Finland
FI_South	South Finland
FR_Central	Central France
FR_East	East France
FR_North	North France
FR_Southeast	Southeast France
FR_Southwest	Southwest France
HR	Croatia
HU	Hungary
IR	Ireland/Northern Ireland
IT_Central	Central Italy
IT_North	North Italy

Bezeichnung	Bedeutung
IT_South	South Italy
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
ME	Montenegro
MK	North Macedonia
NL	Netherlands
NO_Central	Central Norway
NO_North	North Norway
NO_South	South Norway
PL_East	East Poland
PL_North	North Poland
PL_South	South Poland
PL_West	West Poland
PT_North	North Portugal
PT_South	South Portugal
RO	Romania
RS	Serbia
SE_Central	Central Sweden
SE_North	North Sweden
SE_South	South Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovakia
UK_Central	Central United Kingdom
UK_North	North United Kingdom
UK_South	South United Kingdom
XK	Kosovo

19 Anhänge

19.1 Methan aus Biomasse-Vergasung (SNG)

Durch eine Vergasung kann aus Biomasse ein brennbares Gas erzeugt werden. Schon in der Vergangenheit wurde dasselbe Prinzip bei der Kohlevergasung angewendet, um ein niederkalorisches Gas zu gewinnen (bspw. Stadtgas).

Bei der Vergasung wird ein Vergasungsstoff unter Zugabe eines Vergasungsmittels (Luft, Sauerstoff, Wasserdampf, Wasserstoff oder Kohlendioxid) während einer partiellen Oxidation in ein brennbares Gas umgewandelt. Der genutzte Festbrennstoff wird in seine Sekundärbrennstoffe umgewandelt, die zur Stromerzeugung, als Kraftstoff oder SNG eingesetzt werden können. Je nach eingesetztem Vergasungsmittel können verschiedene Produktgase entstehen (vgl. Tabelle 19-1).

Tabelle 19-1: Mögliche Pfade der Biomassevergasung; Auswahl aus [Hill03]

Ausgangsmaterial	Vergasungsmittel	Produktgas
Kohlenstoff (C)	Sauerstoff ($1/2 \text{ O}_2$)	CO
Kohlenstoff (C)	Wasserdampf (H_2O)	CO + H_2
Kohlenstoff (C)	Kohlenstoffdioxid (CO_2)	2 CO
Kohlenstoff (C)	Wasserstoff (2 H_2)	CH_4
Kohlenstoff (C)	Luft (21 % O_2 , 79 % N_2)	CO+ N_2

Einen Sonderfall der Biomasse-Vergasung stellt die hydrothermale Vergasung dar. Bei dieser wird nasse Biomasse bei Temperaturen von 400-600 °C und Drücken von 200-300 bar umgesetzt [Körn20]. Es kann eine nahezu vollständige Umsetzung der enthaltenen organischen Bestandteile der Biomasse erfolgen [Körn20].

Problematisch bei der Vergasung von holziger und zellulose-lastiger Biomasse sind die verhältnismäßig niederkalorischen Gaserträge. Eine Vergasung von fester Biomasse kann zudem, besonders bei Niedertemperaturprozessen, zu einem Ausfall von Teer kommen [Brie17]. Der Teer enthält einen großen Anteil des Energiegehalts, wodurch der Energiegehalt des Brenngases reduziert ist.

Im Project „GAYA“ [GGPK18] wurde die Vergasung von Biomasse mit teils positiven Ergebnissen untersucht. Die Autoren schreiben, dass das erzeugte SNG grundsätzlich die Qualität besitzt, in Gasnetze eingespeist zu werden. Bis zum Jahr 2026 wird die im Projekt entwickelte Anlage im Projekt „Salamander“ [Engi22] in Industriemaßstab aufgebaut.

Eine großskalige und flächendeckende Umsetzung der SNG-Erzeugung aus Biomasse-Vergasung ist mittelfristig nicht absehbar und wird daher im vorliegenden Projekt nicht berücksichtigt.

19.2 Wasserstoff aus Dunkler Fermentation

Die dunkle Fermentation ist ein Verfahren der Wasserstoffherzeugung aus Biogas. Im Vergleich zu Verfahren wie der Biophotolyse hat die dunkle Fermentation Vorteile in der praktischen Umsetzung bei der Verwertung organischer Abfälle [KhDa13]. Der Prozess der dunklen Fermentation wird in zwei Reaktoren durchgeführt und ähnelt dem der klassischen Biogaserzeugung. Dabei wird jedoch der letzte Schritt, die Methanogenese, nicht durchgeführt und nach der Bildung von Wasserstoff während der Acetogenese abgebrochen.

Bei der dunklen Fermentation wird durch Mikroorganismen bei 30-80 °C ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid erzeugt [Völp20]. Diese Umwandlung erfolgt unter anaeroben Bedingungen in einem dunklen Reaktor. Nachfolgend muss der Wasserstoff von dem Kohlenstoffdioxid getrennt werden. Die restliche, nicht verwertete Organik wird anschließend in den zweiten Reaktor weitergeleitet und der Methanherzeugung zugeführt [WPWW21].

Durch einen hohen Kohlenhydratbedarf wird die Substratauswahl eingeschränkt [WHBW20], wobei Gülle [WHBW20] und Abwasser [InCC16, IRMC14] als mögliche Substrate zur Verwendung in der dunklen Fermentation in Frage kommen.

Die dunkle Fermentation wird im vorliegenden Projekt aufgrund unklarer Erfolgsaussichten und Bedeutung für den europäischen Gasmarkt nicht berücksichtigt. Es finden zwar in laufenden Projekten deutliche Forschungsaktivitäten statt, diese lassen jedoch keine Aussage über mögliche großtechnische Anlagen und einen flächendeckenden Einsatz zu. Ein aktuell laufendes Forschungsprojekt zur dunklen Fermentation ist das Projekt „HyTech“, durchgeführt von der FH Münster, EMCEL und BlueMethano [Enar20]. Ein tieferer Einblick in das Projekt wird in [SHFB23] gegeben.

19.3 Ionischer Gasverdichter

Neben dem Kolbenverdichter als Verdrängungsmaschine wird dem innovativen ionischen Verdichter eine möglicherweise wichtige Rolle zur Wasserstoffverdichtung zugesprochen. Ionische Verdichter nutzen keine Kolben, sondern eine ionische Flüssigkeit (Flüssigkeitssäule), die durch eine Pumpe gefördert wird. Es handelt sich bei ionischen Flüssigkeiten um Salze, deren Schmelzpunkte unter 100 °C liegen [Ioni08]. Der ionische Verdichter bietet mehrere Vorteile gegenüber einem Kolbenverdichter. Einer dieser Vorteile ist die Gewährleistung eines isothermen Betriebs in Folge der guten Wärmeleitfähigkeit ionischer Flüssigkeiten. Dies führt zu einer Erhöhung der Effizienz, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Kolbenverdichtern um etwa 25 % abnimmt [EFMM13, Kerl13, Stil16]. Die Vermeidung von Totvolumina durch die Nutzung einer ionischen Flüssigkeit trägt ebenfalls zur hohen Effizienz bei [EFMM13, Kerl13, Lind22]. Des Weiteren findet (praktisch) keine Vermischung zwischen der ionischen Flüssigkeit und Wasserstoff statt und die ionische Flüssigkeit dient selbst als Schmiermittel, weshalb eine Verunreinigung des Wasserstoffs durch Öle ausgeschlossen werden kann [EFMM13, Kerl13]. Außerdem verspricht die Abwesenheit eines mechanischen Kolbens bzw. die vergleichsweise geringere Anzahl an beweglichen Bauteilen eine längere Lebensdauer und längere Wartungsintervalle [EFMM13, Stil16]. Der von der Fa. Linde patentierte ionische Verdichter ist hinsicht-

lich der Wasserstoffverdichtung eine erprobte Technologie, die vermehrt für Wasserstoff-tankstellen genutzt wird [EFMM13]. Die erste kommerzielle Verwendung ionischer Verdichter fand schon 2011 in Hamburg statt und ist an einer Wasserstofftankstelle benutzt worden, um Fahrzeuge mit 350-700 bar Wasserstoff zu betanken [SHWG14]. Für die Modellierungen in Fahrplan Gaswende, die den großskaligen und flächendeckenden Einsatz fokussiert, wird der ionische Verdichter nicht berücksichtigt.

19.4 Annahmen zu Biomethanpotenzialen in den Modellregionen

Tabelle 19-2: Angenommene Biomethanpotenziale für die REMix-Modellregionen in den Jahren 2020, 2030, 2040, 2050 in TWh. Dazwischenliegende Modelljahre werden linear interpoliert.

Modellregion	2020	2030	2040	2050
AL	0,00	0,00	0,00	0,00
AT	2,32	3,24	4,16	5,08
BA	0,00	0,00	0,00	0,00
BE	2,99	6,34	6,50	6,50
BG	0,94	2,30	3,66	5,02
CH	8,00	8,00	8,00	8,00
CZ	3,98	4,53	5,08	5,63
DE_BER	9,64	9,27	8,41	7,05
DE_BRA	19,04	18,32	16,62	13,94
DE_BW	0,26	0,25	0,23	0,19
DE_BAY	8,62	8,29	7,52	6,31
DE_HE	0,22	0,22	0,20	0,16
DE_HH	5,89	5,67	5,14	4,31
DE_MV	6,91	6,65	6,03	5,06
DE_NDSB	14,08	13,55	12,29	10,31
DE_NRW	9,70	9,33	8,47	7,10
DE_RP	5,46	5,26	4,77	4,00
DE_SAA	0,70	0,67	0,61	0,51
DE_SAX	5,20	5,00	4,54	3,80
DE_SAN	5,91	5,69	5,16	4,33
DE_SH	4,75	4,57	4,14	3,47
DE_TH	4,55	4,38	3,97	3,33
DK_East	0,74	1,81	2,71	2,71
DK_West	2,54	6,22	9,29	9,29
EE	0,22	0,53	0,84	1,15
EL	1,04	2,09	3,15	4,00
ES_Central	1,77	4,19	6,60	9,02
ES_East	1,93	4,58	7,22	9,87
ES_North	1,74	4,11	6,48	8,85
ES_Northwest	0,70	1,66	2,62	3,57

Modellregion	2020	2030	2040	2050
ES_South	1,25	2,95	4,65	6,35
FI_North	0,88	1,97	3,05	4,14
FI_South	0,12	0,27	0,42	0,56
FR_Central	1,01	2,44	3,86	5,29
FR_East	2,08	5,02	7,96	10,91
FR_North	2,42	5,86	9,29	12,72
FR_Southeast	1,42	3,44	5,46	7,47
FR_Southwest	3,40	8,23	13,05	17,88
HR	0,45	1,02	1,58	2,15
HU	1,15	2,38	3,62	4,85
IR	0,00	0,00	0,00	0,00
IT_Central	5,10	7,52	9,75	9,75
IT_North	6,31	9,32	12,09	12,09
IT_South	4,26	6,29	8,16	8,16
LT	0,61	1,51	2,41	3,31
LU	0,18	0,34	0,45	0,45
LV	0,57	0,79	1,00	1,21
ME	0,00	0,00	0,00	0,00
MK	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	6,42	14,98	8,50	8,50
NO_Central	2,50	2,50	2,50	2,50
NO_North	3,32	3,32	3,32	3,32
NO_South	2,17	2,17	2,17	2,17
PL_East	1,10	2,44	3,77	5,10
PL_North	0,63	1,39	2,15	2,91
PL_South	0,85	1,88	2,91	3,93
PL_West	0,66	1,46	2,25	3,05
PT_North	0,94	2,23	3,52	4,52
PT_South	0,72	1,71	2,71	3,48
RO	4,75	13,09	21,44	26,00
RS	0,00	0,00	0,00	0,00
SE_Central	0,97	2,06	3,15	4,24
SE_North	0,57	1,21	1,86	2,50
SE_South	0,54	1,15	1,76	2,38
SI	0,30	0,50	0,71	0,91
SK	0,66	1,23	1,79	2,36
UK_Central	6,36	9,13	11,70	11,70
UK_North	5,47	7,87	10,08	10,08
UK_South	3,10	4,46	5,71	5,71
XK	0,00	0,00	0,00	0,00